

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة النقل

MINISTERE DES TRANSPORTS
معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث
INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHES
I. H. F. R - ORAN

*Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme
d'Ingénieur d'Etat de la Météorologie*

Thème :

*Contribution à la Prévision des Orages sur
l'Algérie*

Présenté Par :

Mr. MAIGA Aliou
Mr. DARA Boucary

Encadré par :

Mme. ABANE Fatiha
Mr. ABANE Hakim

Soutenu le 02 Juillet 2018

Devant le jury :

Président : Dr. H.ABDERRAHIM

**Examineurs : Mlle. SAADAOU
Mr. BENSABER Abdel Madjid**

Promotion: 2013 - 2018

Résumé

L'objectif principal de cette étude est d'établir une classification par régimes de temps, la plus pertinente possible, pour le suivi de la manifestation orageuse sur le centre de l'Algérie. L'idée principale est donc d'utiliser la dynamique de la grande échelle pour expliquer, comprendre et prévoir éventuellement les développements orageux. Cette étude a pour ambition d'élaborer une classification qui, à la fois représente la circulation de grande échelle et tient compte de l'installation d'un type de temps orageux. La classification du champ représentant la circulation en « régimes de temps » est utilisée afin de synthétiser la circulation atmosphérique en dégagant des configurations types, significatives et redondantes dans le temps.

Le paramètre retenu dans le cadre de cette étude pour assurer la classification est la pression réduite au niveau de la mer. Les données utilisées sont issues des bases de données de référence relatives aux différentes échelles, l'Office National de la Météorologie pour l'occurrence d'orage et la reanalyse ERA-40 pour l'information de grande échelle. Pour la durée, on utilise une profondeur temporelle de 1980 – 2015 pour les reanalyses, et 2007 – 2015 pour l'occurrence d'orage.

Une méthode de classification proprement dite est codée et expérimentée, dans le cadre de cette étude, il s'agit d'une méthode combinant à la fois l'ACP et les Nuées Dynamiques. Nous avons considéré ainsi 4 classes résumant l'essentiel de la dynamique de grande échelle observée au cours de la saison hivernale définie par les mois Décembre, Janvier et Février; et la saison estivale centrée sur Juin, Juillet et Aout. Les liens statistiques entre occurrence d'orage et les régimes de temps ainsi établis ont été traités par des relations statistiques type corrélation en passant par l'analyse composite. On démontre des liaisons statistiquement significatives entre les différents types de temps et l'occurrence d'orage ainsi bien en hiver qu'en été. Mais les relations ainsi trouvées montrent que la classe1 est la plus favorable aux développements orageux hivernaux alors que des faibles relations ont été discutées pour la saison estivale démontrant l'apport d'autres facteurs autres que ceux de la grande échelle dans la manifestation orageuse estivale.

Afin de compléter l'étude et prendre en considération la physique des phénomènes, on a tenté d'étudier l'apport des indices d'instabilité à la prévision d'orage à travers deux méthodes : la régression logistique et le classifieur Bayésien naïf. On arrive à confirmer que pour notre zone d'intérêt et pour la période considérée, la régression logistique semble la méthode la plus

adéquate vu les scores de réussite observés autour de son application, contre des scores de réussite nettement moins importants issus de l'application du classifieur Bayésien naïf.

Mots-clés : Convections, orages, régimes de temps, prévisions, indices d'instabilité.

Abstract

The main objective of this study is to establish a classification by weather regimes, as relevant as possible, for the monitoring of the stormy event in central Algeria. The main idea is therefore to use the dynamics of the large scale to explain, understand and possibly forecast stormy developments. This study aims to develop a classification that both represents large scale circulation and allows for the installation of a type of stormy weather. The classification of the field representing the circulation in "weather regimes" is used to synthesize the atmospheric circulation by releasing typical configurations, significant and redundant in the time.

The parameter used in this study to classify is the pressure at sea level. The data used are from the reference databases for the different scales, the National Meteorological Office (Algeria) for the occurrence storm and reanalysis ERA-40 for large scale information. For the duration, we use a temporal scale of 1980 - 2015 for the reanalysis, and 2007 - 2015 for the occurrence of storm.

A proper classification method is coded and tested; as part of this study, it is a method combining both PCA and Dynamic Clouds. We considered four classes summarizing the bulk of the large scale dynamics observed during the winter season defined by the months December, January and February; and the summer season centered on June, July and August. The statistical links between thunderstorm occurrences and the weather regimes thus established have been processed by correlation-type statistical relations through composite analysis. Statistically significant relationships between different types of weather and storm occurrence are shown both in winter and summer. But the relationships thus found show that the class1 is the most favorable stormy winter development while weak relations were discussed for the summer season demonstrating the contribution of other factors other than those of the large scale in the summer stormy event.

In order to complete the study and take into account the physics of the phenomena, an attempt was made to study the contribution of instability index to storm forecasting through two methods: logistic regression and naive Bayesian classifier. We can confirm that for our area of interest and for the period considered, the logistic regression seems the most appropriate method given the success scores observed around its application, against significantly lower achievement scores from the application of the naive Bayesian classifier.

Keywords: Convections, thunderstorms, weather regimes, forecasting, Instability index.

REMERCIEMENTS

Nos plus hautes considérations vont à l'adresse du bon Dieu le tout miséricordieux le très miséricordieux, Seigneur de l'univers qui, sans sa miséricorde infinie rien ne sera possible.

✂ *Nos sincères remerciements vont à l'endroit de L'état Algérien, l'Algérie une terre d'accueil et d'hospitalité qui nous a honoré à pouvoir poursuivre nos études universitaires en son sein dans les conditions les plus optimales que possibles;*

✂ *Merci à tout le corps professoral d'IHFR, particulièrement Mr **SID-AHMED FELLAHI** le Directeurs de l'IHFR, un homme qui nous inculqua le sens de persévérance et de rigueur;*

✂ *A cela nous joignons un vibrant remerciement sans retenu à Mr **ABANE HAKIM** et Mme **ABANE FATIHA** nos directeurs de recherche de ce mémoire. Vous, malgré les différentes responsabilités qui vous inondent; vous avez fait de notre cause la vôtre et subvenir à toutes nos requêtes de jour comme de nuit ! « Shukraan Bizef! Baraka laoufik! djaza kallahou Kaïr ! »*

✂ *Enfin nous adressons nos remerciements les plus distingués à tous les personnels au sein de l'Office National de la Météorologie d'Algérie (ONM) ainsi qu'à tous les personnels des services Météorologique du Mali (Mali-Météo et ASECNA) particulièrement à Mr **MAIGA ALMAHADI SAGAYAR***

DEDICACES

Il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Gloire et pureté à Allah ainsi que louange et gloire à Allah le tout puissant le très miséricordieux de par la grâce de qui se réalisent les bonnes choses. Oh ! Allah seigneur de l'univers, maître du visible et de l'invisible; moi DARA Boucary votre serviteur qui ne vous a rien donné mais qui a été, est et sera (in sha Allah) toujours gratifier et comblé de vos bienfaits. Al hamdoulillaah !

Après avoir rendu louange à Allah, je dédie le fruit de mon travail :

- ♥ *A ceux par qui Dieu m'a donné la vie, ma maman chérie **BAMADIO Hawa** et mon père **DARA Patrice**. Merci pour vos bénédictions, conseils au cours de ma période d'insouciance ainsi que, les valeurs morales que vous m'avez inculquées. «Ya po, Ya gananw Ama é gèrè ! »*
- ♥ *A mon grand-père **Ogobara Benoit DARA**, longue vie à toi ;*
- ♥ *A mes quatre frères: **Dada, Aldjouma, Ali et Adama** ;*
- ♥ *A tous mes Oncles, Tantes, neveux et nièces pour le soutien moral et financier ;*
- ♥ *A toute ma famille et mes amis de près ou de loin, pour leurs soutiens;*
- ♥ *A mes compatriotes Maliens d'IHFR : **COULIBALY Moussa, MAIGA Aliou Fayçal, TRAORE Ibrahima, SISSOKO Fily, CAMARA Djénébou, FOMBA Mohamed, DEMBELE Elizé, COULIBALY Abou Dramane, SOUMANA Sylla et SIDIBE Boukary (Aw Ni Tié Aw Yèrè Yé !)** ;*
- ♥ *A tous les étudiants de l'IHFR, et spécialement les étrangers anciens et nouveaux ;*
- ♥ *A mes très chers collègues de la même promotion spécialement : **Tidiane, Savadogo, Mahamat, Yayé, Jadi, Josué, Touré, Karim (Big-Up), Combère, Nadia, Amina, Aziz (Trinôme), Hézou sans oublier mon binôme de ce travail MAIGA Aliou ;***
- ♥ *A tous ceux qui m'ont manifestés leurs soutiens.*

DARA Boucary

DEDICACES

Je commence en rendant grâce à Allah, Maître de l'univers, le tout puissant et très miséricordieux, qui nous a permis de vivre pour voir ce moment important de notre vie et d'accomplir cette tâche. Je profite de cette occasion pour dédier mon travail :

♥ *A ma chère et tendre mère Mme **MAIGA Hawa Bagna** qui n'a cessé de prier pour moi, ainsi qu'à mon cher père Mr **MAIGA Almahadi Sagayar**, lui-même météorologue et qui m'a beaucoup donné l'amour de cette science. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne suis rien sans vous et je vous aime infiniment ;*

♥ *A tous mes oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces sans oublier ma grand-mère pour les encouragements;*

♥ *A ma fiancée Mlle **MAIGA Fatoumata** ainsi que sa famille pour leur soutien ;*

♥ *A mes compatriotes Maliens qui sont passés par l'IHFR en commençant par DARA Boucary, TRAORE Ibrahima, SISSOKO Fily, MAIGA Aliou Fayçal, COULIBALY Moussa, FOMBA Mohamed, DEMBELE Elizé, COULIBALY Aboudramane, SYLLA Soumana et SIDIBE Boukary ;*

♥ *A tous les étudiants de l'IHFR, spécialement les étrangers;*

♥ *A mes très chers collègues de la même promotion spécialement : Jadi, Camara, Touré, Savadogo, Konseibo, Lukabwe, Combère, Bassirou, Boucetta, Ali, sans oublier mon binôme Dara ;*

♥ *A tous ce qui m'ont soutenu dans cette épreuve.*

MAIGA Aliou

Table des matières

Résumé.....	i
Abstract.....	iii
Remerciements.....	iv
Dédicaces.....	v
Introduction.....	4
Chapitre I : Notions fondamentales sur la convection et les orages.....	6
I.1 La convection.....	8
I.1.1 Définition de la convection.....	8
I.1.2 Les différentes échelles spatio-temporelles de la convection.....	9
I.1.2.1 La convection à l'échelle aérologique « convection locale ».....	10
I.1.2.2 La convection de la méso-échelle « convection profonde ».....	13
I.1.2.3 La convection de la grande échelle « la cellule de Hadley ».....	17
I.2 Les orages.....	19
I.2.1 Définition des orages.....	19
I.2.2 Origines et classifications des orages.....	20
I.2.2.1 Les différents types de déclencheurs des orages.....	21
I.2.2.1.a Les orages frontaux (ou cycloniques).....	21
I.2.2.1.b Les orages orographiques.....	21
I.2.2.1.c Les orages thermiques.....	22
I.2.2.2 La classification structurale des cellules orageuses.....	22
I.2.2.2.a L'orage unicellulaire ou isolé.....	22
I.2.2.2.b L'orage multicellulaire.....	23
I.2.2.2.c L'orage supercellulaire.....	24
Chapitre II : Les grandes configurations météorologiques favorables aux formations orageuses.....	26
II.1 Météorologie synoptique sur les configurations propices aux formations orageuses à la moyenne latitude (Algérie).....	28
II.1.1 Principe dynamique de la circulation atmosphérique en Algérie.....	28
II.1.2 Résultante des orages dans les perturbations.....	29
II.1.2.a Les configurations préfrontales.....	29
II.1.2.b Les configurations frontales.....	29

II.1.2.c La traîne d'une perturbation	30
II.1.2.d Les situations de col ou goutte froide	31
II.1.3 Resultante des orages hors perturbations.....	31
II.1.3.a Les marais barometriques	31
II.1.3.b Goutte froide peu dynamique	32
II.1.3.c Situation d'une couche limite atmospherique stable	33
Chapitre III : Description des grandeurs d'instabilités locales et les approches de la prévision orageuse.....	34
III.1 Les grandeurs d'instabilites locales.....	36
III.1.1 Les grandeurs thermodynamiques.....	36
III.1.1.1 Les radiosondages	36
III.1.1.1.a L'utilisation du sondage sur place dans la prevision meteorologique.....	40
III.1.1.2 Proprietes des indices d'instabilite dans la prevision des orages	40
III.1.2 Les parametres dynamiques utilises pour la prevision orageuse.....	48
III.1.2.1 Le cisaillement vertical du vent	48
III.1.2.2 L'helicite	51
III.2 Etat de l'art sur la prevision des orages.....	54
III.2.1 Aperçu sur les differentes approches actuelle de la prevision des orages performances et limites	54
Chapitre IV : Inventaire des données et méthodologie du travail.....	57
IV.1 Description des données.....	59
IV.1.1 Les archives météorologiques	59
IV.1.1.1 Données d'observation au sol	59
IV.1.1.2 Données radiosondages.....	60
IV.1.2 Les reanalyses	60
IV.2 Méthodologie	63
Chapitre V : Discussion et interprétation des classifications en régimes de temps.....	64
V.1 Approche synoptique : les classifications en regime de temps	66
V.1.1 Les circulations synoptiques observees au cours de la saison hivernale.....	66
V.1.1.1 Les circulations moyennes (DJF)	69
V.1.1.2 Les situations synoptiques hivernale vehiculees par les classes a travers les parametres d'etude	73
V.1.1.2.a La classe 1	73

V.1.1.2.b La classe 2	79
V.1.1.2.c La classe 3	83
V.1.1.2.d. La classe 4	89
V.1.2 Les circulations synoptiques observees au cours de la saison estivale	94
V.1.2.1 Les circulations moyennes (JJA).....	96
V.1.2.2 Les situations synoptiques estivale vehiculees par les classes à travers les parametres d'étude	97
V.1.2.2.a La classe 1	98
V.1.2.2.b La classe 2	100
V.1.2.2.c La classe 3	103
V.1.2.2.d La classe 4	105
Chapitre VI : Résultats obtenus et interprétation des analyses composites.....	108
VI.1 Analyse composite des situations synoptiques moyennes expliquant les evenements de convection organisee en orages	110
VI.1.1 Analyse des situations synoptiques associees aux orages cas hivernale.....	110
VI.1.1.a Analyse composite	110
VI.1.1.b Les relations statistiques	113
VI.1.1.c Composite des classes djf.....	115
VI.1.2 Analyse des situations synoptiques associees aux orages cas estivale	118
VI.1.2.a Analyse composite	118
VI.1.2.b Les relations statistiques	120
Chapitre VII : Résultats obtenus et interprétation de l'analyse statistique (approche physique).....	122
VII. L'analyse statistique approche aerologique.....	124
VII.1 Classifieur bayesien naïf.....	124
VII.2 Regression logistique.....	126
Conclusion générale et Perspectives	132
Références bibliographiques	137
Liste des acronymes	139
Liste des figures.....	140
Liste des tableaux.....	141

INTRODUCTION

Introduction

Les dégâts liés à des épisodes orageux font régulièrement l'actualité en raison des conséquences matérielles et surtout humaines qu'ils sont susceptibles de provoquer. On peut notamment évoquer les épisodes méditerranéens connus pour être particulièrement intenses et pouvant localement engendrer des abats d'eau importants dont de nombreux exemples font date. Ces épisodes sont consécutifs aux passages récurrents de perturbations et peuvent même se développer hors perturbations dans les moyennes latitudes.

Etudier la manifestation orageuse est particulièrement intéressante. En effet, la région constitue un carrefour climatique dans la mesure où elle est soumise à diverses influences.

Le choix de détailler le travail sur l'hiver se justifie par le fait que les orages sont plus abondants en cette saison; ceci n'exclut en rien une production convective au cours de la saison chaude : elle résulte certes de processus de grande échelle mais également de l'influence de paramètres beaucoup plus locaux.

*Néanmoins, l'exercice est souvent rendu difficile en raison de la multitude de paramètres susceptibles de les influencer. Ce constat note particulièrement que les modèles d'atmosphère ne peuvent encore reproduire. En hiver, le problème est moins délicat : la manifestation se produit sous des perturbations de grande échelle que les modèles simulent correctement. L'approche en régimes de temps, dont ce travail en constitue un préalable, est au cœur de cette étude. L'objectif principal est en effet d'établir des relations entre la circulation atmosphérique de grande échelle et l'activité orageuse d'échelle locale. Les mouvements atmosphériques peuvent être décrits par des circulations récurrentes (**Michelangeli et al, 1995 ; Vautard, 1990; Ulmann et Moron, 2007**) que l'on nomme régimes de circulation et qui régulent le climat sous nos latitudes. Dans ce mémoire, on les nommera les régimes de temps. Ils sont décrits par les champs de pressions réduits au niveau de la mer (P_{mer}) beaucoup mieux simulables par les modèles que les orages (**Poccard, 2006**), d'où l'intérêt méthodologique de l'étude.*

De ce fait, ce travail de recherche en constitue une continuité des travaux déjà abordés dans ce même axe de recherche.

Ainsi, ce mémoire tentera de répondre aux questionnements scientifiques suivant :

Les régimes de circulations sont-ils des outils pertinents pour rendre compte de la géographie à une échelle fine ?

Si oui, à quel point ces relations sont-elles robustes et potentiellement utilisables ?

Afin d'y répondre, nous adopterons le plan suivant. Dans les premiers chapitres, nous replacerons le phénomène étudié dans son contexte synoptique et physique. Ils seront complétés par quelques paragraphes théoriques en lien avec notre problématique. Seront ensuite présentées les données et méthodes puis les résultats au cours des chapitres 4 à 6. Enfin, une conclusion accompagnée de perspectives compléteront ce travail de recherche.

CHAPITRE I

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA CONVECTION ET LES ORAGES

Résumé

En météorologie la convection et les orages sont des processus tandem (allant de pair). Dans l'atmosphère l'explication d'un phénomène se rallie à la physique de ce dernier. Et l'explication physique que peut avoir un orage est qu'il est une réponse proportionnelle du déséquilibre énergétique vertical (convection). Cette première partie propose un bilan des connaissances nécessaires au prévisionniste pour effectuer son travail d'analyse de la situation météorologique relative à une activité orageuse.

En effet, étant donné que la prévision consiste essentiellement à « analyser » des champs fournis par les modèles de prévisions numériques du temps en les reliant à des modèles conceptuels connus et donc à des éléments théoriques de temps sensible; nous avons préféré faire un point sur l'essentiel de la dynamique à l'origine des développements orageux. Pour cela, cette partie théorique est divisée en trois sous-parties. La première partie est consacrée aux modèles conceptuels que le météorologiste doit connaître et s'approprier pour réaliser une analyse de la situation, et ce à toutes les échelles spatiales. Nous proposons une progression allant de l'échelle supra-synoptique vers l'échelle locale, en passant par le synoptique et la méso-échelle.

CHAPITRE I

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA CONVECTION ET LES ORAGES

SOMMAIRE

I.1 La convection.....	8
I.1.1 Definition de la convection	8
I.1.2 Les differentes echelles spatio-temporelles de la convection	9
I.1.2.1 La convection a l'echelle aerologique « convection locale ».....	10
I.1.2.2 La convection de la meso-echelle « convection profonde »	13
I.1.2.3 La convection de la grande echelle « la cellule de hadley »	17
I.2 Les orages	19
I.2.1 Definition des orages	19
I.2.2 Origines et classifications des orages.....	20
I.2.2.1 Les differents types de declencheurs des orages.....	21
I.2.2.1.a Les orages frontaux (ou cycloniques)	21
I.2.2.1.b Les orages orographiques.....	21
I.2.2.1.c Les orages thermiques	22
I.2.2.2 La classification structurale des cellules orageuses	22
I.2.2.2.a L'orage unicellulaire ou isole.....	22
I.2.2.2.b L'orage multicellulaire	23
I.2.2.2.c L'orage supercellulaire	24

CHAPITRE I : NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA CONVECTION ET LES ORAGES

I.1 La convection

I.1.1 Définition de la convection

La convection au sens météorologique le plus restreint, dans une zone atmosphérique, se définit comme tout processus de transport vertical des propriétés de l'air entretenu par une ascendance due à la présence d'une instabilité convective ; cette ascendance peut être ou non accompagnée par l'apparition de courants descendants formant avec elle une structuration plus ou moins complexe de la zone concernée. Les mouvements des masses d'air atmosphériques suivant l'horizontal sont définis en météorologie par le terme «d'advections horizontales».

Figure 1. 1—Principe de la convection atmosphérique d'après le Théorème de Sandström.
(Source: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvrpy4A76gOO_8npekF24a7ZjGRqPh8W0XVbItYqXzfBckWCuW).

La convection est un phénomène omniprésent dans l'atmosphère terrestre. Elle peut être déclenchée par un réchauffement différentiel du sol par le soleil, par le mouvement d'une masse d'air froid au-dessus d'un plan d'eau relativement chaude, ou par d'autres phénomènes (dont les différences d'albédo) qui provoquent le réchauffement relatif du bas d'une couche atmosphérique par rapport aux parcelles d'air sus-jacentes. Grâce à certaines particularités thermodynamiques de l'atmosphère (l'humidité), la notion de convection peut se distinguer par deux grandes particularités qui sont : la « convection sèche » et la « convection humide » qui nous intéressent.

On parle de convection sèche, quand l'air transporté n'est pas saturé donc pas de formations nuageuses, car l'air s'élevant par manque d'humidité ne va pas se condenser ; mais il est à noter qu'elle peut occasionner certains phénomènes comme les brises de mer, les tourbillons de poussières et bien d'autres phénomènes. La convection sèche reste essentiellement confinée à la couche limite atmosphérique (CLA).

Dans l'atmosphère, les processus convectifs sont fortement dépendants des changements de phase de l'eau d'après [Malardel 2009, chap. 20]. On a la convection humide, dès que la détente subie par les parcelles d'air au cours de leur ascension, est accompagnée d'un refroidissement interne suffisant pour atteindre le point de condensation et assurer la naissance et le développement des nuages : suivant le profil vertical de température, certains d'entre eux voient alors leur expansion limitée verticalement et se déploient plutôt à l'horizontale dans une seule couche atmosphérique ou quelques couches superposées. C'est le cas des cirrocumulus, des altocumulus, des stratocumulus (nuages pré-orageux). Tandis que d'autres, bénéficiant d'une plus grande continuité dans l'étendue verticale de l'instabilité convective, forment à proprement parler les nuages convectifs ou nuages de convection. C'est le cas des cumulus et surtout des cumulonimbus porteurs d'orages, dans lesquels les phénomènes de convection atteignent une vigueur exceptionnelle.

I.1.2 Les différentes échelles spatio-temporelles de la convection

Le déséquilibre énergétique vertical de l'atmosphère (la convection) est discernable sous plusieurs points de vue, vu qu'il est lié par plusieurs paramètres météorologiques de plusieurs échelles. Bien qu'étant un phénomène d'échelle aérologique, la convection atmosphérique joue un rôle crucial à toutes les échelles de la météorologie. Mais compte tenu principalement de l'effet de la stabilisation de l'atmosphère (échange vertical) aux critères de la taille (quelques mètres à des centaines de kilomètres) et de la durée (quelques minutes à des jours) des manifestations convectives, nous nous focaliserons à expliquer la convection à ces échelles (aux nombres de trois, pour cette étude) ci-dessus pour mieux cerner cette notion de convection.

I.1.2.1 La convection à l'échelle Aérologique « convection locale »

Nous parlerons ici de la convection à l'échelle aérologique (1-10 km) [Malardel 2009, chap. 1.3]. La convection à l'échelle aérologique est le résultat du déclenchement de l'ascendance d'une masse d'air conditionnellement instable, produite par l'évaporation terrestre, et le réchauffement des basses couches d'une colonne d'air à l'échelle locale.

En se basant sur l'hypothèse (Non Hydrostatique) du modèle d'une particule d'air s'élevant en altitude ; les moteurs initiateurs de l'ascendance convective d'une parcelle d'air à l'échelle aérologique sont gouvernés par plusieurs forces (encore appelées instabilités thermodynamiques) dont les plus significatives sont :

- **La flottabilité** : c'est la force qui agit en réponse à une différence de densité entre une parcelle d'air et l'air environnant (la flottabilité fait intervenir la poussée d'Archimède et le poids). Cette force provoque une accélération verticale, par conséquent ils sont essentiels à la génération des courants convectifs ascendants et/ou subsidents. Les processus de base associés à la flottabilité au sein de l'atmosphère sont très bien discernables sur un Emagramme (un diagramme thermodynamique). Dans un environnement instable, une fois qu'une particule d'air humide (vapeur d'eau après condensation) soulevée jusqu'à son niveau de convection libre (LFC), cette dernière continue son ascension (car le LFC est une hauteur à laquelle l'air est moins dense que l'air environnant) jusqu'à ce qu'elle devienne aussi froide (dense) que l'air environnant. Ce niveau supérieur est le niveau d'équilibre thermique entre la parcelle d'air et son environnement noté EL (pour « Equilibrium Level »). Comme la particule porte une certaine quantité d'énergie pour son mouvement vers le haut, une ascension supplémentaire intervient au-delà de l'EL. Cette hausse supplémentaire forme l'overshoot au-dessus de l'enclume. Enfin, lorsque les parcelles sont maintenant plus froides que leur environnement, elles s'écoulent latéralement au niveau de l'EL. La flottabilité y est neutre. On a atteint la tropopause. Par la suite, les particules peuvent osciller verticalement autour de l'EL, s'amortissant avec le temps. Comme le processus se répète, les particules s'accumulent à ce niveau et s'étalent latéralement, créant l'enclume du nuage d'orage (cumulonimbus).

Pendant ce processus, l'humidité se condense dans l'air du courant ascendant. Le poids de l'humidité condensée finira par être trop lourd pour le courant ascendant. Par la suite, les précipitations vont commencer à tomber de façon brusque : ce sont les averses. Ce processus

décrit est la base de la flottabilité associée à la formation des nuages convectifs du point de vue particulière.

- **La CAPE** (Convective Available Potential Energy) ou l'Energie Potentielle Convective Disponible (EPCD) représente la capacité d'une masse d'air à produire du travail, des forces de flottabilité positive ($\beta > 0$) entre le niveau de convection libre LFC et le niveau d'équilibre (EL) (**Figure 1.2**). La CAPE est calculée par cette formule :

$$CAPE = \int_{LFC}^{EL} g \left(\frac{T_{vp} - T_v}{T_v} \right) dz = \int_{LFC}^{EL} \beta dz \quad (\text{Eq 1.1})$$

T_v : température de l'air environnant

T_{vp} : Température de la particule d'air

$\beta = g \left(\frac{T_{vp} - T_v}{T_v} \right)$: Force de flottabilité

La CAPE représente l'énergie potentielle convective susceptible d'être transformée en énergie cinétique dans les mouvements ascendants. En pratique, la CAPE est souvent estimée en considérant le soulèvement de la particule issue du sol, soit sur un radiosondage observé, soit sur un profil vertical d'une analyse ou d'une prévision d'un modèle numérique. Mais on peut également sélectionner d'autres particules et par exemple calculer la CAPE maximale d'un ensemble de particules issues de différents niveaux d'un même profil vertical, ou la CAPE d'une particule dont les caractéristiques thermodynamiques sont des valeurs moyennées sur une couche. Après l'expérience, les prévisionnistes connaissent les valeurs de la CAPE qui dans une région, correspondent à des situations convectives dangereuses. Il est cependant difficile de donner des ordres de grandeur de CAPE valables dans toutes les circonstances, car les valeurs de CAPE dépendent fortement des données utilisées pour la calculer (radiosondage ou modèle numériques) et du type de CAPE calculée (particule issue du sol, CAPE maximale ou CAPE moyenne). [1]

D'après [Beucher 2010 pages 748] la CAPE est insuffisante pour prévoir correctement la convection car elle ne prend pas en compte des facteurs essentiels comme le terme de frein de pression sur la verticale, l'interaction air sec-cumulus (i.e. le mécanisme de formation des subsidences et du courant de densité), le cisaillement vertical du vent (entre la surface et

3000m), les forçages de basses couches (comme la CISK¹), les flux d'évaporation en surface (comme la WISHE²), le déficit en saturation dans certaines couches de l'atmosphère.

De toute façon, avant d'utiliser cet indice, il faudrait faire des études approfondies adaptées à chaque région et par type de situations: par exemple, la CAPE atteint de fortes valeurs au sein des lignes de grain continentales alors qu'elle est généralement faible voire nulle sur les zones océaniques, ce qui y limite sa pertinence. La CAPE reste cependant un bon estimateur de l'extension verticale des nuages cumuliformes.

Figure 1. 2—Sondage de Trappes, le 30/05/99 à 00 TU. La surface proportionnelle à la CIN est en jaune et la surface proportionnelle à la CAPE est en rouge. (Source : [Malardel 2010 pages 487]).

- **La CIN**, sigle issue du Convective INhibition; matérialise l'énergie (énergie négative) qu'il faut fournir à une particule d'air pour qu'elle atteigne le niveau de convection libre (LFC) en vainquant la force de flottabilité dans une couche stable. Tout comme la CAPE elle

¹Une perturbation tropicale de grande échelle et la convection d'échelle aérologique se renforcent mutuellement grâce à la convergence d'humidité en basses couches.

²L'hypothèse d'une « boucle rétroactive positive » entre l'échelle du cumulus et la perturbation grande échelle qui serait pilotée par les flux de chaleur. (Détail voir **Beucher 2010**)

peut être quantifiée sur l'Emagramme (**Figure 1.2**) comme étant l'aire comprise entre l'adiabatique sèche issue de l'état initial de la particule et la courbe d'état jusqu'au niveau de condensation, puis entre la pseudo-adiabatique issue du point de condensation et la courbe d'état jusqu'au LFC.

La CIN représente une barrière au déclenchement convectif (retarde le déclenchement de la convection). Mais la barrière peut être franchie grâce à des « forçages extérieurs » tels que mécanique (soulèvement orographique), les forçages synoptiques d'altitude (thalweg, anomalie froide) [...].

La CIN est très importante dans le cas des convections violentes, comme le cas des supercellules qui sont une source étroite des fortes valeurs de CIN conjointement associées à une bonne représentation du CAPE. La formule permettant de calculer la CIN est :

$$\text{CIN} = \int_{\text{SOL}}^{\text{LFC}} g \left(\frac{T_{vp} - T_v}{T_v} \right) dz = \int_{\text{SOL}}^{\text{LFC}} \beta dz \quad (\text{j/kg}) \quad (\text{Eq 1.2})$$

- **La DCAPE** (Downdraft CAPE) est un indice qui mesure la capacité d'une masse d'air à produire du travail de flottabilité négative ($\beta < 0$). En d'autres termes, la DCAPE traduit la capacité d'une masse d'air à produire un courant de densité sous la base du cumulonimbus, à partir de l'évaporation des pluies. On estime la DCAPE en examinant l'air sec de moyenne troposphère (vers 500-600 hPa) à partir d'un radiosondage [**Beucher 2010 pages 750**]. Plus la DCAPE est élevée, plus le cumulonimbus pourra produire de fortes subsidences et donc un courant de densité puissant et actif. En région tropicale, cet indice est essentiellement utile sur le continent puisque sur mer, les courants de densité sont moins actifs et moins puissants.

Une convection intense résulte en partie du bon couplage entre CAPE et DCAPE, c'est-à-dire de la capacité du cumulonimbus à produire de fortes ascendances et de fortes subsidences.

La convection à l'échelle aérologique est constituée par des phénomènes atmosphériques les plus spectaculaires et les plus dangereux tels que les thermiques, orages, les trombes ou tornades aussi. De ce fait la convection aérologique peut se résumer à un courant ascendant et/ou subsident en déplacement rapide.

1.1.2.2 La convection de la méso-échelle « convection profonde »

Le terme méso-échelle (taille caractéristique de l'ordre de 100km) est utilisé en météorologie pour désigner une échelle intermédiaire entre l'échelle synoptique et les systèmes de l'échelle aérologique. Pour appréhender la convection à cette échelle, il est impératif de savoir la

dynamique et l'organisation convective à cette échelle qui se distingue systématiquement par le système convectif de méso-échelle (SCM) ou en Anglais MCS (pour « Mesoscale Convective Systems ») ce qui peut générer des ambiguïtés notables au sein de la communauté météorologique ayant un usage différent de ces terminologies.

Houze (1993) définit un MCS comme un système nuageux composé d'orages produisant une zone étendue de précipitations et couvrant une surface importante (au minimum 100 km d'extension horizontale dans au moins une direction). Sur le continent africain, ces nuages sont orientés selon l'axe Nord-Sud et ils se déplacent d'Est en Ouest (*raison pour laquelle la population local précisément les paysans du Mali, ont tendance à regarder la couverture nuageuse de secteur Est pour conclure s'il va pleuvoir ou non*). La durée de vie de ces systèmes convectifs peut varier de quelques heures à plusieurs jours, selon les conditions thermodynamiques (alimentation en humidité dans la basse couche, une bonne valeur de CAPE....) ainsi que les conditions environnementales.

Figure 1. 3— photo satellite de deux MCS sur le Mali, occasionnant d'importantes précipitations jusqu'à inonder la capital (Bamako) à la date du 07 août 2017.

Différents critères peuvent permettre de catégoriser les MCS, principalement leur taille, leur vitesse, ou leur durée de vie. **Maddox (1980)** utilise par exemple une classification selon laquelle un MCS doit persister au moins 6h et il les différencie selon des critères de taille de l'enclume nuageuse d'après des images satellitaires infrarouges. D'après [**Tomasini et al.**

(2006)], on peut distinguer les systèmes lents (plutôt sur la côte, au niveau des reliefs, ou au niveau de la ZCIT sur l'Atlantique), avec une vitesse inférieure à 10 m.s^{-1} , et les systèmes rapides (plutôt dans la bande sahélienne, entre 10°N et 15°N) qui possèdent une vitesse de déplacement supérieure à 10 m.s^{-1} . La durée de vie du système (inférieure ou supérieure à 9h) est également un critère de classification selon cette étude basée sur huit (08) années de données satellitaires [2].

Parmi les catégories de MCS, on a : les plus gros MCS appelés MCC (Mesoscale Convective Complex); Seul 1% des MCS rentrent dans cette catégorie définie par Maddox (1980). Ils sont très étendus (parfois plus de 10^5 km^2) (étendues définies par Maddox 1980), quasi-circulaires et leur sommet est très froid. Puis on a les « Organized Complex Systems » (OCS) décrits par Mathon (2001) causant la plupart des précipitations sur la bande sahélienne et enfin le super système convectif ou le « super-clusters » qui peuvent durer plusieurs jours et atteindre une surface de $40\,000 \text{ km}^2$ et environ 2000 km^2 à 3000 km^2 de zones convectives selon les observations de TOGA³.

L'origine de la formation des MCS réside dans tous les facteurs propices à la convection : forçages thermiques (lié au cycle diurne solaire), effets orographiques, phénomènes dynamiques liés à la convergence des basses couches ou aux sources d'humidité de surface.

Les MCS se forment lorsque les nuages générés par l'instabilité convective se rassemblent et s'organisent à plus grande échelle en un système nuageux unique avec une structure cirriforme d'altitude très étendue.

D'après [Beucher 2010 pages 482], il souligne que les zones équatoriales sont de bons laboratoires naturels pour étudier les MCS puisqu'elles recèlent beaucoup de nuages convectifs de toutes les tailles. Par ailleurs, les phénomènes convectifs y sont relativement "purs", les nuages tropicaux s'y forment dans un environnement relativement uniforme sur de grandes distances horizontales, et les tropiques étant relativement peu affectés par les ondes baroclines et les fronts des moyennes latitudes qui interagissent avec les processus convectifs.

Suivant l'étendue de nos recherches pour cette étude, bien que les MCS matérialisent la convection de la méso-échelle, il est notable que les ondes courtes (OC) se comptent aussi parmi les acteurs convectifs de la méso-échelle. Les ondes courtes météorologiques ou « creux barométriques d'ondes courtes » sont des perturbations de la circulation atmosphérique d'échelle moindre (méso-échelle). Les OC sont associées à des mouvements

³Tropical ocean global atmosphere

verticaux dans la circulation atmosphérique et servent de déclencheur au développement de la cyclogenèse des systèmes frontaux des latitudes moyennes, ainsi que de la convection atmosphérique de méso-échelle. La méso-convection peut développer des perturbations extratropicales qui relèvent davantage d'instabilité convective que d'instabilité barocline, comme il arrive parfois en Méditerranée. D'autre part, au-dessus de l'Europe de l'Ouest, les perturbations Nord-atlantiques, bien que dues à l'instabilité barocline (et non pas convective), peuvent toutefois véhiculer des circulations convectives dans leur front froid et dans leur traîne (**voir chap.2**).

La compréhension de la convection de la méso-échelle est très complexe vu que l'échelle elle-même n'est pas une échelle ordinaire (échelle intermédiaire), faisant interagir plusieurs systèmes de plusieurs échelles avec la nature profonde de convection qui s'y produit. La convection profonde se distingue par son extension verticale qui se poursuit sur des kilomètres de hauteurs parfois même jusqu'à la tropopause. Comme le cas des MCS décrits dans les paragraphes ci-dessus, qui est un assemblage de plusieurs cellules convectives d'échelle aérologique générant à la fois des précipitations convectives d'une part et d'autre part des pluies stratiformes. D'après [Beucher 2010 pages 483] la convection à cette portion joue un rôle de connexion entre la convection atmosphérique d'échelle aérologique et la circulation atmosphérique de la grande échelle; tout en constituant un ingrédient inhérent dans la variation climatique intra-saisonnière et interannuelle.

Donc à cet effet la description de la convection à cette échelle dans cette présente étude n'est pas exhaustive, elle est principalement axée sur l'envergure de la convection, les plus étudiées, les plus connues par la communauté scientifique et les plus nécessaires pour la suite de notre travail. Mais on peut retenir que la convection à l'échelle intermédiaire semble être des structures mieux organisées et capables de "vivre" en s'entretenant elles-mêmes pendant plusieurs heures.

1.1.2.3 La convection de la grande échelle « la cellule de Hadley »

La circulation de l'air atmosphérique à l'échelle du globe est configurée comme la résultante de deux grands mouvements conjugués : une circulation zonale et une circulation méridienne. Or, dans les deux (02) hémisphères de la terre, la circulation de l'air se poursuit continûment à travers un système particulier rassemblant à de très vastes cellules convectives que l'on appelle cellule de Hadley (**Figure 1.4**).

Figure 1. 4—schémas conceptuel des deux branches nordique et australe de la cellule de Hadley. (Source:<http://imeteo.be/wp-content/uploads/2017/06/Cellule-de-Hadley.jpg>)

La cellule de Hadley est une circulation qui découle du gradient méridional d'énergie, maintenant en équilibre le gradient de température entre les régions tropicales à la latitude élevée. Elle est située entre l'équateur géographique et les 30^{ème} degrés Nord et Sud où soufflent des vents réguliers de direction Nord-est dans l'hémisphère Nord et de Sud-est dans l'hémisphère Sud, appelés Alizés. Une large zone dépressionnaire où convergent les Alizés favorise le développement des nuages convectifs à fort extension verticale (Cumulonimbus) : c'est la ZCIT. La quasi-présence des centres d'action dépressionnaires opèrent une circulation fermée entre une zone d'ascendance équatoriale et une autre zone subsidente vers la latitude 30°. La convergence des Alizés fait monter l'air humide tropical qui se déchargera de son humidité au fur et à mesure qu'il monte, arrivant ainsi jusqu'à la troposphère. Cet air devenu sec jusqu'au niveau de la troposphère sera transporté de façon divergente vers les régions déficitaires, puis redescend au niveau des anticyclones subtropicaux (communément localisés

par les tropiques du capricorne et du cancer). De ces régions de haute pression soufflent les Alizés qui se chargent en humidité au-dessus des océans convergeant à nouveau vers la ZCIT. Il faut noter que les deux cellules de Hadley ne s'étendent pas au-delà de 30° car l'excédent d'énergie est libéré et il est très intéressant de rappeler que la cellule de Hadley est une circulation visible en moyenne zonale et selon le passage [Beucher 2010 pages 62], une échelle temporelle d'au moins un mois (1 mois).

A ces circulations verticales méridiennes s'ajoutent des circulations zonales qui découlent de la variation de la circulation méridienne. Dans le plan vertical équatorial, la circulation zonale est appelée circulation de Walker (Figure 1.5). Elle est constituée de plusieurs cellules, la cellule de Walker à la différence de la cellule de Hadley dépend de la différence de température entre l'Ouest et l'Est dont son intensité peut varier. Cette cellule est très sensible à la variation de la température des surfaces océaniques et du sol.

Raison pour laquelle certaines années le reflux vers l'Est des eaux chaudes du pacifique équatorial entraîne l'augmentation considérable des SST⁴ le long des côtes Ouest de l'Amérique latine : c'est le phénomène El Niño!

La convection humide à grande échelle donne des systèmes allant du grain aux cyclones tropicaux et à la mousson, pouvant causer des pluies diluviennes, de la grêle, des rafales descendantes et des tornades. La circulation convective à la grande échelle est le processus par lequel l'équilibre général du système atmosphérique se maintient (Rédaction inspirée de la thèse de doctorat d'Etat Amadou Thierno Gaye 2009).

Figure 1. 5—Circulation de Walker dans un plan équatorial vertical pour une année dite « normale » (par opposition à une année de type El Niño) dans l'hémisphère Sud. D'après [Newell (1979)].

⁴Températures de surface des mers.

I.2 Les orages

I.2.1 Définition des orages

L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) définit l'orage comme l'observation d'une ou plusieurs décharges électriques soudaines, manifestées par une lueur lumineuse (éclair) et un son aigu ou grondant (tonnerre) [WMO, **International Atlas Cloud, Section 3.2.4.1**]. Cette définition a pour avantage sa simplicité et de permettre d'établir aisément pour tout observateur même peu aguerri de signaler la présence de l'orage à la station et ce même sans instrument de mesure.

Pour une définition complète et plus représentative en terme météorologique ; on peut définir un orage comme : une perturbation atmosphérique d'origine convective regroupant à lui seul plusieurs manifestations atmosphériques comme des violents coups de vent (rafale), de décharges électriques dans l'atmosphère (foudre), d'une très grosse déflagration sonore (le tonnerre) et en règle générale accompagnée de précipitations sous forme d'averse de pluies, de grêles ou même de neiges.

Les orages (TS) sont associés à un type de nuage particulier : le Cumulonimbus (Cb). Ce dernier passe pour le nuage le plus gros existant dans l'atmosphère. Les Cb sont des nuages denses avec une forte extension verticale (pouvant culminer à des altitudes de 8 000 à 18 000 mètres **références cours d'observation en surface IHFR⁵**). Les orages sont synonymes de la présence d'un Cb mais la réciproque n'est pas vérifiée car un Cb peut se former et se dissiper sans pourtant occasionner une quelconque manifestation météorologique significative.

Les TS résultent de la genèse du Cumulonimbus, les Cb sont convectifs et la cellule convective associée au Cb d'orages est appelée une cellule orageuse. Les cellules orageuses se forment dans une masse d'air instable lorsqu'il y a une réserve importante de chaleur et d'humidité à bas niveau de la troposphère et d'air plus sec et froid en altitude (d'où la présence d'un Cb impliquant une forte probabilité d'avoir de l'orage). Ce mécanisme de formation s'explique par des paramètres dynamiques et thermodynamiques occasionnant ainsi un stade de formation à plusieurs étapes (précisément 3 stades) à la cellule orageuse. Une parcelle d'air plus chaude que l'environnement entre en convection; à partir de la saturation, la vapeur d'eau contenue dans la parcelle d'air se condense selon les lois de la thermodynamique. Ces mouvements ascendants maintiennent l'eau liquide contenue dans le nuage en suspension et

⁵ Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches

aucun autre phénomène n'est observé à ce stade, juste seulement les mouvements d'ascendances. Ce stade est appelé stade de développement ou stade de cumulus. Selon les études du météorologue américain **Horace R. Byers**, il dure environ dix à quinze minutes (10 à 15 min). Ensuite le cycle de la cellule se poursuit par le stade de maturité, qui se traduit par l'apparition des courants descendants. Ce stade s'accompagne par des phénomènes caractéristiques de l'orage tels que les éclairs, les tonnerres, les averses (parfois de grêle) et des fronts de rafale. Le troisième et dernier stade est celui de la dissipation. La dissipation commence lorsque l'alimentation de la cellule est bloquée (les courants ascendants sont stoppés) et que la subsidence se généralise au sein de la cellule. Et la subsidence cesse aussi à son tour après quelques minutes car la température de l'air à l'intérieur de la cellule s'équilibre avec l'air environnant et ne laissant que l'enclume du nuage (qui ne seront autres que des Cirrus spissatus, Stratus ou Cumulus fractus).

I.2.2 Origines et classifications des orages

Les orages sont formés à cause de l'instabilité de l'air et des courants ascendants chauds et humides. Suivant la satisfaction de ces conditions, les orages se forment sous différentes conditions et origines faisant intervenir une différence assez remarquable. Chacun de ces orages se distingue des autres par le processus déclencheur, la structure de la cellule, sa durée de vie, par le cisaillement du vent en altitude et voir même selon l'énergie potentielle convective disponible (CAPE).

De ce fait, deux grandes classifications essentielles sont adoptées pour dresser les types d'orages. Ces critères de classifications sont :

- **Les déclencheurs:** caractérisés par les orages frontaux (ou cycloniques), orographiques et thermiques.
- **La structure des cellules :** caractérisée par les orages unicellulaires, les orages multicellulaires et supercellulaires.

Que nous nous efforcerons de bien décrire ci-dessous pour mieux analyser ce qui les différencie.

I.2.2.1 Les différents types de déclencheurs des orages

Les orages sont catégorisés en trois (03) groupes suivant leurs principales causes d'occurrence (les déclencheurs). De tels déclencheurs ne sont pas les seules conditions de formation orageuse mais permettent de mieux indexer la différence qui les sépare.

I.2.2.1.a Les orages frontaux (ou cycloniques)

Les orages frontaux sont associés à la présence d'un front (généralement un front froid). Ces TS sont alimentés par un front de perturbation qui leur procure une durée de vie de plusieurs heures car il leur sert de fournisseur de flux d'air en altitude, propice à leur auto entretien. Les orages produits seront frontaux ou préfrontaux selon leur position le long ou à l'avant du front. Un cisaillement de vent apparaît à l'approche d'un front qui servira de déclencheur à une convection organisée. Les TS frontaux peuvent se produire dans tous les types de fronts (front froid, chaud et occlus). Ils sont bien organisés (comme le cas des lignes de grains) avec une forte valeur de CAPE, ils sont responsables souvent de violents phénomènes comme la grêle, des violents coups de vent causant des dommages très conséquents.

I.2.2.1.b Les orages orographiques

Lorsqu'un soulèvement orographique intervient dans un écoulement d'air instable et humide du côté du vent d'un relief, le Cb se forme sur le relief et reste attaché à celui-ci. Parfois il s'étend en plaine en réponse à un cisaillement du vent. Ces types de développements orageuses sont appelés Orages Orographiques. La topographie est donc un facteur très important pour leur formation.

Figure 1. 6– Illustration de la formation typique à un orage orographique.

I.2.2.1.c Les orages thermiques

Les orages thermiques ou les orages de chaleurs sont dus particulièrement au réchauffement diurne du sol. Ils sont très fréquents et intenses à l'équateur où la chaleur et l'humidité atteignent leur maximum. Contrairement aux autres orages qui éclatent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ces orages ne se développent que durant la saison chaude (estivale), l'après-midi sur les terres et la nuit en mer. La nuit, lorsque le sol se refroidit, l'air se stabilise dans les couches inférieures et l'activité orageuse cesse.

I.2.2.2 La classification structurale des cellules orageuses

Dans cette section nous allons faire le point sur une classification des orages basée principalement sur l'organisation structurale des différents types de cellules orageuses.

I.2.2.2.a L'orage unicellulaire ou isolé

L'orage unicellulaire a beaucoup d'appellations dans la terminologie météorologique dont les plus connues sont : l'orage monocellulaire, ordinaire, isolé ou pulsatif. Le cas d'une cellule orageuse unique correspond au cas d'une convection isolée, ce sont les cellules les plus fréquentes, surtout dans les zones tropicales. Le développement d'un TS monocellulaire est identique à la phase de développement tri modal (cf. **Figure 1.7**) d'un cumulus.

Figure 1.7—schématisation du cycle de vie d'un orage unicellulaire.
(Source: <http://apehf.canalblog.com/images/cumbschema.jpg>).

Le vent y varie peu sur la verticale, en intensité comme en direction (cisaillement simple), et l'absence de forçages synoptiques marqués procure ainsi donc à l'orage unicellulaire une faible énergie (CAPE de 500 à 1 000 J/kg). Le cycle de vie du phénomène est de 30 à 50 minutes d'après [Beucher 2010, chap. 9.2.4, pages 481], il se propage à la vitesse moyenne

de l'environnement. Il peut être associé à une forte averse et des rafales de vent mais presque jamais de pluies torrentielles et des chutes de gros grêlons. C'est l'orage typique d'une fin d'après-midi d'été avec une durée brève car il surgit et se dissipe comme une impulsion soudaine d'où le nom d'orage « pulsatif ». Dans les régions arides du globe, l'évaporation peut être telle que la pluie n'atteigne pas le sol et forme de la virga⁶ sous le cumulonimbus.

I.2.2.2.b L'orage multicellulaire :

Ce type d'orage constitue la majorité des cas d'orages observés à la surface du globe. Il est constitué de plusieurs cellules à différents stades de leur existence dont les plus jeunes se trouvent à l'avant du sens du déplacement. L'orage multicellulaire est associé à des vitesses de vent se modifiant avec l'altitude (cisaillement de vent fort unidirectionnel) de sorte que le courant descendant (zone des fortes pluies) est décalé avec le courant ascendant et n'asphyxie plus ce dernier donc des cellules plus durables.

Figure1. 8—*Schema d'un orage multicellulaire classique mature d'après [Department of Earth and Climate Science-San Francisco State University]*

Dans ce cas d'orage, les cellules sont régénérées sous l'action du front de rafale de manière désorganisée ou sur un côté préférentiel (ou privilégié), la durée de vie de chaque cellule individuelle peut être faible mais celle de l'ensemble peut être importante (durée d'une journée). Les orages multicellulaires peuvent parfois s'organiser en "amas orageux" comme on l'a vu dans la section [I.1.2.2]. Leur développement peut atteindre plusieurs centaines de

⁶ Précipitation n'atteignant pas le sol.

kilomètres de diamètre pouvant balayer une région entière. En général, la CAPE est moyenne dans ce type d'orage, soit entre 800 et 1 500 J/kg. A la présence d'un TS multicellulaire selon l'énergie et l'humidité disponibles, la zone concernée peut être affectée par de violentes chutes de grêles, des rafales de vents violents, des pluies diluviennes et, rarement de brèves tornades.

I.2.2.2.c L'orage supercellulaire :

Orage supercellule, nom donné pour la première fois par **Browning en 1946**. La supercellule est une combinaison d'une forte instabilité convective et d'un fort cisaillement tournant [3].

Un orage supercellulaire n'est formé que d'une seule cellule convective (très rarement deux) de très grande taille, de très forte intensité et de très longue durée de vie. Le déplacement est dû au courant de densité (CD) très dynamique qui pilote la vitesse de l'orage plus que les vents moyens de l'environnement.

Figure 1. 9 – un orage super cellulaire en phase mature.
(Source : <http://oups44300.free.fr/tornades/images/supercellule.PNG>)

Une caractéristique importante des orages supercellulaires: ils ont presque toujours un déplacement différent du vent moyen, en général très rapide et avec une déviation vers la droite d'où l'appellation « *severe right thunderstorms* ». Le TS supercellulaire est particulièrement violent avec une valeur de CAPE excédant les 1 500j/kg qui font apparaître des puissants courants ascendants tourbillonnaires (nommé « mésocyclone ») ayant des vitesses verticales très intenses. Ils sont faciles à repérer au radar météorologique en notant leurs précipitations ou le déplacement dans le temps de leur mésocyclone formant une trace à la droite du mouvement général des autres orages. Les supercellules violentes peuvent aussi se déplacer vers la gauche, mais dans ce cas elles sont moins souvent associées à des tornades.

La supercellule est responsable des phénomènes convectifs les plus intenses : grêles (de grosses tailles), violentes rafales, tornades, foudres, des fortes averses de pluies mais le déplacement rapide de la cellule limite sa stationnarité à un point donné. L'occurrence de ce type d'orage est vraiment rare et surtout en zone tropicale à cause de la faiblesse du cisaillement.

CHAPITRE II

LES GRANDES CONFIGURATIONS METEOROLOGIQUES FAVORABLES AUX FORMATIONS ORAGEUSES

Résumé

Les configurations météorologiques s'accordent à la notion de la dynamique de l'atmosphère. Cette dynamique atmosphérique reflète les grands mouvements des masses d'air régies du déséquilibre énergétique au sein de l'atmosphère. Ainsi par une conjonction de cause à effet, ces mouvements détermineront l'état de l'atmosphère. Cette seconde partie traite l'ensemble des configurations météorologiques favorables à l'installation d'une activité orageuse. Alors c'est dans cette optique que ce chapitre vient apporter une lumière sur les configurations météorologiques de l'atmosphère sur notre zone d'étude en vue de reconnaître les traits atmosphériques potentiels ou susceptibles aux développements orageux, tout en mettant un point sur l'origine des orages en soulignant leur dépendance aux systèmes perturbés sinon leur caractère hors perturbation des moyennes latitudes.

CHAPITRE II

**LES GRANDES CONFIGURATIONS METEOROLOGIQUES
FAVORABLES AUX FORMATIONS ORAGEUSES**

SOMMAIRE

II.1 Meteorologie synoptique sur les configurations propices aux formations orageuses a la moyenne latitude (algerie)	28
II.1.1 Principe dynamique de la circulation atmospherique en algerie	28
II.1.2 Resultante des orages dans les perturbations	29
II.1.2.a Les configurations prefrontales.....	29
II.1.2.b Les configurations frontales	29
II.1.2.c La traine d'une perturbation.....	30
II.1.2.d Les situations de col ou goutte froide	31
II.1.3 Resultante des orages hors perturbations.....	31
II.1.3.a Les marais barometriques	31
II.1.3.b Goutte froide peu dynamique	32
II.1.3.c Situation d'une couche limite atmospherique stable.....	33

CHAPITRE II : LES GRANDES CONFIGURATIONS METEOROLOGIQUES FAVORABLES AUX FORMATIONS ORAGEUSES

II.1 Météorologie synoptique sur les configurations propices aux formations orageuses à la moyenne latitude (Algérie)

Le développement des orages est expliqué par la présence des ingrédients bien déterminés (air chaud et humide convergent en basse couches, air froid et divergence en altitude). La dynamique d'échelle synoptique « prépare » souvent l'environnement à la méso-échelle pour l'initiation de la convection, par un mécanisme faisant intervenir une ascendance de grande échelle qui tend à réduire la CIN et à approfondir la couche humide en basse et/ou moyenne troposphère. D'autre part, la dynamique d'échelle synoptique peut aussi inhiber la convection via une subsidence synoptique. La configuration dynamique à grande échelle peut sans doute être anticipée raisonnablement via les principes de la météorologie synoptique (par exemple, le quasi-géostrophisme en moyenne latitude) et la reconnaissance des schémas synoptiques, en conjonction avec l'aide des modèles numériques. Alors les processus d'échelle synoptique, en général ne peuvent pas être négligés dans la compréhension des phénomènes orageux, en dépit du fait que l'initiation de l'orage est un processus de méso-échelle voir même parfois aérologique.

II.1.1 Principe dynamique de la circulation atmosphérique en Algérie

La circulation atmosphérique de la plupart des régions du globe se caractérisent par un style de rapport. Un rapport entre la circulation à grande échelle (circulation zonal) et les milieux immédiats ou lointains. La circulation atmosphérique en région Algérienne découlent alors des mécanismes lointains, réalisés sur l'Atlantique soit en abordant la Méditerranée et parfois du milieu géographique le plus proche.

L'Algérie étant un pays de l'Afrique du Nord, sa circulation n'appartient pas à la circulation tropicale. Certes le pays est à la limite de la zone tropicale et la zone tempérée mais toutes les manifestations viennent du Nord. En été même, bien que le tourbillon circumpolaire⁷ se rétracte vers le pôle Nord, la masse tropicale ne détermine pas la circulation du pays. Mais

⁷ Il s'agit des tourbillons circulaires entourant les pôles.

cependant rarement, on assiste à un débordement considérable de la ZCIT et les séquelles de la circulation tropicale peuvent se sentir sur les régions Sud du pays pendant l'été. En somme la circulation globale de l'Algérie possède les mêmes traits que ceux de la circulation des autres régions des moyennes latitudes caractérisées par des coulées polaires et arctiques courbant le flux zonal (courbure matérialisant les thalwegs ou dorsales).

L'Afrique du Nord occupe une position de contact, du fait que sa circulation est fonction de toute une série de reliefs accidentés. Deux facteurs sont à considérer pour ces accidents :

- **La structure du bassin Atlantique Nord et de ces bordures continentales**, cet obstacle méridien des rocheuses détermine la courbure Anticyclonique du courant zonal au niveau de la 500 hPa [4].

- **La structure du bassin Méditerranéen et de ces bordures continentales**, il réalise une combinaison particulièrement favorable à la cyclogenèse⁸. D'abord, toutes les conditions internes concourent toutes à l'instabilité c'est-à-dire à l'expansion verticale des masses d'air et par conséquent à leur rotation cyclonique [4].

II.1.2 Résultante des orages dans les perturbations

II.1.2.a Les configurations préfrontales

Une situation préfrontale décrit l'état à laquelle se trouverait le profil atmosphérique avant l'installation d'un front (froid, chaud ...) sur une région donnée.

C'est une configuration qui permet de développer les orages à l'avant de la limite ou pseudo-limite frontale. Il s'agit le plus souvent du front froid précédé d'advection d'air tropical à tropopause haute (convection en air chaud). Typiquement le développement se produit de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres à l'avant de la trace frontale. La situation se reconnaît par la présence principale des lignes de convergence de basses couches apparaissant à l'avant du front, en association avec les premières anomalies d'altitude qui précèdent le thalweg principal associé au front (le front froid dédoublé peut entrer dans cette catégorie).

II.1.2.b Les configurations frontales

Un front par définition représente une région de la troposphère constituant une zone de transition dynamique et thermique entre deux masses d'air différentes par leurs

⁸ Creusement de dépression. C'est un processus de développement ou d'intensification d'une dépression.

caractéristiques de masse volumique, de température, de vent et d'humidité. Il survient fréquemment qu'une zone frontale apparaisse au sein d'une perturbation qui se développe par instabilité barocline. On parlera d'un front froid quand la masse d'air chaud est remplacée par de l'air froid, un front chaud dans l'autre cas. Quant au front occlus c'est la situation dans laquelle un front froid rattrape un front chaud, poussant ainsi l'air du front chaud à remonter et, en montant, se refroidit, se sature en humidité et donne lieu à des précipitations abondantes. Les fronts sont animés d'une évolution instable, orageuse. Cela est particulièrement fréquent en saison chaude pour les fronts froids moteurs du déclenchement de l'instabilité convective par soulèvement de l'air chaud situé à l'avant. Dans ce cas, la bande nuageuse frontale voit apparaître des Cb en son sein: on parle alors d'orages noyés dans la masse (« Embedded Cb » en aéronautique). La particularité propre à cette configuration de discontinuité séparant deux masses d'air de caractéristiques différentes sont :

- ✓ L'existence d'un fort gradient de température de l'ordre de 10°C en 100 km or le gradient moyen de la grande échelle étant de quelque degré pour 1000 km.
- ✓ Forts gradients de vent c'est-à-dire les isobares bien resserrés d'un part et relâchés d'autre part.
- ✓ Ces zones de fort gradient ne sont pas uniformément réparties sur la verticale mais concentrées sur les extrémités de la troposphère, un front actif est notamment identifiable par des vitesses verticales ascendantes générant des précipitations sur une large bande.

II.1.2.c La traîne d'une perturbation

Les perturbations des moyennes latitudes sont composées de différentes parties: la tête, le corps, la marge et la traîne. La traîne est la partie postérieure d'une perturbation de la zone tempérée et se situe après le front froid ou occlus. Elle est constituée de nuages de type cumuliforme, ce qui traduit du cas typique des orages d'air froid. Il est couramment admis que les orages de traîne sont de faible intensité et rarement générateurs de phénomènes violents. En effet, ils peuvent donner lieu à des rafales et grêles (ou grésils) de faible intensité. D'après [Robert et Calas, 2004] une atmosphère de traîne peut donner des cellules orageuses potentiellement destructrices dans le cas d'un flux rapide en altitude (jet intense) conjugué à des anomalies de tropopause, et à une bonne alimentation en air doux et humide de basses couches (forte instabilité, CAPE élevée). En résumé la traîne d'une perturbation se localise à la fin de cette dernière. La variation de la pression y est à la hausse vers les valeurs

anticycloniques avec des vents irréguliers et turbulents. Les traînes peuvent s'organiser en amas convectifs prenant l'allure de lignes convectives relativement intenses, surtout en mer. Néanmoins, ce type d'organisation est plus rare et moins virulent à l'intérieur des terres.

II.1.2.d Les situations de col ou goutte froide

Sachant que les talwegs sont les premiers stades d'une intrusion de basses pressions par l'ondulation incessante d'une circulation d'Ouest, la goutte froide (Cut-off en anglais) est un stade abouti de l'isolement de cette intrusion de bas géopotential au point de former une "goutte" au milieu des hautes pressions. C'est avant tout une dépression d'altitude, visible sur les cartes à 500 hPa, et il n'y a pas nécessairement de basses pressions associées dans les basses couches (visibles aux isobares). C'est donc une anomalie de géopotential qui provoque l'emprisonnement d'air froid en altitude et est donc apte à générer de l'instabilité. Lorsqu'elle est accompagnée d'une baisse de pression au sol, elle peut aboutir par la suite au creusement d'une dépression, et est donc généralement appelée dans ce cas "minimum dépressionnaire", sous-entendu un creusement dépressionnaire. Ce sera le même fonctionnement qu'avec un talweg mais avec des apports favorables encore plus importants accompagnés d'une anomalie d'altitude plus prononcée entre les deux masses d'air.

Cependant, il faut que cette goutte froide soit "bien" placée au-dessus d'une région pour influencer le domaine, c'est à dire suffisamment proche pour engendrer tous les paramètres d'instabilité, mais pas trop proche pour ne pas risquer de ne plus être située à l'avant de celle-ci, car il faut savoir que la convection « classique » se développe à l'avant des anomalies et des changements de masses d'air, donc ce seront toujours les régions situées à plusieurs centaines de km à l'avant qui reçoivent de la convection.

II.1.3 Résultante des orages hors perturbations

II.1.3.a Les marais barométriques

Un marais barométrique est le résultat d'un "entre-deux", une situation synoptique où aucun centre d'action ne prédomine véritablement, ni hautes ni basses pressions, et dans laquelle la pression varie peu. Cette situation se rencontre généralement en été car les systèmes sont peu organisés à l'échelle synoptique. La faible variation de la pression se caractérise par des isobares espacées et désordonnées donc aucun flux dominant. Sur l'ensemble de la troposphère, les déplacements d'air horizontaux sont faibles. Il en résulte au sol une situation

très peu organisée : des pressions oscillant autour de la moyenne de 1013 hPa et variant peu, des vents faibles et changeants (les régimes de brises marines ou orographiques font alors leur œuvre) et une chaleur stationnant qui s'accumule au fil des jours. C'est par l'emmagasinage de la chaleur et la non-présence de hautes pressions que la convection va être favorisée, d'abord sur les reliefs, puis de manière aléatoire en plaine. La convection sera aléatoire car il n'existera aucun forçage, aucun conflit de masses d'air, mais la chaleur présente au sol va suffire à constituer une ascendance quasi-continue étant donné que les situations de marais barométriques durent souvent plusieurs jours. Cette ascendance favorise la formation des cumulus. Sous l'effet de la chaleur, notamment les après-midis, ces nuages continueront à croître et atteindre une épaisseur verticale de plusieurs kilomètres pour donner des cumulonimbus. On aura ainsi des pluies parfois fortes mais jamais très durables, grêles possibles, peu dommageables. Des cumuls relativement importants (40 à 80 mm) sont possibles compte-tenu du caractère peu mobile des cellules, mais très ponctuellement.

II.1.3.b Goutte froide peu dynamique

Les gouttes froides sont souvent responsables des épisodes de temps pourri en été, faits de très fréquentes averses et de pluies plus régulières, d'un temps très nuageux voire complètement couvert et de températures maximales parfois inférieures à 15°C. Deux raisons majeures expliquent cela :

- ✓ La première est le froid qui s'auto-entretient véritablement sous ces systèmes. Les causes en sont multiples : air froid en altitude, averses qui rabattent cet air froid près du sol, évaporation partielle de l'humidité en basse couche qui consomme de la chaleur et refroidit donc davantage l'air, peu ou pas de soleil pour réchauffer l'air...
- ✓ Le très lent déplacement de ces systèmes. En effet, ils surviennent en situation de blocage, c'est-à-dire lorsque des anticyclones au Nord ou à l'Ouest de nos régions bloquent la circulation atmosphérique générale ou la repousse très haut en latitude. Les gouttes froides ainsi formées sont véritablement piégées par les anticyclones qui l'entourent. La goutte se déplace alors très lentement, de manière erratique, pouvant faire plusieurs passages au-dessus d'une même région ou y stationner pendant plusieurs jours, en faisant perdurer les précipitations sur les zones touchées.

II.1.3.c Situation d'une couche limite atmosphérique stable

Il existe des orages qui se développent au-dessus de la couche limite (en atmosphère libre), alors que les basses couches ne sont pas en état d'instabilité latente, voire même sont stables. Dans ce cas, si la masse d'air située au-dessus présente un profil instable et que cette instabilité soit libérée par un soulèvement quelconque, des Cb à base élevée, supérieure à 2000 m et pouvant atteindre 3000 à 4000 m, peuvent se développer et donner pluies et orages, sans influence de l'évolution diurne. Les conditions favorables à la formation de ces orages sont les suivantes :

- ✓ Présence d'une anomalie de tropopause (même peu marquée), contribuant à instabiliser le profil vertical et à générer des ascendances de grande échelle ;
- ✓ Alimentation en air chaud de la moyenne troposphère (typiquement entre 800 et 600 hPa), contribuant également à instabiliser le profil.

Il suffit alors qu'un forçage provoque un soulèvement de cette masse d'air pour que la convection profonde démarre. Outre la présence d'une anomalie de tropopause, ces mécanismes, bien que mal connus, pourraient être les suivants :

- ✓ Ondes de gravité, liées notamment à des systèmes orageux antérieurs ;
- ✓ Ondes de relief.

Ce type d'orage se produit plutôt dans la nuit ou en fin de nuit et début de matinée, lorsque les basses couches sont stables. Avec le chauffage diurne, ces basses couches s'instabilisent et les orages élevés ont tendance à disparaître rapidement, tandis que de nouvelles cellules, cette fois formées avec des particules d'air soulevées depuis la surface, vont naître dans les heures qui suivent.

CHAPITRE III

DESCRIPTION DES GRANDEURS D'INSTABILITES LOCALES ET LES APPROCHES DE LA PREVISION ORAGEUSE

Résumé

Le tour d'horizon exposé à travers le présent chapitre doit permettre en analyse-prévision de balayer l'ensemble des connaissances physiques utiles au travail opérationnel, et au météorologiste en poste de trouver des compléments de la dynamique de grande échelle déjà abordée au cours des chapitres précédents; des rappels sur des notions de bases relatives aux phénomènes orageux seront présentés, les différents éléments typiques de cette manifestation météorologique ainsi que des produits opérationnels disponibles pour les prévisionnistes. Notons que ce dernier aspect est celui qui est appelé à devenir obsolète le plus rapidement; on veillera donc à informer des tout derniers développements concernant l'accès à ces produits.

CHAPITRE III

DESCRIPTION DES GRANDEURS D'INSTABILITES LOCALES ET LES APPROCHES DE LA PREVISION ORAGEUSE

SOMMAIRE

III.1 Les grandeurs d'instabilites locales.....	36
III.1.1 Les grandeurs thermodynamiques.....	36
III.1.1.1 Les radiosondages	36
III.1.1.1.a L'utilisation du sondage sur place dans la prevision meteorologique	40
III.1.1.2 Proprietes des indices d'instabilite dans la prevision des orages	40
III.1.2 Les parametres dynamiques utilises pour la prevision orageuse.....	48
III.1.2.1 Le cisaillement vertical du vent.....	48
III.1.2.2 L'helicite	51
III.2 Etat de l'art sur la prevision des orages.....	54
III.2.1 Aperçu sur les differentes approches actuelle de la prevision des orages performances et limites	54

CHAPITRE III : DESCRIPTION DES GRANDEURS D'INSTABILITES LOCALES ET LES APPROCHES DE LA PREVISION ORAGEUSE

III.1 Les grandeurs d'instabilités locales

III.1.1 Les grandeurs thermodynamiques

III.1.1.1 Les radiosondages

Les radiosondages, effectués grâce à des ballons instrumentés, permettent une documentation de la structure d'un profil vertical de l'atmosphère. Le lancement des ballons se fait depuis quelques stations d'observation sur les continents ou depuis des navires commerciaux spécialement équipés. Les variables mesurées sont la pression, la température et l'humidité relative. La température de rosée et le rapport de mélange se déduisent des observations précédentes (Riegel, 1992). L'altitude s'obtient ensuite grâce à la loi de Laplace. Le déplacement du ballon (observé par GPS) permet de déterminer la vitesse et la direction du vent. Toutes ces variables sont ensuite reportées sur un Emagramme, diagramme thermodynamique spécialisé, dont l'ordonnée est exprimée sur une échelle logarithmique en pression et l'abscisse correspond à la température (en échelle linéaire exprimée en degré Celsius). Un exemple d'Emagramme est donné sur la **Figure 3.1**). La température du thermomètre mouillé (courbe bleue) exprime la température qu'atteindrait une parcelle d'air si elle était refroidie adiabatiquement jusqu'à saturation à pression constante en évaporant toute l'eau qu'elle contient. Plus l'air est sec, plus la température du thermomètre mouillé est basse. En atmosphère saturée, la courbe de température du thermomètre mouillé et les points de rosée (+ sur la **Figure 3.1**) sont confondus. Sur cet Emagramme, nous avons également représenté une indication sur la stratification de l'atmosphère (traits verticaux noirs). Les traits verticaux noirs épais indiquent une stratification stable et les traits plus fins une instabilité. Le trait vertical à gauche correspond au cas idéal d'une atmosphère sèche, tandis que celui de droite correspond au cas où l'atmosphère serait saturée. Les deux ensembles permettent de déterminer les zones de stabilité absolue, d'instabilité absolue ou d'instabilité conditionnelle. Finalement l'intensité et la direction du vent sont figurées par les traits rouges. Un angle de 90° avec la verticale indique un vent d'Est.

Figure 3. 1– Emagramme. La vitesse du vent et sa direction sont données par les traits rouges, la courbe d'état (température) est représentée par la courbe noire. La courbe bleue représente la température du thermomètre mouillé, les croix représentent la température du point de rosée et les ronds indiquent les niveaux de condensation. Les deux lignes verticales noires sur la gauche donnent une indication sur la stabilité de l'atmosphère.

De ces observations de base, nous pouvons déduire les variables thermodynamiques suivantes:

✓ **La température potentielle :**

$$\theta = T \cdot \left(\frac{P_0}{P}\right)^{\frac{R}{C_p}} \quad (\text{Eq 3.1})$$

T: La Température au niveau de pression P

R: La constante des gaz parfaits

C_p : La chaleur massique à pression constante

$P_0 = 1000 \text{ hpa}$ et $\frac{R}{C_p} = 0.286$.

✓ **La température potentielle équivalente :**

$$\theta_e = T_e \cdot \left(\frac{P_0}{P}\right)^{\frac{R}{C_p}} \text{ avec } T_e = T + \frac{l_v}{C_{pd}} \cdot r \quad (\text{Eq 3.2})$$

l_v : Le coefficient de chaleur d'évaporation (2400 KJ.kg⁻¹)

C_{pd} : Le coefficient de chaleur spécifique à pression constante (1004 KJ.kg⁻¹.K⁻¹)

r : Le rapport de mélange de vapeur d'eau

✓ **La température potentielle virtuelle :**

$$\theta_v = T_v \cdot \left(\frac{P_0}{P}\right)^{\frac{R}{C_p}} \text{ avec } T_v = (1 + 0.608 \cdot r) \cdot T \quad (\text{Eq 3.3})$$

✓ **La fréquence de Brunt-Väisälä humide (en supposant l'air saturé) :**

$$N_m^2 = \frac{g}{\theta_v} \frac{\partial \theta_v}{\partial z} \quad (\text{Eq 3.4})$$

✓ **Le cisaillement directionnel (variation de la direction du vent avec l'altitude) :**

$$\frac{1}{n_i} \cdot \sum_{i=1}^{i=n_i} \frac{|\alpha|}{Z_{i+1} - Z_i} \cdot 1000 \quad (\text{Eq 3.5})$$

n_i : Nombre de vecteurs vent considérés sur le radiosondage

α : L'angle (°) entre le vecteur i et le vecteur $i+1$

Z_i : L'altitude en mètre du vecteur i .

✓ **Le cisaillement unidirectionnel (variation de la vitesse du vent avec l'altitude) :**

$$\sqrt{\frac{\sum_i^{n_i} \left(\frac{V_{i+1} - V_i}{Z_{i+1} - Z_i}\right)^2 \cdot (Z_{i+1} - Z_i)}{Z_{\max} - Z_{\min}}} \cdot \frac{1000}{n_i} \quad (\text{Eq 3.6})$$

n_i est le nombre de vecteurs vent considérés sur le radiosondage, α correspond à l'angle (°) entre le vecteur i et le vecteur $i+1$, Z_i est l'altitude en mètres du vecteur i .

✓ **L'eau précipitable sur une couche :**

$$\int_{Z_{\text{inf}}}^{Z_{\text{sup}}} (\bar{\rho} \bar{r} \cdot 1000) \cdot dz \quad (\text{Eq 3.7})$$

Z_{inf} et Z_{sup} : Les altitudes basse et haute de la couche

$\bar{\rho}$: La densité moyenne de l'air sur la couche d'intégration

\bar{r} : Rapport de mélange moyenne sur la couche d'intégration

✓ **L'eau précipitable potentialisée :**

$$\int_{Z_{\text{inf}}}^{Z_{\text{sup}}} (\bar{\rho} \bar{r} \cdot \overline{RH} \cdot 1000) \cdot dz \quad (\text{Eq 3.8})$$

Avec les mêmes notations que la formule de l'eau précipitable

\overline{RH} : L'humidité relative moyenne sur la couche d'intégration

✓ **Le flux d'humidité à travers une couche :**

$$\int_{Z_{\text{inf}}}^{Z_{\text{sup}}} (\bar{\rho} \bar{r} \cdot \bar{v} \cdot 1000) \cdot dz \quad (\text{Eq 3.9})$$

Avec les mêmes notations que la formule de l'eau précipitable

\bar{v} : vitesse moyenne du vent sur la couche d'intégration.

✓ **Le flux d'humidité potentialisée :**

$$\int_{Z_{\text{inf}}}^{Z_{\text{sup}}} (\bar{\rho} \bar{r} \cdot \overline{RH} \cdot \bar{v} \cdot 1000) \cdot dz \quad (\text{Eq 3.9})$$

Avec les mêmes notations que la formule de l'eau précipitable potentialisée et du flux d'humidité.

✓ **La CAPE et la CIN (formule voir Chap.1)**

III.1.1.1.a L'utilisation du sondage sur place dans la prévision météorologique

Le sondage sur place est l'un des outils de base utilisés par le météorologue pour diagnostiquer les différents phénomènes météo comme: le brouillard, la forme et le caractère des précipitations, les températures maximales et minimales, l'épaisseur et le type des nuages, la stabilité ou l'instabilité de l'atmosphère, les masses d'air etc. Le sondage sur place se réalise à l'aide de l'aérosonde équipée de capteurs et qui détermine des différents paramètres météo comme: la température, l'humidité, la direction et la vitesse du vent, la pression à différentes hauteurs. Après l'analyse des diagrammes météo et des cartes d'analyse de l'altitude, on peut prévoir immédiatement l'évolution des paramètres météo et aussi des phénomènes météo. En météorologie on utilise d'innombrables indicateurs d'instabilité et en aérologie des indicateurs d'instabilité thermique.

III.1.1.2 Propriétés des indices d'instabilité dans la prévision des orages

Les indices de prévisions d'orages sont des indices calculés pour la plupart sur les radiosondages. Les radiosondages sont dépouillés sur les diagrammes thermodynamiques (Emagramme, Téphigramme, Stuve...) donc les indices obtenus à base de ces diagrammes sont des paramètres thermodynamiques.

Les indices d'orages permettent de donner une indication sur les possibilités du déclenchement d'orage ainsi que le potentiel de générations des phénomènes violents (averse, tornades, grêles...). Ils tiennent compte principalement du critère d'instabilité atmosphérique intervenant dans l'apparition ou l'évolution d'un Cb. Il est à noter que les indices sont établis en fonction de la réponse de l'atmosphère lors de l'apparition du phénomène. Donc l'expansion de leurs utilisations devrait faire l'objet d'une préalable étude d'adaptation à la dite région avant de passer à l'exploitation. Raison pour laquelle, dans les différents centres de prévisions météorologiques, les prévisionnistes mettent en cause la crédibilité des indices ou voir même confronter à faire une prévision peu avérée des phénomènes météorologiques, faute d'une bonne connaissance de l'indice pour son domaine géographique d'application.

En météorologie on utilise d'innombrables indicateurs d'instabilité et en aérologie des indicateurs d'instabilité thermique. Les indices d'instabilité peuvent être classés en trois catégories.

La première catégorie regroupe les paramètres liés à la théorie du soulèvement de la particule sans entraînement (**Figure 3.1**) :

- Le niveau de condensation (LCL).
- Le niveau de convection libre (LFC), niveau où les forces de flottabilité deviennent positives.
- Le soulèvement nécessaire pour passer du sol au niveau de convection libre.
- La quantité d'énergie correspondant à ce soulèvement (CIN).
- Différentes versions de l'énergie potentielle convective disponible (CAPE), qui est l'énergie acquise par une particule grâce aux forces de flottabilité depuis le niveau de convection libre jusqu'au niveau d'équilibre (défini ci-dessous) ; une des versions de CAPE (nommée Capex) fait intervenir le maximum de la température pseudo-adiabatique potentielle du thermomètre mouillé (ou $T'w$) observée sur la zone dans l'après-midi; une autre, notée Capexx, correspond au soulèvement de la particule présentant la $T'w$ maximale dans les plus bas niveaux du sondage.
- La pression au niveau d'équilibre (flottabilité redevenant négative).
- L'épaisseur du nuage entre le niveau de condensation et le niveau d'équilibre.
- La différence de pression entre le sol et le niveau d'équilibre.

La deuxième catégorie correspond aux paramètres liés à l'hypothèse du déclenchement par chauffage diurne (**Stackpole, 1967**), avec une homogénéité verticale des rapports de mélange en basses couches : le niveau de condensation convective (intersection de la courbe d'état et de la ligne d'égal rapport de mélange choisie), noté habituellement CCL, l'épaisseur de la couche à réchauffer, la température au sol correspondant par une transformation adiabatique au niveau CCL et le réchauffement correspondant par rapport à la température en pied de sondage.

La troisième catégorie comprend des indices d'instabilité proposés par divers auteurs et détaillés par **Sénési et Thepenier (1997)**. Ces indices sont en général calculés à partir de la différence de température entre un niveau de basse couche et un niveau de moyenne troposphère, avec ou sans soulèvement saturant de la particule de basse couche. Trois indices appartenant à cette catégorie qui sont les indices de Showalter, de Galway et Dci.

Plusieurs types de température sont utilisés : température « classique », température du point de rosée, moyenne des deux, température potentielle équivalente θ_e ou encore T'w. Certains indices mélangent deux types de température, d'autres ne se résument qu'à une différence de température, et un indice utilise le soulèvement adiabatique. Enfin, les plus élaborés sont issus de régressions linéaires (Jefferson, Sweat) ou sont définis par un abaque à double entrée.

On peut noter aussi que deux indices (Galway et Dci) utilisent la température maximale de la journée sur la zone (température observée dans notre cas). Une étude bibliographique nous a permis de retrouver de nombreuses propositions d'indices d'instabilité. La définition précise et les abréviations employées ainsi que les différentes valeurs seuils des indices seront abordées. A cet effet dans ces pages ci-après les références bibliographiques des indices listées dans ce chapitre ne détaillent que les indices qui se sont révélés utiles pour notre étude et la qualité d'information véhiculée sur les régions d'intérêt sera inspectée.

□ Indice de stabilité de Showalter (I_s)

I_s est défini comme la différence de la température atteinte par une parcelle d'air soulevée adiabatiquement de la tranche 850 à 500 hPa ($T_{parcelle}$) et celle de l'environnement à 500 hPa (T_{500}).

$$I_s = T_{500} - T_{parcelle} \quad (\text{Eq 3.10})$$

Interprétation de l'indice I_s :

Valeurs seuils	Prévisions
$I_s > 3$	Air très stable sans aucune convection atmosphérique possible
$1 < I_s < 3$	Air stable avec risque d'averse et d'orages
$-3 < I_s < 1$	Air instable avec probabilité assez forte d'orages
$-6 < I_s < -3$	Air très instable avec probabilité très forte d'orages
$I_s < -6$	Air extrêmement instable avec violent orage

Remarque : Cet indice n'est pas utilisable lorsqu'il y a une inversion frontale entre 850 et 500 hPa. Cet indice ne tient pas compte non plus de plusieurs facteurs pouvant entrer entre l'heure

du résultat du radiosondage et le moment où se produit le maximum de développements convectifs.

❑ **Indice K (KI)**

Il mesure la probabilité des développements orageux dans une masse d'air et non leur intensité. Il est calculé par la formule suivante :

$$KI = (T_{850} - T_{500}) + T_{d850} - (T_{700} - T_{d700}) \quad (\text{Eq 3.11})$$

T_{850} et T_{d850} : Température de l'air et température du point de rosée à 850 hPa.

T_{700} et T_{d700} : Température de l'air et température du point de rosée à 700 hPa.

T_{500} : Température en degré Celsius à 500 hPa.

Interprétation du KI :

Valeurs seuils	Probabilité (%)
KI < 15	0
15 < KI < 20	20
20 < KI < 25	20 à 40
25 < KI < 30	40 à 60
30 < KI < 35	60 à 80
35 < KI < 40	80 à 90
KI > 40	>90

❑ **Cross Totals Index (CTOT)**

Cet indice détermine le transport horizontal dans une masse d'air instable. Il mesure la fréquence et l'intensité des orages. Exprimé par la relation suivante :

$$CTOT = T_{d850} - T_{500} \quad (\text{Eq 3.12})$$

Interprétation du CTOT :

Valeurs seuils	Prévisions
CTOT < 18	Orages probables
18 < CTOT < 20	Orages isolés
20 < CTOT < 22	Orages répandus
22 < CTOT < 24	Orages répandus ou orages violents isolés
24 < CTOT < 26	Orages violents isolés ou orages violents répandus
26 < CTOT < 28	Orages violents répandus ou orages multicellulaires
28 < CTOT < 30	Orages multicellulaires ou tornades probables
CTOT > 30	Tornades sûres

❑ Vertical Totals Index (VTOT)

Le VTOT représente la stabilité statique entre 850 et 500 hPa, il mesure le potentiel d'orage.

$$\text{VTOT} = T_{850} - T_{500} \quad (\text{Eq 3.13})$$

Interprétation du VTOT :

Valeurs seuils	Prévisions
VTOT < 25	Orages peu probables
25 < VTOT < 27	Orages isolés
27 < VTOT < 31	Orages répandus
31 < VTOT < 33	Orages violents
33 < VTOT < 34	Orages nombreux
CTOT > 34	Orages nombreux violents avec risque de tornades

❑ Total index (TTOT)

L'indice des totaux totaux comprend deux composantes, les totaux verticaux (VTOT) et les totaux croisés (CTOT). Il permet de mesurer le potentiel orageux, indicateur d'orages violents. Le TTOT se calcule de la manière suivante :

$$\mathbf{TTOT = T_{d(850)} + T_{(850)} - 2T_{(500)} \quad (Eq\ 3.14)}$$

$T_{d(850)}$: Température du point de rosée à la 850 hPa.

$T_{(850)}$: Température de l'air ambiant à la 850 hPa.

$T_{(500)}$: Température de l'air ambiant à la 500 hPa.

Interprétation du TTOT :

Valeurs seuils (°C)	Intensité du phénomène
TTOT > 40	L'orage sera de faible intensité
TTOT > 51	L'orage sera moyennement intense
TTOT > 55	L'orage sera de forte intensité
TTOT > 60	Risque de tornade

❑ L'Indice de soulèvement (LI)

Connu comme LI, de l'anglais Liftex Index, c'est un paramètre simple utilisé pour caractériser la quantité d'instabilité dans un environnement donné. Il est calculé en soulevant une parcelle représentant de l'air de la surface le long de l'adiabatique sèche jusqu'à son LCL, puis le long de l'adiabatique humide, couramment jusqu'à 500 hPa.

$$\text{Formule de l'indice : } \mathbf{LI = T_{500} - T_{part} \quad (Eq\ 3.15)}$$

T_{500} : Température de l'environnement à la 500 hPa.

T_{part} : Température d'une parcelle d'air soulevée adiabatiquement depuis la surface.

Interprétation de l'indice :

Valeurs seuils (°C)	Prévisions
LI > +3	Air très stable, pas d'activité significative
1 < LI < +3	air stable, très faible probabilité de voir un orage
LI = 0	air potentiellement instable donnant des orages isolés
-2 < LI < 0	air légèrement instable, orages probable
LI < -2	air moyennement instable, nombreux orages
LI < -6	air très instable, orages sévères probable, tornades possible

L'indice se trouve pour la plupart des modèles numériques sur le cartouche du radiosondage mais une étude climatologique est nécessaire pour fixer les réels seuils.

□ La CAPE

Interprétation du CAPE :

Valeurs seuils (j/kg)	Stabilités	Significations
CAPE < 300	Air plutôt stable	Peu ou pas de convection
300 < CAPE < 1000	Air modérément instable	Orages de faible intensité
1000 < CAPE < 2500	Air instable	Orages modérés
2500 < CAPE < 3000	Air très instable	Forts orages tornades possibles
3500 < CAPE < 5000+	Air extrêmement instable	Orages violents, tornades probables

□ CIN

Interprétation du CIN :

Valeurs seuils (j/kg)	Phénomènes associés
CIN < 15	Cumulus de beau temps
15 < CIN < 50	Averses possibles, une ligne de grain de faible intensité peut se former
50 < CIN < 150	Une ligne de grain de forte intensité peut se former
150 < CIN < 200	Des lignes de grains inhabituelles peuvent se former
CIN > 200	Des tornades peuvent surgir

□ Nombre Globale de Richardson (BRN)

Le BRN est un nombre sans dimension, il est obtenu en faisant le rapport entre l'énergie potentielle (CAPE) et le cisaillement du vent moyen au-dessus des six (6) premiers kilomètres \bar{S} .

$$\text{BRN} = \frac{\text{CAPE}}{\frac{1}{2}(\overrightarrow{v_{6\text{ km}}} - \overrightarrow{v_{500}})^2} = \frac{\text{CAPE}}{\frac{1}{2}(\bar{S})^2} \quad (\text{Eq 3.16})$$

[Weisman and Klemp, 1982] montrent que la plupart des super-cellules correspondent à des BRN comprise entre 10 et 50 : pour une CAPE donnée, si le cisaillement est trop fort, l'orage ne peut se former; s'il est très faible, il n'est pas suffisant pour organiser le système. Les systèmes multicellulaires ne sont observés que pour des BRN supérieurs à 35, c'est-à-dire pour des faibles à modérés relativement à la CAPE [5].

La notion de nombre global de Richardson est donc axée sur le potentiel convectif de la situation météorologique, mais une étude plus détaillée du radiosondage évaluera la quantité d'humidité disponible, les vents à plusieurs niveaux et les déclencheurs dynamiques. Le BRN n'est donc qu'un des outils de la prévision des orages violents.

III.1.2 Les paramètres dynamiques utilisés pour la prévision orageuse

Si l'instabilité de l'atmosphère et les indices thermodynamiques (CAPE, CIN, LI ...) permettent d'avoir une indication sur l'occurrence et l'ampleur des orages alors les paramètres dynamiques sont utilisés dans la prévision pour estimer le mouvement et la durée de vie des formations orageuses. Les paramètres dynamiques qui feront l'objet de notre dissertation sont :

III.1.2.1 Le cisaillement vertical du vent

Le terme de cisaillement vertical de vent est synonyme de gradient vertical de vent. Ce sont des brusques rotations du vent ou variations de la force du vent. La forme la plus connue de cisaillement du vent est le vent thermique qui est une variation avec l'altitude du vent géostrophique sous l'effet de la baroclinie, c'est-à-dire l'existence d'un gradient de température. Le cisaillement vertical de vent peut s'exprimer également en termes de tourbillon à axe horizontal (γ et η les composantes méridienne et zonale du tourbillon horizontal).

Les orages sévères, qui peuvent produire des tornades et des averses de grêle sont appuyés par un cisaillement de vent vertical. Le cisaillement de vent vertical rallonge la durée de vie d'un orage en séparant la région de convection de la zone de précipitation qui se trouve dans la région subsidente. Alors la forme du profil vertical du cisaillement est un ingrédient très décisif; c'est ainsi qu'un jet de basse couche peut aggraver un orage en augmentant le cisaillement de vent vertical à basse altitude. Un orage sans cisaillement de vent sera dépourvu en alimentation chaude de la convection. Au contraire un cisaillement vertical suffisant n'occasionne pas la présence de cellules orageuses simples mais plutôt des multicellules ou de supercellules.

Le cisaillement du vent a deux formes : le cisaillement de la vitesse et le cisaillement directionnel. Le cisaillement de vitesse est un changement de la vitesse du vent avec la hauteur tandis que le cisaillement directionnel est un changement de la direction du vent avec la hauteur. L'anémomètre et la girouette ne mesurent que la composante horizontale du vent. Le vent étant un vecteur horizontal, le cisaillement est aussi un vecteur horizontal. Le vecteur cisaillement vertical ($\vec{S} = \frac{\partial \vec{v}_h}{\partial z}$) pour une couche donnée est visualisé sur un hodographe

(exemple voir **Figure 3.2**) on note la différence des vecteurs vents entre les deux niveaux successifs encadrant la couche.

Figure 3.2– Exemple d'hodographe d'orage unicellulaire. D'après [E.A.O.COMET *Convective Storm, 1996*].

Le cisaillement est une grandeur très variable, pour simplifier la compréhension de la rédaction, nous avons opté à catégoriser le cisaillement vertical en deux cas (faible et fort). Ainsi pour les deux types de cisaillement (module et direction) du vent et les deux catégories (faible et fort) de cisaillement, ceci nous a permis à structurer les cisaillements en une combinaison de quatre (4) cas qui sont :

❑ **Cas 1: Cisaillement faible de vitesse, cisaillement directionnel faible**

Un environnement animé d'un faible cisaillement de vitesse et de direction du vent n'opère pas dans l'avènement d'une formation orageuse significative. Puisque les orages nécessitent une troposphère instable, une humidité adéquate et une portance suffisante pour réaliser l'air instable. Or les TS provenant de cet environnement sont marqués par un déplacement lent avec une durée de vie limitée dans le temps, car les courants descendants seront supérieurs aux courants ascendants. Les TS de cet environnement sont souvent appelés « orages de masses d'air ». Mais si les TS formés sont pilotés par la présence d'un environnement riche en humidité, dans ce cas alors la formation orageuse peut être accompagnée d'une forte pluie pendant une courte période. Le temps violent n'est pas probable.

❑ Cas 2: Cisaillement faible de vitesse, cisaillement directionnel fort

Lorsque le cisaillement de vitesse est faible le cisaillement directionnel n'a pas d'importance. Les TS dans cet environnement prendront les caractéristiques de celles du **Cas1** malgré que les rotations du vent augmentent avec l'altitude.

❑ Cas 3: Cisaillement de vitesse forte, cisaillement directionnel faible

Cette situation est souvent qualifiée de «cisaillement unidirectionnel». Le cisaillement de vitesse permettra à l'orage d'être incliné sur la verticale. Ce mouvement assure que la cellule orageuse dure plus longtemps qu'un orage de masse d'air. Un cisaillement unidirectionnel produit souvent des tempêtes qui se forment en lignes (systèmes convectifs de méso-échelle). Comme l'orage se déplace, le courant de densité permettra aux nouveaux TS de se développer à la périphérie du système. Au fil du temps, une ligne de cellules orageuses persistera. Ces orages produisent principalement de petites grêles, tornades faibles et de fortes pluies quand ils sont associés à des conditions météorologiques extrêmes.

❑ Cas 4: Cisaillement de vitesse forte, cisaillement directionnel fort

Une situation typique de la production des courants ascendants tournant, connue dans la terminologie météorologique par le nom du «**cisaillement profond rotationnel**». La forte vitesse du cisaillement étant un ingrédient de première nécessité, permet à l'orage de se déplacer rapidement et aide à garder le courant ascendant séparé du courant descendant. Le cisaillement du vent peut adopter deux sens de rotation suivant le vertical. Pour un cisaillement qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en montant (ce cas est climatologiquement le plus courant aux moyennes latitudes), voit un mécanisme de renforcement des basses pressions de la moyenne troposphère du côté de la cellule de droite et atténue celles qui sont du côté gauche. Le mésocyclone qui se forme ainsi du côté droit renforce les ascendances verticales. Les mouvements ascendants et rotationnels dans cette cellule sont à l'origine de la formation d'un orage très intense qu'on appelle un orage super-cellulaire. Lorsque le cisaillement tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est la cellule de gauche qui est privilégiée. La mécanique interne du système fonctionne pendant plusieurs heures.

III.1.2.2 L'hélicité

L'hélicité est une propriété des fluides en mouvement qui représente le potentiel d'écoulement hélicoïdal (c'est à dire un écoulement qui suit le modèle d'un tire-bouchon) à évoluer. En météorologie il correspond au transfert des mouvements rotationnels de l'environnement vers une parcelle d'air en convection. C'est un paramètre dérivé qui quantifie la tendance du flux d'air dans les niveaux inférieurs de la troposphère et à favoriser ainsi la sévérité des formations convectives puissantes. Il est proportionnel à la force de l'écoulement, à la quantité de cisaillement vertical du vent et à la quantité de rotation dans l'écoulement (c'est-à-dire le Tourbillon).

$$\text{La formule de l'hélicité est : } \mathbf{H} = \int \overline{\mathbf{V}}_h \cdot \overline{\boldsymbol{\xi}}_h d\mathbf{z} = \int \overline{\mathbf{V}}_h \cdot \nabla \times \mathbf{V}_h d\mathbf{z} \quad (\text{Eq 3.17})$$

Cette formule représente alors l'aire comprise entre le produit de la vitesse horizontale et le tourbillon relatif horizontal, donc elle mesure la composante de la vorticit parallel au vecteur vitesse (d'o cette notion d'coulement hlicodal).

Les termes de l'quation prcdente sont utiliss en fonction du cisaillement vertical du vent pour plus de commodit dans l'apprhension du paramtre.

$$\mathbf{H} = \int \overline{\mathbf{V}}_h \cdot \left[\overline{\mathbf{K}} \times \frac{\partial \overline{\mathbf{V}}_h}{\partial z} \right] d\mathbf{z} = - \int \overline{\mathbf{K}} \cdot \overline{\mathbf{V}}_h \cdot \overline{\mathbf{S}} d\mathbf{z} \quad (\text{Eq 3.18})$$

L'hlicit correspond alors selon la dfinition de cette formule  la surface sous-tendue⁹ par la ligne qui joint le pointage (gnralement sur l'hodographe) des changements du vent dans une couche d'altitude donne ($\overline{\mathbf{V}}_h \times \overline{\mathbf{S}}$). Il est vident que \mathbf{H} soit positif si \mathbf{V}_h tourne horairement avec l'altitude, ngatif dans le cas inverse et nulle si les vents sont tous dans la mme direction (car ils vont former une ligne droite et la surface d'une ligne est nulle). Comme les donnes sur un hodographe ne sont pas continues mais plutt des valeurs  des hauteurs prdtermines, l'hlicit calcule est donc une approximation utilisant $(\Delta V / \Delta Z)$ plutt que $(\partial \overline{\mathbf{V}}_h / \partial Z)$.

L'hlicit est habituellement drive dans un cadre de rfrence  un orage, donc relative  l'orage; note dans ce cas HR (hlicit relative) et SRH (Storm Relative Helicity) en anglais. L'hlicit atmosphrique est calcule  partir du profil du vent vertical dans la partie infrieure

⁹ tre la corde d'un arc de courbe, tre  l'origine

de l'atmosphère (généralement à partir de la surface jusqu'à 3 km) et mesurée par rapport au mouvement des orages (\vec{C} : célérité de l'orage). La formule qui permet d'obtenir **HR** est la suivante :

$$\mathbf{HR} = - \int_0^{3\text{km}} \vec{K} \cdot [(\vec{V}_h - \vec{C}) \times \left(\frac{\partial \vec{V}_h}{\partial z}\right)] dz \quad (\text{Eq 3.19})$$

Dans ce cas, l'orage attendu a été référencié en soustrayant sa vitesse avec la vitesse au sol et en limitant également Z dans la couche entre la base du nuage et le milieu de celui-ci, puisque c'est dans cette partie que la rotation sera générée (en général sous 3 km d'altitude environ 700 hpa). Des études menées en Amérique du Nord ont examiné l'utilisation de l'hélicité (signe ignoré) pour prévoir le risque de tornades. Ils ont trouvé ce qui suit:

HR (m²/s²)	Phénomènes associés
150 à 299	Faibles tornades (supercellule possible)
300 à 499	Fortes tornades (favorable au développement des supercellules)
>450	Violentes tornades

Cependant, les résultats sont très variables selon le type de convection atmosphérique et c'est pourquoi un indice alliant l'hélicité et l'énergie potentielle de convection disponible (CAPE) a été développé. Essentiellement, on multiplie **H** par le CAPE et on divise le tout par une valeur seuil du CAPE. Ceci permet d'éliminer les zones de forts tourbillons horizontaux mais de potentiel de convection faible. Cet indice d'hélicité (**IH** ou **EHI** en anglais) a les valeurs seuils suivantes :

IH	Phénomènes associés
1	Tornades possibles
1 à 2	Tornades moyennes à fortes
>2	Fortes tornades

En somme l'hélicité est une mesure d'énergie du cisaillement des vents, incluant le changement de direction du vent. C'est ainsi qu'un écoulement d'air dirigé parallèlement au sol vers un orage qui sera soumis à un cisaillement pour entrer en rotation (cf. Figure). Le courant ascendant dans un orage change l'axe de rotation vers la verticale ce qui rend la rotation verticale et crée un mésocyclone. L'hélicité est donc une mesure de la rotation de l'air dans les bas niveaux de l'atmosphère que l'orage peut transformer en rotation verticale. L'hélicité est exprimé en m^2/s^2 d'où l'une des preuves de sa représentativité comme un paramètre purement dynamique. Alors la SRH n'est pas un facteur de déclenchement des orages, mais un indice de sévérité des orages.

Figure 3. 3—Interprétation physique de l'hélicité (sources : Wikipédia)

III.2 Etat de l'art sur la prévision des orages

L'orage comme on vient de le voir dans le chapitre précédent est un phénomène météorologique très complexe. L'explication réelle de leur occurrence a toujours été très difficile voire même illusoire (dans la Grèce et l'Egypte ancienne les orages étaient considérés comme étant la conséquence de la colère de leurs dieux). L'orage tout comme les autres phénomènes météorologiques, est l'objet de leurs présages ayant toujours intéressé les civilisations: commençant par la prédiction dogmatique des sorcières, l'observation du comportement des animaux, des calculs probabilistes (indices orages), aux modèles sophistiqués assez récente de la PNT. Malgré la complexité du phénomène de nos jours l'objet de leur prévisibilité connaît un essor assez remarquable (surtout dans le domaine aéronautique). De nombreuses méthodes à l'échelle (locale et synoptique) à court et à moyen terme existent pour signaler leur apparition, veuillez découvrir ces différentes méthodes à travers les informations véhiculées dans les pages suivantes.

III.2.1 Aperçu sur les différentes approches actuelle de la prévision des orages performances et limites

La prévision des orages est une partie d'une importance très aigüe dans la surveillance météorologique, Il joue un rôle essentiel dans la vie humaine. Actuellement en terme de prédiction orageuse, les outils ou approches développés peuvent être énumérés au nombre de quatre grandes familles qui sont: les radars météorologiques et les capteurs de foudre, l'imagerie satellitaire, les observations subjectives humaines et enfin les analyses synoptiques.

Les systèmes de détection de foudre et les radars météorologiques sont des outils d'un luxe incontesté dans la prévision des orages; ils sont capables de surveiller les orages avec des intervalles de temps plus courts et précis d'une vaste zone en temps réel. Bien que les systèmes de détection de la foudre permettent la surveillance des orages électriquement actifs, il parvient à signaler quand même l'aspect orageux de notre tropopause. Avec un radar météorologique Doppler, le potentiel de l'orage (par exemple inondation, éclair, grêle, vent fort, tornade) sont estimés et la prévision des précipitations (en conjonction avec des modèles numériques de prévision météorologique) sont déjà possibles. Cependant, malgré le fait de leur bonne prédictibilité ou surveillance du phénomène, les radars météorologiques et les

capteurs de foudre ne passent pas en première ligne dans tous les centres de prévisions car seuls quelques rares centres en sont équipés (leur coût étant très élevé).

L'imagerie satellitaire est utilisée en météorologie pour combler le vide causé par la faible densité ou parfois l'absence (désert, océan, zone tropical ...) des réseaux d'observation météorologique. C'est un auxiliaire indispensable de la PNT, les imageries satellitaires sont de nos jours directement assimilées par les modèles numériques. En dehors de toutes ces qualités, l'imagerie satellite passe pour un moyen efficace de diagnostic des risques orageux grâce aux différents canaux conférés par les satellites météorologiques. La prévision des TS par imagerie satellite se distingue des autres prévisions d'orages par une identification assez nette des nuages d'orages (l'une des propriétés du canal visible haute résolution VHR) c'est-à-dire il permet de déceler les développements cumuliformes avec le moindre détail. Avec les canaux vapeur d'eau, les mouvements ascendance et subsidence sont discernables ainsi que les températures de brillance aux sommets des Cb par le canal infrarouge. L'animation des images satellites fournit une base d'extrapolation du mouvement des orages, c'est une pratique essentielle à la veille météorologique. Mais l'inconvénient que peut présenter la prévision par imagerie satellitaire est qu'il est primordial de développer l'aptitude à reconnaître les formes caractéristiques et les propriétés des sommets des cumulonimbus.

Par ordre de prévalence en météorologie les observations in-situ sont plus représentatives. Donc les observations subjectives effectuées par les observateurs météorologiques peuvent s'inscrire dans le cadre de la prévision des orages. Ces observations font preuve de crédibilité assez notable car ils commencent par l'observation des nuages annonciateurs de mauvais temps (Cirrus, Cirrocumulus) aux nuages pré-orageux (Stratocumulus). Cependant il faut noter que ces observations ne sont pas suffisantes à elles seules pour prévoir les orages mais plutôt les informations véhiculées serviront de complément.

Une analyse synoptique dans la prévision des orages consiste principalement à interpréter le comportement ou la variation de certains paramètres météorologiques dans une configuration synoptique propice ou intervenant dans l'occurrence d'une cellule orageuse. La prospection de ces paramètres à la base des situations orageuses est généralement discutée sur des cartes météorologiques et/ou des sorties des modèles de prévision numérique. L'analyse synoptique de la prévision d'orage demeure encore le premier réflexe du prévisionniste. Elle consiste à bâtir une atmosphère de convection profonde à la mésoéchelle autour du point considéré en

tenant compte du comportement des différents paramètres et les influences des facteurs de terrain permettant ainsi d'étudier la probabilité de l'orage. Le comportement de ces paramètres au sein de l'atmosphère permet de mettre en valeur la configuration des différents niveaux de la troposphère pouvant donner une idée sur d'éventuelles possibilités orageuses. Ces configurations probabilistes sont :

L'atmosphère CCD convergence de la basse à la moyenne atmosphère et divergence à la haute troposphère. Les possibilités orageuses sont fortes.

L'atmosphère CCC convergence à tous les niveaux donnant lieu à une probabilité modérée à forte. Des creux de divergence peuvent être observés dans la CCC.

Les situations CDD, DCC et DCD, présentent des probabilités faible à modérée en général. Mais les probabilités seront modérées si les couches de divergence des niveaux moyens et inférieurs ou celles convergentes des niveaux supérieurs sont minces, et que le réchauffement à la base est intense.

L'atmosphère DDC est une situation de blocage même en cas de réchauffement à la base ce qui ne génèrent pas d'orage.

Il faut savoir que pour n'importe quel type de prévision, celle des orages peut être discutée avec différents modèles de prévision avec diverses manières d'étudier les champs pour rechercher les éléments synoptiques favorables, les schémas de la flottabilité associée et les profils de cisaillement conduisant à l'organisation de la convection.

CHAPITRE IV

INVENTAIRE DES DONNEES ET METHODOLOGIE DU TRAVAIL

Résumé

Nous abordons dans ce chapitre les données et les méthodes, nous verrons leurs origines, la motivation de ces choix, ainsi que leurs applications dans cette étude. Tout d'abord il faut rappeler que cette étude s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps avec les données issues de la reanalyse, nous avons procédé à une classification objective des situations météorologiques observées au cours de notre période d'étude suivie de l'observation des conditions atmosphériques correspondantes. Puis dans le second temps à partir de données issues d'observations nous avons déterminé les conditions atmosphériques types, correspondant aux développements orageux mais avant toute chose, abordons le sujet des données.

Les données utilisées ici dans cette étude sont de deux types : un premier jeu de données issues de l'observation et un autre de la reanalyse. Nous verrons dans cette première partie comment sont produites ces données, ainsi que leur validité.

CHAPITRE IV**INVENTAIRE DES DONNEES ET METHODOLOGIE DU TRAVAIL**

SOMMAIRE

IV.1 Description des données.....	59
IV.1.1 Les archives météorologiques	59
IV.1.1.1 Données d'observation au sol	59
IV.1.1.2 Données radiosondages.....	60
IV.1.2 Les reanalyses	60
IV.2 Méthodologie	63

CHAPITRE IV : INVENTAIRE DES DONNEES ET METHODOLOGIE DU TRAVAIL

IV.1 Description des Données

Dans ce chapitre nous présentons les données mises à notre disposition. Nous utiliserons deux ensembles de données :

- Une archive météorologique, composée des données d'observation au sol et des données radiosondages,
- Les réanalyses : ERA40 pour quelques variables atmosphériques.

IV.1.1 Les archives météorologiques

IV.1.1.1 Données d'observation au sol

- ❑ **Inventaire des données observations au sol:** Les données d'observations au sol sont des séries de données quotidiennes observées sur la période 2007-2015 de six (6) stations météorologiques (ALGER DAR-EL-BEIDA, TIZI OUZOU, MEDEA, TENES, DELLYS AFIR et ALGER PORT) en provenance de l'Office National de la Météorologie d'ALGERIE (ONM-ALGER). Les données se présentaient à la base par un tableau de sept (7) colonnes et quatre milles vingt (4020) lignes (les lignes étant le nombre de jours sur la période) avec la première colonne, représentant la date et les autres colonnes représentent l'occurrence d'orage signalé dans les six (6) sites d'observation. L'occurrence des orages observées sont codifier en binaire (0) pour absence et (1) pour présence d'orage.
- ❑ **Organisation des données d'observation au sol:** L'étude traite des orages qui se produisent en ALGERIE, à l'intérieur d'un cercle de 300 km de diamètre centré sur la stations de radiosondages de ALGER DAR-EL-BEIDA (voir Figure 4.1), Etant donné que la représentativité spatiale d'un radiosondage couvre un espace de 150 km de rayon, tout orage se manifestant dans ce domaine sera prise en compte. Donc on prendra compte l'occurrence dans toutes les stations se trouvant dans ces 150 km de rayon. Il suffit qu'il y ait occurrence d'orage dans au moins l'une des stations se trouvant dans cette couverture pour indiquer qu'on a orage dans la région d'étude.

Figure 4 1—Zone géographique représentant les régions centre de l'Algérie. (Source: DARA&MAIGA)

IV.1.1.2 Données radiosondages

Pour ce qui concerne les données radiosondages nous utilisons les radiosondages de la station de DAR EL BEIDA (lat : 36.68° ; lon : 3.21° et alt : 29m) couvrant les années 2007-2015, issues du site de l'Université du Wyoming (<http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html>). Les données recueillies sont quotidiennes du réseau de 12h TU. Ces radiosondages recueillis représentent les quatorze (14) indices : Showalter, Indice K, Cross Total Index, Vertical Totals Index, Total Total index, L'Indice de soulèvement (LIFT & LIFTV), la CAPE et CAPEV, la CIN et CINV, Nombre Globale de Richardson (BRN & BCHV), SWET définitions (cf. Chap.3). Les indices avec « V » Signifient qu'il s'agit des indices calculés avec la température virtuelle.

IV.1.2 Les reanalyses

Nous venons de voir que les échantillonnages temporel et spatial des archives météorologiques et pluviométriques ont quelques limites pour mener à bien des études climatologiques. Les reanalyses ERA40 sont alors utilisées pour compléter ces observations. Le principe d'une reanalyse est le suivant : dans un premier temps, toutes les observations atmosphériques disponibles sont réunies sur la plus longue période possible (mesures au sol, radiosondages, images satellites, images radar,...). Dans un deuxième temps, ces observations

sont analysées toutes ensemble avec un modèle météorologique unique (ou toute technique permettant de rendre l'ensemble cohérent) sur la période considérée. Cette analyse permet d'interpoler les données (en des points appelés « d'analyse » par opposition aux points « d'observation » pour lesquels les données sont disponibles) en respectant les lois physiques qui régissent les phénomènes atmosphériques. L'analyse est effectuée a posteriori. Elle prend donc en compte non seulement la cohérence spatiale des données mais aussi leur cohérence temporelle. Une reanalyse est donc une sortie de modèle météorologique contrainte par les observations. L'utilisation d'un modèle unique permet de limiter les erreurs liées à la modification du réseau. Cependant, les mesures sur lesquelles s'appuient les reanalyses ne sont pas homogènes dans le temps (nouveaux types de données, évolution des réseaux,...). La qualité des reanalyses est donc variable sur certaines régions du globe [Sterl, 2004 ; Bengtsson et al., 2004]. Les différentes reanalyses (NCEP/NCAR ou ERA40) se distinguent par le modèle numérique utilisé. Pour les variables qui dépendent peu du modèle (partie dynamique, telles que le géopotential) il n'y a généralement pas de différence. Au contraire, les variables liées à la partie physique des modèles (humidité par exemple) peuvent varier d'un modèle à l'autre [Ben Daoud et al., 2009]. Nous détaillons ici les archives de reanalyses que nous utilisons : les reanalyses ERA40.

Les reanalyses ERA40 couvrent l'ensemble du globe [Uppala et al., 2005]. Le projet ERA40 a succédé aux reanalyses ERA15 et a été mis en place par le Centre Européen de la Prévision Météorologique à Moyen Terme (CEPMMT). Il est contemporain aux reanalyses américaines NCEP/NCAR mais le modèle employé fait d'autres choix en matière de paramétrisations. (<http://www.ecmwf.int>)

Les reanalyses ERA40 à notre disposition couvrent la période 1980 – 2015. Le modèle utilisé est IFS Cy23r4 (Integrated Forecasting System) du CEPMMT. La résolution est d'environ 1,5° sur l'horizontale et sur 60 niveaux verticaux depuis la surface jusqu'à la mésosphère (0,1hPa). Les champs de surface sont représentés sur une grille gaussienne réduite N80 définie par une grille symétrique autour de 19.5° à 45 ° en latitude, de résolution 1,5° de -15° à +15° de longitude. Le schéma d'assimilation des données est basé sur un modèle 3D-var. Les observations nécessaires proviennent de sources multiples (radiosondages, observations au sol, radar) et de données satellites. Ce sont principalement les progrès réalisés dans les observations, à la fois en précision de mesure que dans la résolution spatiale de ces mesures qui permettent aux reanalyses d'être réputées meilleures dans les années récentes. L'assimilation des observations se fait toutes les 6h.

Figure 4 2– Résolution horizontale de la grille gaussienne réduite N80 des ERA40 pour l'hémisphère Nord.

Les variables directement analysées sont la température, les composantes horizontales du vent, l'humidité spécifique et l'ozone au pas de temps de 6h : 00, 06, 12 et 18h TU. Au total 154 variables de sorties sont disponibles [Källberg et al., 2004]. Il s'agit des données d'observations, issues de l'analyse et du modèle d'assimilation, du modèle atmosphérique soit à des niveaux de pression standard, soit sur des surfaces isentropiques ou des surfaces ± 2 pvu (valeur du tourbillon potentiel). Les prévisions du modèle couplé avec l'océan sont également disponibles à une résolution de $1.5^{\circ} \times 1.5^{\circ}$. Les moyennes, les variances et les covariances mensuelles sont également fournies. Enfin, Uppala et al. (2005) et Ben Daoud et al. (2009) font ressortir certaines anomalies associées aux reanalyses notamment des valeurs incohérentes d'humidité relative.

Les reanalyses téléchargées répondent à la couverture spatiale de la zone géographique comprise entre la latitude 19.5° et 45° Nord et de longitude 15° Ouest et 15° Est avec une résolution de $1.5^{\circ} \times 1.5^{\circ}$ des paramètres choisis sont :

- ✓ La pression réduite au niveau de la mer (P_{mer}),
- ✓ Les géopotentiels 700 et 500 hPa,
- ✓ Le vent avec les composantes zonale et méridienne
- ✓ L'humidité relative
- ✓ Le tourbillon relatif à la 850 hPa.

IV.2 Méthodologie

La méthodologie adoptée dans le cadre de cette étude est structurée sur deux grandes parties :

- Une approche synoptique en régime de temps
- Une approche aérologique

CHAPITRE V

DISCUSSION ET INTERPRETATION DES CLASSIFICATIONS EN REGIME DE TEMPS

Résumé

La méthode ici employée s'appuie en grande partie sur des travaux antérieurs ; la méthode est une démarche en deux temps ; tout d'abord nous avons essayé de comprendre le fonctionnement de grande échelle sur notre région d'intérêt, à partir des données de reanalyses. Pour commencer nous avons fait une classification objective par la méthode des nuées dynamiques de la circulation atmosphérique observée au cours de la saison hivernale ainsi que la saison estivale pour la période 1980 à 2015.

Cette première partie nous a permis d'identifier quels types de temps correspondaient le plus à l'activité orageuse. Autrement dit, nous avons essayé d'identifier quelle configuration atmosphérique était le plus souvent responsable.

CHAPITRE V

DISCUSSION ET INTERPRETATION DES CLASSIFICATIONS EN REGIME DE TEMPS

SOMMAIRE

V.1 Approche synoptique : les classifications en regime de temps.....	66
V.1.1 Les circulations synoptiques observees au cours de la saison hivernale	66
V.1.1.1 Les circulations moyennes (DJF)	69
V.1.1.2 Les situations synoptiques hivernale vehiculees par les classes a travers les parametres d'etude.....	73
V.1.1.2.a La classe 1.....	73
V.1.1.2.b La classe 2	79
V.1.1.2.c La classe 3.....	83
V.1.1.2.d. La classe 4	89
V.1.2 Les circulations synoptiques observees au cours de la saison estivale.....	94
V.1.2.1 Les circulations moyennes (JJA).....	96
V.1.2.2 Les situations synoptiques estivale vehiculees par les classes a travers les parametres d'etude	97
V.1.2.2.a La classe 1.....	98
V.1.2.2.b La classe 2	100
V.1.2.2.c La classe 3.....	103
V.1.2.2.d La classe 4	105

CHAPITRE V : DISCUSSION ET INTERPRETATION DES CLASSIFICATIONS EN REGIME DE TEMPS

V.1 Approche synoptique : les classifications en régime de temps

V.1.1 Les circulations synoptiques observées au cours de la saison hivernale

Notre domaine d'étude couvre la région géographique entre 15E/15W et 19.5N/45N. La variable utilisée dans ce chapitre pour étudier et caractériser les circulations atmosphériques de base à l'échelle synoptique est la pression réduite au niveau de la mer. La classification en régime de circulation faite à la base du champ de pression réduite au niveau de la mer, a été étendue par la suite aux champs de paramètres météorologiques en terme de géopotential, tourbillon relatif, composantes du vent horizontal et l'humidité. Nous avons tout d'abord déterminé les régimes de temps sur les 36 ans entre 1980 et 2015 pour la période hivernale. Avant d'appliquer l'algorithme de classification et afin de filtrer la variabilité atmosphérique aux échelles les plus fines pouvant s'apparenter à du "bruit" pour l'étude de la circulation synoptique, nous avons effectué une analyse en composantes principales (**EOF, Empirical orthogonal function**) sur les premiers 10 vecteurs propres. Les 10 premiers vecteurs propres expliquent à peu près 85% de la variabilité. Nous avons ensuite appliqué l'algorithme K-means sur le champ Pmer filtré. La méthode utilisée pour assurer la classification basée sur l'algorithme K-means est une procédure très répondeue en littérature scientifique du fait de sa manipulation simple et une lecture directe des résultats. Cette application permet de subdiviser des données issues d'une même famille en un certain nombre prédéfini de petites familles dites classes de telle sorte que les membres appartenant à la même classe sont aussi proches que possibles entre eux et aussi trop loin par rapport aux objets des autres classes. Cette approche de classification est appliquée sur les données du réseau de 12 heures. Les régimes de temps sont montrés sur les figures ci-après. Nous avons choisi d'établir une classification selon quatre classes en accord avec les travaux de recherches sur ce même axe scientifique.

Afin de s'assurer de la qualité du traitement statistique ainsi effectué sur le champ de pressions mer relatif à la saison hivernale en terme de classification et le nombre de classe retenu, nous avons appliqué en premier lieu deux tests de vérifications statistiques de la dépendance ou non des classes ainsi établies, à savoir le Test de Kruskal-Wallis et Test de Friedman.

□ TEST DE KRUSKAL-WALLIS

Le test de Kruskal-Wallis est un test non paramétrique à utiliser lorsque vous êtes en présence de k échantillons indépendants, afin de déterminer si les échantillons proviennent d'une même population ou si au moins un échantillon provient d'une population différente des autres. Le test de Kruskal-Wallis est souvent utilisé comme une alternative à l'ANOVA dans le cas où l'hypothèse de normalité n'est pas acceptable. Il permet de tester si k échantillons ($k > 2$) proviennent de la même population, ou de populations ayant des caractéristiques identiques, au sens d'un paramètre de position (le paramètre de position est conceptuellement proche de la médiane, mais le test de Kruskal-Wallis prend en compte plus d'information que la position au seul sens de la médiane).

Principe du test de Kruskal-Wallis

Si on désigne par M_i le paramètre de position l'échantillon i , les hypothèses nulle H_0 et alternative H_a du test de Kruskal-Wallis sont les suivantes :

- $H_0 : M_1 = M_2 = \dots = M_k$
- $H_a : \text{il existe au moins un couple } (i, j) \text{ tel que } M_i \neq M_j$

Le calcul de la statistique K du test de Kruskal-Wallis fait intervenir comme pour le test de Mann-Whitney le rang des observations, une fois les k échantillons (ou groupes) mélangés. K

$$\text{est défini par : } \mathbf{K} = \frac{12}{(N(N+1)) \sum_{i=1}^K (R_i^2 - 3(N+1))} \quad (\text{Eq 5.1})$$

Où n_i est la taille de l'échantillon i , N la somme des n_i , et R_i la somme des rangs pour l'échantillon i parmi l'ensemble des échantillons.

Pour le calcul de la p -value associée à une valeur donnée de K , XLSTAT propose trois alternatives :

- Méthode asymptotique : la p -value est obtenue grâce à une approximation de la loi de K par une loi du Khi à $(k-1)$ degrés de liberté. Cette approximation est fiable, sauf lorsque N est petit.
- Méthode exacte : le calcul de la p -value exacte repose sur la distribution réelle de K . Ce calcul est très intensif numériquement.

- Méthode Monte Carlo : ce calcul est basé sur un rééchantillonnage aléatoire. L'utilisateur doit choisir le nombre de simulations (ou rééchantillonnages) à réaliser. Un intervalle de confiance autour de la p-value obtenue est fourni. Cet intervalle sera bien entendu d'autant, plus resserré que le nombre de simulations est important.

Si la p-value est telle que l'on doit rejeter l'hypothèse H_0 , alors au moins un échantillon (ou groupe) est différent d'un autre.

❑ TEST DE FRIEDMAN

Le test de Friedman est un test non paramétrique à utiliser lorsque vous êtes en présence de k échantillons appariés correspondant à k traitements portant sur les mêmes blocs, afin de mettre en évidence une différence entre les traitements.

Principe du test de Friedman

Le test de Friedman est une alternative non paramétrique à l'ANOVA à deux facteurs dans le cas où l'hypothèse de normalité n'est pas acceptable. Il permet de tester si k échantillons appariés ($k > 2$) de taille n , proviennent de la même population, ou de populations ayant des caractéristiques identiques, au sens d'un paramètre de position. Le contexte étant souvent celui de l'ANOVA à deux facteurs, on parle parfois de test de Friedman à k traitements et n blocs.

Si on désigne par M_i le paramètre de position de l'échantillon i , les hypothèses nulle H_0 et alternative H_a du test de Friedman sont les suivantes :

- $H_0 : M_1 = M_2 = \dots = M_k$
- $H_a : \text{il existe au moins un couple } (i, j) \text{ tel que } M_i \neq M_j$

Soit n la taille des k échantillons appariés. La statistique Q du test de Friedman est donnée par:

$$Q = \frac{12}{(nk(k+1)) \sum_{i=1}^k (R_i^2 - 3n(k+1))} \quad (\text{Eq 5.2})$$

Où R_i est la somme des rangs pour l'échantillon i .

La p-value associée à une valeur donnée de Q peut être approximée par une loi du Khi^2 à $k-1$ degrés de liberté. Cette approximation est fiable lorsque k est plus grand que 30, la qualité

dépendant aussi du nombre d'ex aequo. Les p-values associées à Q ont été tabulées pour le cas où ($k = 3, n = 15$) et ($k = 4, n = 8$) [Lehmann 1975, Hollander et Wolfe 1999].

Les statistiques descriptives des deux tests sont résumées sur le tableau suivant:

		HIVER (DJF)	
TEST DE KRUSKAL- WALLIS	K (Valeur observée)		=1282,0866
	K (Valeur critique)		=7,8147
	DDL		=3
	P-value (bilatérale)		< 0,0001
TEST DE FRIEDMAN	Q (Valeur observée)		=1023,9270
	Q (Valeur critique)		=7,8147
	DDL		=3
	P-value (bilatérale)		< 0,0001

Interprétation des tests :

Pour les deux tests des deux saisons l'hypothèse nulle (H_0) et l'hypothèse alternative (H_a) sont définis ainsi :

H_0 : Les échantillons proviennent de la même population.

H_a : Les échantillons proviennent de populations différentes.

Etant donné que la P-value calculée est inférieure au niveau de signification $\alpha=0,05$; pour les deux tests au cours de la saison DJF, on doit rejeter l'hypothèse nulle H_0 , et retenir l'hypothèse alternative H_a . Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H_0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%. On confirme donc l'indépendance statistique entre les classes retenues; ce qui constitue une preuve du bon choix du nombre de classes à établir.

V.1.1.1 Les circulations moyennes (DJF)

- La classe moyenne hivernale de la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer (Pmer) sur la période (1980-2015)

Classe moyenne DJF Pmer

Interprétation Pmer : La situation synoptique moyenne en surface représentée par le champ de pression réduite au niveau de la mer de la période 1980-2015, permet de mettre en évidence une zone de hautes pressions sur l'extrême Ouest du bassin méditerranéen s'étendant jusqu'au proche Atlantique dirigeant un flux général Nord à Nord-ouest, la pression diminue en se dirigeant vers l'intérieure Nord-ouest Africain, un gradient de pression marqué s'observe sur la région installant un régime fort de Nord-est, cette zone voit son influence jusqu'en Italie. Mais avec un gradient de pression moins accentué.

La répartition en classe de la situation moyenne, nous a amené à considérer quatre classes résumant l'essentiel de la dynamique en surface pour la période hivernale.

LA CLASSE MOYENNE HIVERNALE (DJF) A LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe moyenne DJF GEO700

LA CLASSE MOYENNE HIVERNALE (DJF) A LA 500 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe moyenne DJF GEO500

LA CLASSE MOYENNE HIVERNALE (DJF) DE LA VORTICITE A LA 850 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe moyenne Vorticité

LA CLASSE MOYENNE HIVERNALE (DJF) DE L'HUMIDITE SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe moyenne Humidité

❑ LA CLASSE MOYENNE HIVERNALE (DJF) DES COMPOSANTES ZONALE (U WIND) ET MERIDIENNE (V WIND) DU VENT SUR LA PERIODE (1980-2015)

✓ **Interprétation GEO 700 MOY :** La situation synoptique observée sur le champ de géopotentiel de la 700 hPa de la classe moyenne ne présente pas de différences dynamiques clairement visibles par rapport à la dynamique synoptique de la 500 hPa, les bas géopotentiels sont repérés sur le Nord-est, le géopotentiel augmente en direction du sud-ouest contrôlé par un flux généralement mou de secteur Nord-ouest. Ce qui nous laisse penser à la possibilité de non existence de cisaillement de vent de grande échelle dans cette couche d'atmosphère.

✓ **Interprétation GEO 500 MOY :** La circulation moyenne de la saison hivernale de notre période d'étude exprimée à travers la dynamique observée en altitude à la base du géopotentiel de la 500 hPa indique une distribution du champ de pression caractérisée par une zone fortement anticyclonique au Sud du domaine installant un flux mou de composante générale Ouest à Nord-ouest devenant de Nord-ouest en se dirigeant vers le Nord-est pour gagner la zone de basse pression observée sur cette partie du domaine.

- ✓ **Interprétation VORT 850 MOY :** Le tourbillon relatif à 850 hPa en est un bon traceur de la dynamique de grande échelle. La situation synoptique moyenne du champ de tourbillon relatif représentée par la classe moyenne sur l'ensemble de notre période d'étude, est marquée par la présence d'une circulation matérialisant une dynamique importante de telle sorte que des noyaux anticycloniques ainsi que dépressionnaires sont observés. Sur notre région d'intérêt constituée par l'extrême Ouest du bassin méditerranéen, la situation est prédominée par une circulation faiblement cyclonique faisant transition entre des valeurs négatives devenant peu positives vers le centre Algérien. Le tourbillon augmente de sa valeur en direction de l'Europe occidentale.
- ✓ **Interprétation HUM MOY :** Le champ moyen d'humidité de la saison hivernale présente une distribution d'humidité caractérisée par des taux moyens d'humidité au nord du domaine, des valeurs assez faibles sont repérées au Sud. Sur le centre de l'Algérie, elle est à peine de 40 à 42 % n'indiquant pas donc une présence d'air atmosphérique humide à moyenne troposphère, plutôt un air très peu humide accompagne les conditions anticycloniques observées en surface et en altitude.
- ✓ **Interprétation Uwind et Vwind :** Le vent est une grandeur cruciale lors de l'analyse météorologique, que ce soit en basses couches ou en altitude. Il est en général représenté par leurs composantes zonale et méridienne. L'examen des champs de composantes zonale et méridienne du vent synoptique permet de diagnostiquer le secteur du vent observé, sur notre région d'intérêt constituée par le centre de l'Algérie, la composante zonale du vent à la 700 hPa est positive alors qu'un vent méridien négatif est repéré sur la région. Ces composantes installent donc un vent de secteur Nord-ouest conforme à ce qui est véhiculé par le champ de géopotentiel à la 700 hPa.

V.1.1.2 Les situations synoptiques hivernale véhiculées par les classes à travers les paramètres d'étude

V.1.1.2.a La classe 1

876 : Nombre de jour exprimé par la classe 1 par rapport au nombre total de la saison DJF

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 1, HIVERNALE (DJF) DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER (Pmer) SUR LA PERIODE (1980-2015)

- ✓ **Interprétation CLASSE 1 et ANOMALIE 1 Pmer :** Cette classe véhicule une dynamique synoptique fortement différente de celle observée sur la situation moyenne, cette dynamique se dessine par le retrait de la zone de hautes pressions vers le proche Atlantique installant ainsi un flux assez fort sur la région, la zone de basses pressions s'avance vers l'extrême Ouest de la méditerranée occidentale, un régime modéré de Nord-ouest s'observe sur la région devenant plus fort en direction du centre dépressionnaire situé vers les îles de Baléares. Cette classe se caractérise par un renforcement des conditions cycloniques marquant un thalweg qui s'enfonce vers l'intérieur du pays et qui communique une dorsale axée sur le Maroc, le flux est assez rapide sur le Sahara Algérien.

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 1 HIVERNALE (DJF) DE LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 1 HIVERNALE (DJF) DE LA 500 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

❑ **LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 1 HIVERNALE (DJF) DE L'HUMIDITE RELATIVE A LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)**

Classe 1 DJF HUM 700

Anomalie 1 DJF HUM 700

- ✓ **Interprétation CLASSE 1 et ANOMALIE 1 GEO 700 :** Cette classe présente une configuration météorologique différente de celle observée sur la situation moyenne, une circulation quasi-zonale caractérise le champ de géopotential de la 700 hPa de cette classe, un recul de la zone de basses pressions vers le sud est assez net, une circulation cyclonique est observée au Nord contre une circulation anticyclonique au sud, ceci est facilement détectable sur la carte d'anomalies. Des valeurs en dessous de la normale couvrent le pourtour méditerranéen occidental et l'Europe du Sud, devenant plus importante que la normale en s'enfonçant à l'intérieur du continent Africain dans sa partie Ouest.
- ✓ **Interprétation CLASSE 1 et ANOMALIE 1 GEO 500 :** Les caractéristiques météorologiques de la grande échelle mises en évidence à travers la circulation synoptique observée sur la classe 1 permettent de dégager les signatures dynamiques suivantes : Une zone de hautes pressions prend une position permettant de couvrir une bonne partie de l'Afrique du Nord sur sa partie occidentale. Le flux circulant autour de cette zone est peu marqué de composante générale d'ouest. Sur la face Nord, une zone de basse pression est observée sur une partie du sud de l'Europe occidentale qui voit son

influence jusqu'aux latitudes plus au Nord. Une circulation dominée par un régime générale de Nord-ouest couvre la zone de basse pression. On note un gradient de pression relativement moyen ayant pour conséquence de générer des vents de secteur Nord-ouest relativement médiocres devenant plus importants en direction du Sud, toutefois sur les autres parties du domaine d'intérêt, les gradients étant plus faibles, il faut s'attendre à des vents plus faibles. La carte d'anomalie relative à la classe 1 est caractérisée par un pôle d'anomalies négatives couvrant l'Europe de Sud dans sa partie occidentale et se prolongeant vers le nord de l'Afrique du côté Ouest, les anomalies positives ne sont pas bien individualisées et gagnent des latitudes plus au Sud. Cette dynamique a permis de générer une circulation assez médiocre sur l'ensemble du domaine, Elle est plus accentuée sur l'axe joignant l'Italie et le Sud-ouest de l'Algérie.

- ✓ **Interprétation CLASSE 1 et ANOMALIE 1 HUM 700** : La première classe du champ d'humidité présente des valeurs d'humidité un peu élevées par rapport à la classe moyenne sur la méditerranée occidentale où nous repérons des anomalies positives d'humidité indiquant une différence pouvant atteindre les 19 %, elle est de l'ordre de 16 % sur notre région d'intérêt, les anomalies négatives sont les caractéristiques du champ d'humidité à la 700 hPa sur les autres régions.

□ LA MOYENNE DE LA CLASSE 1 PENDANT HIVER (DJF) DU TOURBILLON RELATIVE SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe1 VORTICITE DJF

✓ **Interprétation CLASSE 1 VORT** : Cette première classe de tourbillon relatif présente des caractéristiques assez voisines de celles observées sur la situation moyenne, ceci est particulièrement vrai sur le pourtour méditerranéen Ouest où des valeurs négatives signalant une circulation anticyclonique sont repérées sur le centre de l'Algérie contre des valeurs positives sur le reste de la méditerranée occidentale

□ **LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 1 PENDANT L'HIVER (DJF) DES COMPOSANTES ZONALE (U WIND) ET MERIDIENNE DU VENT SUR LA PERIODE (1980-2015)**

Classe1 Uwind DJF

Anomalie 1 Uwind DJF

Classe1 Vwind DJF

Anomalie 1 Vwind DJF

- ✓ **Interprétation CLASSE 1 et ANOMALIE 1 Uwind et Vwind:** La configuration météorologique caractéristique de la classe 1 en terme de dynamique synoptique discutée à travers les composantes zonale et méridienne du vent à la 700 hPa permet de mettre en évidence une circulation représentée par un vent de secteur ouest-sud-ouest pour lequel les deux composante sont positives avec des valeurs plus élevées sur la composante zonale, ceci est particulièrement vrai sur le centre Algérien. On note un renforcement des deux composantes par rapport à la situation moyenne sur le centre du pays avec d'autres types de circulations qui sont observés ailleurs.

V.1.1.2.b La classe 2

901 : Nombre de jour exprimé par la classe 2 par rapport au nombre total de la saison DJF

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 2, HIVERNALE (DJF) DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER (Pmer) SUR LA PERIODE (1980-2015)

- ✓ **Interprétation CLASSE 2 et ANOMALIE 2 Pmer :** Une distribution méridienne du champ de pression est observée sur les conditions synoptiques représentées par la classe2, cette distribution est pilotée par une zone anticyclonique au Nord couvrant l'ensemble de la méditerranée occidentale et présentant une structure d'isobares pouvant installer un Cut-off sur le centre du pays et mettant en jeu une dynamique contrôlée par un régime modéré

d'Est à Sud-est. La pression devient de plus en plus basse en direction du sud, accompagnée d'un flux plus accentué de composante générale dominante d'Est. En terme d'anomalies, les conditions faiblement dépressionnaires observées sur la situation moyenne se sont fortement comblées vers le Nord-est installant des anomalies positives sur la région, alors que les conditions anticycloniques se sont plutôt affaiblies, des anomalies négatives sont donc observées sur le Sud-ouest de notre domaine d'intérêt, la zone de transition entre les deux configurations météorologiques se caractérise par un renforcement de la dynamique synoptique générant un flux rapide sur le centre du pays.

❑ **LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 2 PENDANT HIVER (DJF) DE LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)**

- ✓ **Interprétation CLASSE 2 et ANOMALIE 2 GEO 700 :** Un type de dynamique assez proche des conditions moyennes constitue le trait général de la circulation observée au niveau de la 700 hPa représentée par cette classe. En terme d'écart à la moyenne d'un point de vue valeurs repérées, des valeurs beaucoup plus basses par rapport à la moyenne sont observées à l'Est devenant de plus en plus importantes en direction Ouest, plus marquées sur le Nord-ouest que sur le Sud-ouest dénotant ainsi des géopotentiels plus prononcés que ceux mesurés en moyenne hivernale.

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 2 PENDANT HIVER (DJF) DE LA 500 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 2 PENDANT HIVER (DJF) DE L'HUMIDITE RELATIVE A LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

✓ **Interprétation CLASSE 2 et ANOMALIE 2 du GEO 500 :** La situation synoptique représentée par la classe 2 met en évidence l'existence d'une puissante dorsale sur le Nord de l'Afrique sur sa face Ouest dirigeant un flux assez fort de secteur Ouest devenant moins

fort de secteur Nord-ouest en direction du Nord vers la zone de bas géopotentiel; Cette dorsale voit son influence jusqu'au Sud de l'Espagne-Portugal. La configuration météorologique représentée par l'anomalie de cette deuxième classe correspond à un type de circulation dominé par des anomalies négatives sur la quasi-totalité de l'Ouest du domaine dont le maximum se localise sur le proche Atlantique. Des anomalies positives sont repérées vers l'Est et le Nord du domaine d'intérêt.

- ✓ **Interprétation CLASSE 2 et ANOMALIE 2 de HUM 700 :** L'humidité relative observée sur la classe 2 met en évidence des caractéristiques assez différentes avec une distribution totalement divergente que celle notée sur la classe moyenne. Leur point commun est que des faibles taux d'humidité sont repérés sur les deux champs plus importants sur la classe 2 que la classe moyenne sur le centre Algérien, preuve d'existence d'anomalies positives sur la région.

□ **LA MOYENNE HIVERNALE (DJF) DE LA CLASSE 2 DU TOURBILLON RELATIVE SUR LA PERIODE (1980-2015)**

Classe2 VORTICITE DJF

- ✓ **Interprétation CLASSE 2 VORT 850 :** Le champ de tourbillon relatif résumant la dynamique atmosphérique de la classe 2 met en évidence une circulation anticyclonique représentée par des valeurs négatives du tourbillon relatif sur la majorité des régions couvertes par notre domaine d'intérêt y compris le centre Algérien, les circulations faiblement cycloniques observées sont de faibles valeurs de tourbillon relatif ne dépassant pas les $1.10^{-5}s^{-1}$.

❑ **LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 2 PENDANT L'HIVER (DJF)
DES COMPOSANTES ZONALE (U WIND) ET MERIDIENNE DU VENT SUR LA
PERIODE (1980-2015)**

Classe2 Uwind DJF

Anomalie2 Uwind DJF

Classe2 Vwind DJF

Anomalie2 Vwind DJF

- ✓ **Interprétation CLASSE 2 et ANOMALIE 2 Uwind Vwind:** Le champ de vent zonal et méridien de la classe2 permet de discuter un vent de composante Nord-ouest délivré par un vent zonal de valeur positive alors que la composante méridienne est plutôt négative. Cette classe met en évidence un renforcement des conditions dynamiques pour lesquelles des anomalies positives sont notées aussi bien sur le vent zonal que celui méridien sur le centre de l'Algérie.

V.1.1.2.c La classe 3

823 : Nombre de jour exprimé par la classe 3 par rapport au nombre total de la saison DJF.

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 3, HIVERNALE (DJF) DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER (Pmer) SUR LA PERIODE (1980-2015)

✓ **Interprétation CLASSE 3 et ANOMALIE 3 Pmer :** La classe 3 représente une configuration météorologique du champ de pression en surface différente par rapport aux conditions de pression mer véhiculées par la situation moyenne et les autres classes. Une zone fortement anticyclonique couvre l'ensemble de la méditerranée occidentale dont le maximum est centré sur l'Espagne avec une valeur de pression dépassant les 1031 hPa, cet anticyclone voit son influence jusqu'au Nord du Sahara Algérien vers le Sud et jusqu'au proche Atlantique vers l'ouest, la circulation au centre du pays est contrôlé par un flux faible de Nord-ouest devenant plus fort en direction du désert Algérien et changeant de composante qui devienne une composante d'Est. La pression diminue en direction de l'extrême Sud. Cette situation météorologique est à rapprocher à une situation de blocage. Ceci est observé sur la carte d'anomalie de cette classe qui marque le renforcement des conditions anticycloniques sur la méditerranée occidentale, ainsi que sur les autres régions de telle façon qu'uniquement des anomalies positives soient repérées.

LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 3 PENDANT HIVER (DJF) DE LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 3 PENDANT HIVER (DJF) DE LA 500 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

- ✓ **Interprétation CLASSE 3 et ANOMALIE 3 du GEO 700 :** Une circulation nettement divergente de celle de la classe moyenne est véhiculée par la classe 3 du géopotential à 700 hPa, une puissante dorsale se dessine sur le proche Atlantique détachant un maximum centré sur le Maroc et voit son influence presque sur l'ensemble du domaine où les valeurs dépassent les 3010mgp. Le flux reste de secteur Nord-ouest. Une distribution méridienne caractérise le champ d'anomalies qui représente uniquement des valeurs positives notant une augmentation du géopotential par rapport à la circulation moyenne observée au cours de la période hivernale de référence.
- ✓ **Interprétation CLASSE 3 et ANOMALIE 3 du GEO 500 :** L'examen du champ de géopotentials à 500 hPa véhiculant une information sur les conditions synoptiques en altitude représentées par la classe 3, montre la présence d'une zone de hautes altitudes s'étirant du proche-atlantique vers l'ouest de l'Europe occidentale dont le maximum se situe au niveau de l'extrême avec des valeurs supérieures à 5730mgp. On retrouve l'influence de cette zone de hauts géopotentials jusqu'aux latitudes septentrionales, le flux ainsi installé est un flux moyen de composante générale Sud-ouest accompagné de gradients de pression peu important permettant de générer des vents relativement faibles devenant plus fort d'Ouest sur l'Europe occidentale, changeant de composante en se dirigeant vers l'Est du domaine prédominé par un régime de Nord-ouest. Un dipôle méridien de hautes pressions/basses pressions d'altitude contrôlé fortement de hautes pressions, caractérise la circulation par rapport à la moyenne de la classe 3, les hautes pressions règnent sur la totalité du domaine d'intérêt dont le maximum est observé sur la frontière entre l'Espagne et la France, alors que des géopotentials plus bas par rapport à la moyenne sont repérés à l'extrême sud de l'Afrique du Nord-ouest. Une dynamique assez active est observée sur les anomalies de cette classe permettant d'installer un flux plus marqué que celui généré par la classe elle-même.

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 3 PENDANT HIVER (DJF) DE L'HUMIDITE RELATIVE A LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe3 HUM 700 DJF

Anomalie3 HUM700 DJF

- ✓ **Interprétation CLASSE 3 et ANOMALIE 3 HUM 700 :** Des caractéristiques hygrométriques chaotiques et différentes de celle de la classe moyenne sont notées sur le champ d'humidité de la classe 3, des taux d'humidité faibles oscillant entre 26 à 30 % sont observés sur le centre Algérien, s'abaissant de plus en plus en direction du Sud, et prenant des valeurs plus importantes en direction du Nord, on note que même les valeurs les plus importantes ne dépassent pas les 44%. La forte diminution de l'humidité repérée sur la classe 3 par rapport à la classe moyenne sur le centre du pays est clairement visible sur le champ d'anomalies où des anomalies négatives sont détectées.

❑ LA MOYENNE DE LA CLASSE 3 PENDANT HIVER (DJF) DU TOURBILLON RELATIVE SUR LA PERIODE (1980-2015)

Interprétation CLASSE 3 VORT

850 : Une dynamique fortement anticyclonique est véhiculée par la classe 3 à travers des noyaux de tourbillon relatif négatifs sur l'ensemble de la région méditerranéenne devenant faiblement cyclonique sur l'extrême Ouest du bassin méditerranéen.

❑ **LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 3 PENDANT L'HIVER (DJF)
DES COMPOSANTES ZONALE (U WIND) ET MERIDIENNE DU VENT SUR LA
PERIODE (1980-2015).**

Classe3 Uwind DJF

Anomalie3 Uwind DJF

Classe3 Vwind DJF

Anomalie3 Vwind DJF

- ✓ **Interprétation CLASSE 3 et ANOMALIE 3 Uwind et Vwind:** Le champ de vent de la classe 3 permet de localiser un vent de secteur Nord-est de composantes zonale et méridienne négatives sur le centre du pays, un changement du vent zonal est donc observé par rapport à la situation moyenne, alors que le vent méridien a gardé les mêmes caractéristiques. Les conditions dynamiques en termes de vent synoptique se sont affaiblies, des anomalies négatives des deux composantes marquent cette perte de dynamisme.

V.1.1.2.d. La classe 4

649 : Nombre de jour exprimé par la classe 4 par rapport au nombre total de la saison DJF.

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 4, HIVERNALE (DJF) DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER (Pmer) SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe 4 Pmer DJF

Anomalie4 Pmer DJF

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 4 PENDANT HIVER (DJF) DE LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe4 DJF GEO 700 hPa

Anomalie4 DJF GEO 700 hPa

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 4 PENDANT HIVER (DJF) DE LA 500 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe4 DJF GEO 500 hPa

Anomalie4 DJF GEO 500 hPa

- ✓ **Interprétation CLASSE 4 et ANOMALIE 4 Pmer :** Cette classe présente des caractéristiques dynamiques proches à celle véhiculées par la classe 1, une zone de basses pressions s'observe sur l'Est du domaine, la pression augmente en direction du proche atlantique, un gradient de pression assez fort prédomine sur l'ensemble de la région d'étude, permettant d'installer un flux rapide de Nord-ouest sur le centre du pays. Ce champ de pression marque un renforcement des conditions anticycloniques sur le proche atlantique, alors que la circulation autour de la zone dépressionnaire montre une diminution de la pression par rapport à la situation moyenne, nous remarquons donc une zone d'anomalies négatives sur cette région. Il y'a lieu de noter que la dynamique a été relâchée à travers cette classe, le vent fort observé sur la situation synoptique de la classe devient plus faible sur la carte d'anomalies.
- ✓ **Interprétation CLASSE 4 et ANOMALIE 4 du GEO 700 :** Une similitude dynamique existe entre la classe 4 et la classe moyenne sur le champ de géopotential à 700 hPa, les zones de hautes pressions d'altitudes sont toujours repérées sur le Sud-ouest du domaines devenant plus basses en direction du Nord-est faisant preuve d'une zone de basses pressions sur cette partie du domaine, le point de différence le plus clair est marqué par une dorsale beaucoup plus puissante sur la classe 4 que sur la classe moyenne.

Alors que d'un point de vue valeur, les conditions synoptiques ont subi un changement marqué par un renforcement des conditions anticycloniques repéré par des anomalies positives à l'Ouest, contre un affaiblissement plus à l'Est. Les changements sont quasiment faibles voir nuls sur le centre du pays.

- ✓ **Interprétation CLASSE 4 et ANOMALIE 4 du GEO 500 :** On retrouve sur la configuration météorologique de grande échelle résumée par la classe 4 nos centres d'actions avec dans un premier temps, notre zone basses pression à 500hPa se situant à l'extrême Nord-est du domaine pour couvrir le bassin méditerranéen dans la région entre le Sud-ouest de la France et l'Ouest de l'Italie ne présentant pas de thalweg bien dessiné, la circulation faiblement cyclonique dirige un flux Nord-ouest relativement médiocre, tandis que les autres parties géographiques de notre domaine d'intérêt bénéficient de la protection d'une zone de hauts géopotentiels avec des gradients de pression relativement peu marqués. Une dorsale se dessine ayant pour axe la région du proche Atlantique.

Il y a lieu de signaler que cette classe présente une dynamique qui ressemble à la circulation observée sur la classe 2.

Les conditions synoptiques véhiculées à travers les anomalies de la classe 4 présentent des caractéristiques dynamiques fortement différentes de celles observées sur les autres classes, elles montrent une distribution de pressions en altitude caractérisée par un dipôle zonal d'anomalies, positives sur le proche Atlantique devenant négatives en direction de l'Est.

La région couverte par des anomalies positives marque la présence d'un flux plus important que celui observé sur la classe d'origine qui perd de son activité en se dirigeant vers Est et communique la zone d'anomalies négatives par un régime méridien. Cette circulation présente une forte anomalie négative sur l'Est de l'Italie du domaine permettant d'installer une circulation très peu dynamique.

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 4 PENDANT HIVER (DJF) DE L'HUMIDITE RELATIVE A LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

❑ LA MOYENNE DE LA CLASSE 4 PENDANT HIVER (DJF) DU TOURBILLON RELATIVE SUR LA PERIODE (1980-2015)

❑ **LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 4 PENDANT L'HIVER (DJF)
DES COMPOSANTES ZONALE (U WIND) ET MERIDIENNE DU VENT SUR LA
PERIODE (1980-2015).**

Classe 4 Uwind DJF

Anomalie 4 Uwind DJF

Classe4 V wind DJF

Anomalie 4 V wind DJF

✓ **Interprétation CLASSE 4 et ANOMALIE4 HUM 700** : Une faible augmentation de l'humidité relative sur le centre de l'Algérie, marqué par des anomalies très faiblement positives, est visible sur le champ d'humidité de la classe 4 par rapport à la classe moyenne. On note quelques pourcentages de différence. Le taux d'humidité observé au

cours de la saison hivernale reste toujours faible à moyen, des valeurs ne dépassant pas les 60 % ont été repérées sur l'ensemble des classes ainsi que sur la classe moyenne

- ✓ **Interprétation CLASSE 4 VORT** : La prédominance d'une circulation anticyclonique constitue le trait général de la dynamique synoptique véhiculée par la classe 4, qui présente des ressemblances avec la dynamique observée sur les autres classes.

Des valeurs positives sont repérées sur l'Europe du Sud-ouest dont le maximum est centré sur le Sud-est de la France.

- ✓ **Interprétation CLASSE 4 et ANOMALIE 4 Uwind et Vwind** : Le vent synoptique véhiculant les conditions dynamiques de la classe 4, représenté par leurs composantes zonale et méridienne permet de mettre en évidence une circulation contrôlée par un vent de Nord-ouest sur le centre Algérien.

L'écart à la moyenne montre un faible renforcement de la composante zonale contre une dynamique moins accentuée autour de la composante méridienne pour laquelle des anomalies négatives sont observées sur le centre du pays.

V.1.2 Les circulations synoptiques observées au cours de la saison estivale

Pour les besoins de notre étude, nous avons utilisé les types de temps tels qu'ils sont proposés pour la saison hivernale, nous reviendrons par la suite sur leurs caractéristiques.

Mais, tout d'abord, il nous a semblé nécessaire de revenir sur un retour méthodologique autour de la notion de type de temps pour la saison estivale. On rappelle qu'une situation se caractérise par la juxtaposition d'un certain nombre de champs météorologiques sur un domaine considéré. L'un des principaux intérêts d'une telle classification est l'établissement de liaisons entre un type de situation et l'occurrence de phénomènes météorologiques; orage d'été dans notre cas.

Nous choisissons volontairement de ne pas détailler la méthode de classification: elle est réalisée à l'échelle de la méditerranée occidentale pour quatre champs météorologiques (pression réduite au niveau de la mer, géopotential à 700 hPa, la composante zonal du vent horizontal et la vorticité relative à 850 hPa), La classification obtenue est réalisée à partir d'un algorithme de classification automatique de type nuées dynamiques.

Pour s'assurer du bon choix du nombre de classes à retenir, nous avons procédé sur le champ de pressions mer relatif à la saison estivale aussi à un traitement statistique simple constitué par l'application de deux tests de vérification de la dépendance ou non des classes ainsi établies, à savoir le Test de Kruskal-Wallis et Test de Friedman.

		ETE (JJA)	
WALLIS KRUSKAL- TEST DE	K (Valeur observée)		=1143,7272
	K (Valeur critique)		=7,8147
	DDL		=3
	P-value (bilatérale)		< 0,0001
<hr/>			
FRIEDMAN TEST DE	Q (Valeur observée)		=851,7048
	Q (Valeur critique)		=7,8147
	DDL		=3
	P-value (bilatérale)		< 0,0001

Interprétation des tests :

Pour les deux tests des deux saisons l'hypothèse nulle (H_0) et l'hypothèse alternative (H_a) sont définis ainsi :

H_0 : Les échantillons proviennent de la même population.

H_a : Les échantillons proviennent de populations différentes.

Etant donné que la P-value calculée est inférieure au niveau de signification $\alpha=0,05$; pour les deux tests au cours de l'été JJA, on doit rejeter l'hypothèse nulle H_0 , et retenir l'hypothèse alternative H_a . Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H_0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%. On confirme donc l'indépendance statistique entre les classes retenues; ce qui constitue une preuve du bon choix du nombre de classes à établir.

On note que pour des raisons de difficultés de téléchargement de certains paramètres météorologiques à savoir la composante méridienne du vent horizontal et le champ d'humidité dont les fichiers renferment des valeurs fortement erronées; nous avons décidé donc de les dépasser, les conditions dynamiques des paramètres retenus sont représentées ci-après.

Les cartes ci-dessous présentent pour chacun des paramètres et chacune des classes la situation moyenne et les conditions synoptiques véhiculées par chaque classe.

V.1.2.1 Les circulations moyennes (JJA)

□ LA CLASSE MOYENNE ESTIVALE (JJA) DE LA PRESSION (Pmer) SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe moyenne JJA Pmer

□ LA CLASSE MOYENNE ESTIVALE (JJA) A LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe moyenne JJA GEO 700

□ LA MOYENNE ESTIVALE (JJA) DU TOURBILLON A LA 850 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe moyenne JJA VORT

□ LA CLASSE MOYENNE ESTIVALE (JJA) DE LA COMPOSANTE ZONALE Uwind SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe moyenne JJA Uwind

- ✓ **Interprétation Pmer :** La situation de grande échelle de la classe moyenne de la saison estivale montre une distribution de la pression mer caractérisée par une zone de basses pressions au sud dont le minimum est repéré vers l'extrême Sud-ouest du pays avec une valeur de pression de moins de 1007.5 hPa.
La pression devient plus importante en direction du Nord du domaine d'intérêt pour mesurer des valeurs maximales sur le proche Atlantique, un flux général d'Est prédomine sur le centre Algérien.
- ✓ **Interprétation GEO 700 MOY :** Le champ de géopotentiel à la 700 hPa se présente en termes de situation moyenne une distribution du géopotentiels caractérisée par une zone de hautes pressions d'altitude sur l'ensemble du domaine dans le maximum est centré sur le Sahara Algérien et prend une extension vers les régions les plus au Nord, le centre de l'Algérie bénéficie donc de la protection de cette zones anticyclonique d'altitude, le régime ainsi observé est de secteur Ouest à Sud-ouest.
- ✓ **Interprétation VORT MOY :** L'examen du champ moyen de tourbillon relatif permet de retrouver des foyers à circulation faiblement cyclonique sur le centre de l'Algérie qui voit son influence jusqu'aux régions extrême Ouest du bassin méditerranéen, alors qu'un mouvement plutôt anticyclonique couvre la partie Est du pays en s'enfonçant vers l'intérieur Sud-ouest.
- ✓ **Interprétation Uwind MOY :** Alors que la répartition à grande échelle de la composante zonale du vent horizontale à la 700 hPa montre l'existence de composante positive sur le centre Algérien avec un maximum de vitesse en plein méditerranée occidentale.

V.1.2.2 Les situations synoptiques estivale véhiculées par les classes à travers les paramètres d'étude

Comme signaler pour le cas de la saison hivernale ; on a procédé à rechercher les grands traits de la circulation synoptique véhiculée par les classes moyennes de la saison estivale, nous avons donc effectué une classification à base de la pression mer, nous retenons 4 classes issues de la classe moyenne, les résultats de la classification ainsi appliquée sont représentés ci-dessous :

V.1.2.2.a La classe 1

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 1, ESTIVALE (JJA) DE LA PRESSION (Pmer) SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe1 Pmer

Anomalie1 Pmer

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 1, ESTIVALE (JJA) DU GEOPOTENTIEL 700 SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe1 GEO 700

Anomalie1 GEO 700

✓ **Interprétation Classe1 et Anomalie1 Pmer :** La classe 1 présente des caractéristiques dynamiques générales assez semblables à celle observées sur la classe moyenne. Alors que la distribution de la pression observée sur la classe 1 montre des valeurs beaucoup plus importantes que celles véhiculées par la classe moyenne de telle façon que nous repérons

uniquement des anomalies positives sur l'ensemble du domaine ; plus basses sur le Sud-ouest s'accroissant en direction du Nord-est.

- ✓ **Interprétation Classe1 et Anomalie1 GEO 700 :** Cette classe présente des caractéristiques dynamiques assez proches de celle détectées sur la classe moyenne même si les valeurs changent un petit peu, une zone de hautes pressions à la 700 hPa couvrant l'ensemble du territoire Algérien est la signature synoptique du mouvement d'altitude résumé par la classe1, le flux dominant oscille entre Ouest à Sud-ouest sur le centre du pays.

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DU CLASSE 1 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA COMPOSANTE ZONALE (U WIND) DU VENT SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe1 JJA Uwind

Anomalie1 JJA Uwind

- ✓ **Interprétation Classe1 et Anomalie1 Uwind :** Les conditions dynamiques véhiculées par la classe1 en terme de composante zonale du vent ne montrent pas de différences importantes à signaler entre la classe moyenne et cette classe, le vent zonal observé sur la région d'intérêt garde la même orientation. Le recourt aux anomalies de cette classe illustre certains points de différence matérialisés par un petit affaiblissement du vent zonal par rapport aux conditions moyennes sur le centre du pays.

❑ LA MOYENNE DU CLASSE 1 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA VORTICITE SUR LA PERIODE (1980-2015)

Interprétation Classe1 JJA

VORT : La situation synoptique représentée par la classe 1 discutée en termes de tourbillon relatif n'apporte pas de conditions particulières par rapport aux conditions moyennes. Ce type de circulation est donc caractérisé par des conditions météorologiques cycloniques sur notre région d'intérêt.

Classe1 JJA Vorticité

V.1.2.2.b La classe 2

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 2, ESTIVALE (JJA) DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER (Pmer) SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe2 JJA Pmer

Anomalie2 JJA Pmer

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 2 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe2 JJA Geo700

Anomalie2 JJ Geo700

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DU CLASSE 2 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA COMPOSANTE ZONALE (U WIND) DU VENT SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe2 JJA Uwind

Anomalie2 JJA Uwind

- ✓ **Interprétation Classe2 et Anomalie2 Pmer** :Le champ de pression réduite au niveau de la mer représenté par la classe 2 permet de mettre en évidence des valeurs de bases pressions au Sud-ouest devenant plus importantes vers le Nord ; ceci est particulièrement vrai en direction du Nord-ouest ; ce qui nous amène à penser à une configuration

météorologique ressemblant à la classe moyenne malgré que les valeurs de pression observées soient différentes mais les centres d'action occupent la même position géographique.

Les anomalies de cette classe donnent une information plus fine par rapport à l'écart à la situation moyenne ; nous repérons des anomalies négatives sur le Sud-ouest, alors que des noyaux d'anomalies faiblement positives sont observés ailleurs.

✓ **Interprétation Classe2 et Anomalie2 GEO 700** : Pas de changement significatif à signaler à travers la classe 2 par rapport à la classe précédente et la classe moyenne à part d'un point de vue valeur du géopotentiel, le centre d'action d'altitude occupe la même position géographique et contrôle un régime de nature identique.

✓ **Interprétation Classe2 et Anomalie2 Uwind** : Très peu de différences sont observées sur la classe 2 du vent zonal par rapport à la classe de référence, même si les vitesses se sont un petit peu changées le vent maintient une direction zonale positive.

On note une dynamique légèrement moins accentuée que celle repérée sur la situation moyenne à travers l'existence d'anomalies négatives sur le centre de l'Algérie.

□ LA MOYENNE ESTIVALE (JJA) DE LA CLASSE 2 DU TOUBILLON RELATIVE SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe2 JJA Vorticité

Interprétation Classe2 VORT : Ce type de dynamique est associé à une circulation emprisonnant une zone à circulation légèrement cyclonique entre deux régions à mouvement anticyclonique, l'une sur l'extrême sud de l'Europe du Sud et l'autre sur l'axe joignant l'extrême Est de l'Algérie au Sud-ouest Algérien en passant par les régions intérieures du pays, comme c'était le cas pour la classe 1 et la classe moyenne avec quelques différences en termes d'intensité.

V.1.2.2.c La classe 3

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 3, ESTIVALE (JJA) DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER (Pmer) SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe3 JJA Pmer

Anomalie3 JJA Pmer

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 3 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe3 JJA Geo700

Anomalie3 JJA Geo700

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DU CLASSE 3 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA COMPOSANTE ZONALE (U WIND) DU VENT SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe3 JJA Uwind

Anomalie3 JJA Uwind

- ✓ **Interprétation Classe3 et Anomalie3 Pmer :** Les anomalies négatives prouvent de pressions plus basses par rapport à la moyenne constituent la signature dynamique générale représentée par la classe 3 ; ces anomalies sont beaucoup plus basses sur le pourtour méditerranéen et l'Europe du Sud, plus importantes sur les frontières Sud de l'Algérie.

La classe elle-même ne véhicule pas de différences visuelles importantes avec la classe moyenne à part de valeurs de pressions plus basses sur l'extrême Sud de l'Europe du australe.

- ✓ **Interprétation Classe3 et Anomalie3 GEO 700 :** Une extension plus à l'Est et au Nord de la zone anticyclonique à la 700 hPa marque la situation synoptique illustrée par la classe 3, les hauts géopotentiels n'ont pas changé de position géographique même si les valeurs atteintes au centre ne sont pas identiques.
- ✓ **Interprétation Classe3 et Anomalie3 Uwind :** Le faible renforcement des conditions dynamiques de la situation synoptique de la classe 3 par rapport à celles observées sur la classe moyenne constitue le trait général décrivant le mouvement zonal sur le centre Algérien.

La classe elle-même présente quelques points de changement sur certaines régions du domaine d'étude qui ne sont pas des valeurs sur notre zone d'intérêt.

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DU CLASSE 3 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA VORTICITE SUR LA PERIODE (1980-2015)

Interprétation Classe3 JJA VORT :

La figure ci-contre montre clairement une extension vers le centre de l'Algérie de la zone anticyclonique positionnée initialement de l'Est de l'Algérie vers le Sud-ouest du pays, cette circulation synoptique écarte la dynamique cyclonique sur notre région qui se trouve désormais sous des conditions anticycloniques en liaison avec le régime de circulation observé sur le champ de pression en surface

Classe2 JJA Vorticité

V.1.2.2.d La classe 4

❑ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 4, ESTIVALE (JJA) DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER (Pmer) SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe4 JJA Pmer

Anomalie4 JJA Pmer

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DE LA CLASSE 4 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA 700 hPa SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe4 JJA Geo700

Anomalie4 JJA Geo700

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DU CLASSE 4 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA COMPOSANTE ZONALE (U WIND) DU VENT SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe4 JJA Uwind

Anomalie4 JJA Uwind

✓ **Interprétation Classe4 et Anomalie4 Pmer :** Une zone de hautes pressions couvre la région du proche Atlantique, perdant de son activité en se fonçant vers le continent ; nous

observons donc des pressions plus basses sur les régions du bassin méditerranéen ; beaucoup moins importantes en direction de l'intérieur Africain. Cette configuration synoptique installe des anomalies négatives sur une bonne partie des régions longeant la méditerranée occidentale et des anomalies positives vers le Sud-ouest du domaine dont le maximum est centré sur la Mauritanie.

- ✓ **Interprétation Classe4 et Anomalie4 GEO 700 :** Cette classe présente des traits dynamiques plus proches à la classe moyenne qu'aux autres classes avec une zone anticyclonique en plein désert Algérien, des valeurs plus basses de géopotentiels sont repérées en allant vers le Nord dirigeant un flux quasiment d'Ouest sur le centre de l'Algérie.
- ✓ **Interprétation Classe4 et Anomalie4 Uwind :** On peut interpréter cette classe comme une accélération du flux zonal sur le centre du pays. En effet, on remarque que les zones de vitesses positives occupent des positions similaires qu'en moyenne estivale mais elles sont renforcées : les vitesses sont plus faibles au Sud du domaine accompagnant des anomalies négatives, plus grandes ailleurs produisant des anomalies positives.

□ LA MOYENNE ET L'ANOMALIE DU CLASSE 4 PENDANT L'ETE (JJA) DE LA VORTICITE SUR LA PERIODE (1980-2015)

Classe4 JJA Vorticité

Interprétation Classe4 VORT : A travers cette classe, on peut noter une configuration météorologique nettement différente de la classe moyenne et qui s'apparente plus à la classe 3 avec une différence sur la localisation de la région anticyclonique qui prend une extension plus importante balayant presque l'ensemble du Nord Algérien et gagnant même certaines régions de l'intérieures et du Sud. Au contraire des circulations faiblement cycloniques sont repérées un peu partout sur les autres régions du domaine d'étude.

CHAPITRE VI

RESULTATS OBTENUS ET INTERPRETATION DES ANALYSES COMPOSITES

Résumé

Cette partie est la suite de la précédente. Dans ce second temps, nous avons essayé de comprendre le fonctionnement des orages en utilisant les données d'observations de 6 stations météorologiques. Une fois cette classification obtenue nous avons produit des cartes de composites intégrant pour chaque classe une moyenne des données Pmer. Une fois ces composites obtenues, nous avons réalisé à nouveau une classification objective, mais cette fois à partir des données de pressions des journées orageuses de chaque classe. Une fois cela effectué, nous avons essayé de mettre en évidence des relations statistiques entre les types de temps et les composites orages.

CHAPITRE VI

RESULTATS OBTENUS ET INTERPRETATION DES ANALYSES COMPOSITES

SOMMAIRE

VI.1 Analyse composite des situations synoptiques moyennes expliquant les evenements de convection organisee en orages	110
VI.1.1 Analyse des situations synoptiques associees aux orages cas hivernale	110
VI.1.1.a Analyse composite	110
VI.1.1.b Les relations statistiques	113
VI.1.1.c Composite des classes djf.....	115
VI.1.2 Analyse des situations synoptiques associees aux orages cas estivale.....	118
VI.1.2.a Analyse composite	118
VI.1.2.b Les relations statistiques	120

CHAPITRE VI : RESULTATS OBTENUS ET INTERPRETATION DES ANALYSES COMPOSITES

VI.1 Analyse composite des situations synoptiques moyennes expliquant les évènements de convection organisée en orages

VI.1.1 Analyse des situations synoptiques associées aux orages cas hivernale

VI.1.1.a Analyse composite

Pour étudier ces situations atmosphériques, nous avons procédé à la détermination des conditions atmosphériques moyennes correspondant aux phénomènes orageux, à partir des données d'occurrence journalière des orages.

Pour ce faire, Nous utilisons les données de stations météorologiques représentant le centre de l'Algérie avec une couverture allant à un rayon de 150 Km à savoir (Chap.4). Une journée orageuse est définie par la présence d'orage à l'une des stations retenues à travers les séries journalières de l'occurrence d'orages pour les hivers de 2007 à 2015.

Notre procédure choisie pour rechercher le signal de grande échelle permettant d'installer un temps orageux est principalement axée selon des analyses composites.

Cette méthode très couramment employée par les centres scientifiques lors de nombreuses études est théoriquement utilisée pour déterminer si l'existence d'un signal connu d'un certain paramètre X existe également dans un autre paramètre Y.

L'objectif principal est de rechercher les situations météorologiques associées aux évènements orageux.

Le raisonnement et la méthodologie pour trouver le régime de temps le plus favorable aux évènements orageux sont utiles et applicables à la moyenne climatique de la période examinée. Les conditions atmosphériques moyennes sont visibles sur les figures qui suivent.

Pour aller plus loin que les cartes synoptiques ayant déjà cadré le contexte de grande échelle ; une corrélation linéaire a été menée pour mesurer l'intensité et le sens de la relation statistique entre les variables et paramètres considérés. Notre intérêt principal est de mettre en avant les régimes de la circulation qui permettent de définir le cadre synoptique des développements de la convection sous forme d'orages.

Enfin, des tests de significativité statistique ont été réalisés. Le test en T Student nous a permis de démontrer la significativité des anomalies par rapport à la moyenne hivernale pour chacun des quatre régimes.

Le T suit une loi de Student à v degrés de liberté ou $v=n_1+n_2-2$; n_1 et n_2 étant la taille des deux échantillons considérés.

composite Pmer

Composite geopotential700

Composite humidité

Composite vorticité

Les évènements orageux sont donc caractérisés par une zone dépressionnaire sur l'extrême ouest du bassin méditerranéen et une zone anticyclonique sur le proche Atlantique passant par une zone faiblement anticyclonique sur le centre de l'Algérie dont le régime mis en place est de secteur Nord-ouest. Cette situation composite moyenne est cohérente avec celle mise en évidence à partir des classifications.

La configuration météorologique à l'origine d'une activité orageuse en terme de géopotential de la 700 hPa est gouvernée par une zone de hauts géopotentiels sur le Sud-ouest du domaine prenant des valeurs plus basses vers le Nord installant ainsi un talweg d'altitude dirigeant un flux de Nord-ouest sur le centre de l'Algérie.

La carte composite humidité présente le champ d'humidité relative moyenne à 700hPa pour les évènements de convection profonde. Nous retrouvons les conclusions de l'analyse des cartes composite avec les cartes issues de la classification à l'échelle synoptique: ces évènements sont très peu humides dans les couches moyennes. Sur le centre de l'Algérie, l'humidité relative à 700hPa est de 36 à 48% et elle est voisine à 60% sur les régions de la méditerranée occidentale.

Alors que les orages observés sur le centre de l'Algérie au cours de la période d'étude sont contrôlés par un vent zonal de composante positive, la prise en considération de la composante méridienne négative permet de retrouver la direction exacte, ceci confirme le secteur nord-ouest indiqué par le champ de pression mer et même le champ de géopotentiels de la 700 hPa.

Des noyaux de tourbillon relatif (Composite vorticité) faiblement cycloniques observés sur la partie extrême ouest du bassin méditerranéen et encadrés par des zones de tourbillon relatif anticyclonique constituent le trait de la dynamique responsable de développement orageux.

On peut retenir que les événements orageux soient donc caractérisés par un flux de nord-ouest en altitude et dans les basses couches. Le flux d'humidité provient bien de l'Atlantique et gagnant la Méditerranée en contournant l'Espagne, en s'intensifiant et se chargeant en humidité avant d'impacter les régions du centre de l'Algérie.

VI.1.1.b Les relations statistiques

Les types de temps responsables d'une activité orageuse maintenant identifiés, il est nécessaire d'observer les liens qui les lient aux classes déjà établies. Pour cela nous allons voir les résultats des relations statistiques.

Les relations statistiques utilisées ici, sont au nombre de deux, des corrélations, des tests de significativité. L'objectif de ses relations statistiques est de démontrer statistiquement les liens qui peuvent exister entre les types de temps et l'occurrence d'orage en donnant une valeur à l'intensité de la relation. Pour ce faire, nous corrélons la classe composite orage issue de la classification de base en termes de Pmer à chaque type de temps en utilisant les données issues des anomalies pour désaisonnaliser le phénomène. Dans un second temps les tests de significativité permettent de confirmer ou non l'intensité de ses liens. Dans l'étude nous utiliserons le test de Student. Les résultats sont regroupés sur le tableau ci-dessous.

Classes	Classe1	Classe2	Classe3	Classe4
Classe composite orage	0,9098	-0,7249	-0,9173	0,3785
P-values	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Coefficients de détermination (R²)	0,8278	0,5254	0,8414	0,1433

Tableau 6. 1– Des corrélations à partir des données d'anomalies, entre les types de temps et composite orage pour la période DJF.

Selon la Matrice de corrélation (Pearson) pour un seuil de significativité de 95% deux corrélations ressortent (Tableau 6.1). La corrélation entre la composite orage et le type de temps 1 qui est corrélée positivement à **0,9098**, la corrélation entre la composite orage et le type de temps 4 aussi corrélé positivement à **0,3785**.

La forte corrélation positive entre la composite orage et le type de temps 1, démontre le fort lien entre ces deux phénomènes. Plus la configuration atmosphérique est de la forme classe1, plus les orages sont présents.

Cependant, il est important de souligner que la composite orage et tous les types de temps sont corrélés significativement entre eux, mais de façon plus ou moins différentes.

La significativité de ces relations statistiques démontre que dans ces configurations d'orage, les grands types de temps sont les facteurs principaux. La contribution des autres phénomènes est d'une importance statistique secondaire.

La corrélation négative entre la classe composite orage et le type de temps 2 et 3 montre que ces deux éléments varient de façon opposés. On peut donc émettre la conclusion suivante : plus la configuration atmosphérique ressemble au type de temps 2 moins les orages sont observés. De même que pour le type de temps 3, plus la configuration atmosphérique est proche du type de temps 3, moins l'orage est visible.

On peut donc en conclure que les développements orageux soient fortement influencés par les grands types de temps. C'est-à-dire par la configuration météorologique de grande échelle pour le cas des orages observés au cours de la saison hivernale ; l'essentiel de la dynamique est portée par des flux d'air venant de l'océan atlantique passant par la méditerranée, contrôlés par une zone dépressionnaire au niveau de la méditerranée occidentale ; installant un flux de Nord-ouest en surface devenant purement zonal d'Ouest en altitude ; la faible corrélation dictée par la classe 3 montre une liaison statistique avec des conditions synoptiques différentes ; les orages peuvent se déclencher avec un retrait de la zone dépressionnaire d'altitude vers le Nord-est en gagnant le pourtour Italien ; le retrait ainsi détecté est dû à l'extension vers le Nord-est de la dorsale du proche Atlantique ; les conditions de surface sont plutôt soumises à une circulation fortement anticyclonique centré sur l'Espagne et voit une influence sur l'ensemble des régions faisant partie du domaine d'intérêt.

VI.1.1.c Composite des classes DJF

Les composites permettent dans cette partie de représenter les conditions atmosphériques associées à chaque classe représentant un type de temps orageux. Cela est un support visuel mais elles permettent aussi de comprendre le fonctionnement et de voir les configurations atmosphériques les plus souvent responsables de chaque manifestation orageuse. Nous avons réalisé les composites des champs géopotential 500 hPa et humidité relative à la 700 hPa à la base du champ de Pmer. Pour les autres champs à savoir les composantes du vent horizontal à la 700 hPa et la vorticité à la 850 hPa, les composites de chaque type de temps étant tellement similaires, que les données ont été retirées de l'étude pour permettre une meilleure analyse des facteurs principaux responsables des orages.

Classe1 Pmer composite

Classe2 Pmer composite

Classe3 Pmer composite

Classe4 Pmer composite

Classe1 HUM composite

Classe2 HUM composite

Classe3 HUM composite

Classe4 HUM composite

Pour étudier ces conditions atmosphériques, nous avons procédé à la détermination des conditions atmosphériques moyennes de chaque classe correspondant aux phénomènes orageux. Les conditions atmosphériques moyennes de chaque paramètre sont visibles sur les cartes composites de la section [VI.1.1].

Les orages correspondent à des conditions atmosphériques bien spécifiques. On observe un large flux de Nord-ouest venant de l'atlantique et passant par l'Espagne repoussé vers le Nord-est par les conditions anticycloniques du proche Atlantique. Ceci est particulièrement vrai pour

la classe 1 déjà identifiée comme une configuration dynamique fortement responsable de l'installation des orages.

De plus, une petite cellule cyclonique est présente, centrée sur la méditerranée occidentale et voit son influence jusqu'aux régions intérieures de l'Algérie et une large zone de hautes pressions est présente en se dirigeant vers l'extrême Sud-ouest du domaine. Cette cellule cyclonique engendre un flux venant du Nord très probablement humide. Dans le même temps, le positionnement de notre région d'intérêt entre la dépression et les hautes pressions engendre un gradient barométrique favorable aux orages. Des conditions d'humidité représentées par des taux entre 55 et 60% accompagnent cette configuration météorologique.

Pour les autres classes 2 et 3, les conditions atmosphériques types se composent d'un axe de haute pression sur l'ensemble du domaine dans la section [VI.1.3]. Il semblerait donc que ces masses d'air évoluent dans des conditions faiblement anticycloniques centrées sur l'Espagne qui protège la Méditerranée du flux de l'océan Atlantique, mais aussi crée un flux interne à la méditerranée en direction de l'ouest. On peut supposer que ce flux se charge en humidité au-dessus de la méditerranée et précipite au-dessus des premières terres survolées ce qui laisse penser à une libération d'une activité orageuse de façon importante sur la région centre du pays même si les conditions atmosphériques restent faiblement humides à grande échelle.

Les configurations de la 4ème classe présente une large cellule dépressionnaire sur l'Europe de l'ouest et la méditerranée occidentale, qui dévie le flux venant de l'Atlantique sur la Méditerranée. D'où un lien directe entre le flux Atlantique et les orages déjà confirmé par le traitement statistique.

Les orages comme nous avons pu le voir au cours de cette analyse sont générés par des conditions atmosphériques bien spécifiques, ainsi que par des phénomènes plus locaux.

L'étude dynamique des types de temps installant l'orage véhiculés par chaque classe a permis de distinguer deux catégories de type de temps responsables des orages. Certains semblent majoritairement influencés par les conditions atmosphériques peu humides générées par la dépression observée sur la méditerranée occidentale. Alors que d'autres, tels que les types de temps 2 et 3 semblent ne pas être déclenchés en priorité par des conditions dynamiques dépressionnaires de grande échelle, les conditions atmosphériques qui induisent les événements orageux dans ces cas semblent plutôt être liées à une circulation contrôlée par des aspects thermiques sinon une topographie bien spécifique du lieu.

Cette dynamique confirme les liens établis à travers les relations statistiques entre la classe composite et les grands types de temps.

VI.1.2 Analyse des situations synoptiques associées aux orages cas estivale

VI.1.2.a Analyse composite

Le besoin d'applications à échelles fines a apporté un intérêt nouveau pour la climatologie synoptique, et plus précisément en ce qui concerne les types de temps et autres indices de circulations. La climatologie synoptique (**Yarnal B., 1993**) doit être considérée comme une description du climat observé corrélé à la circulation atmosphérique à petite échelle.

De nombreuses études ont montré la forte dépendance avec la circulation atmosphérique générale de l'aire étudiée. En ce qui concerne la saison estivale ; nous avons également recherché des circulations de grande échelle pouvant être à l'origine synoptique des développements orageux ; ceci a été réalisé en adoptant la même procédure appliquée pour la saison hivernale à savoir les analyses composite.

Les résultats du traitement de ces dernières sont représentés sur les cartes ci-dessous.

Composite JJA Pmer

Composite JJA GEO700

Composite JJA Uwind

Composite JJA vorticité

Les orages d'été ne se développent pas sous les mêmes conditions de pression mer que ceux observés au cours de la saison hivernale, la zone de basses pression change de position pour gagner les régions sud poussant ainsi la zone anticyclonique vers le Nord-ouest du domaine ; notre région d'intérêt se trouve sous des pressions un peu plus basses que celles repérées au cours de la saison hivernale contrôlées par un flux de Nord-est.

Ce type de circulation présente un temps anticyclonique en altitude, avec zone de hautes pressions centrée en plein désert Algérien se prolongeant par une dorsale vers des latitudes plus au nord pour gagner les régions du Nord-est du côté Sud Italien.

Les zones continentales près du proche Atlantique : Espagne, Portugal et le Maroc se trouvent soumises à une dynamique synoptique contrôlée par un thalweg s'enfonçant vers le plein océan Atlantique.

On devine également un flux Sud-est : temps relativement médiocre sur le centre Algérien.

Les caractéristiques dynamiques en termes de vent zonal permettent de dégager une circulation identique à celle observée au cours de l'hiver ; gérée par un vent zonal de composante positive et une circulation faiblement cyclonique voir anticyclonique sur le centre du pays.

VI.1.2.b Les relations statistiques

Pour évaluer la robustesse de la relation entre les types de temps rencontrés pendant la saison estivale et celui responsable du développement orageux ; nous avons procédé à une recherche de nature liaison statistique ; les résultats sont résumés sur le tableau suivant :

Classes	Classe1	Classe2	Classe3	Classe4
Classe composite orage	0,1707	0,3274	-0,2619	-0,2529
p-values	0,0009	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Coefficients de détermination (R ²)	0,0292	0,1072	0,0686	0,0640

Tableau 6. 2– *Des corrélations à partir des données d'anomalies, entre les types de temps et composite orage pour la période JJA.*

Pour la classification basée sur le champ de Pmer appliquée pour les orages estivaux ; les corrélations sont toutes significatives ; négatives pour deux classes et positives pour les deux autres classes. Elles sont, en valeur moins importantes que celles issues du traitement statistique relatif à la saison hivernale.

Le lien entre les conditions de grande échelle et l'activité orageuse n'est donc pas évident du fait des faibles corrélations, il apparaît donc que la circulation synoptique n'intervient que partiellement dans la manifestation orageuse d'été observée sur le centre du pays.

Ceci nous laisse penser à des forçages de nature différente que la circulation dynamique de grande échelle; on peut deviner une origine thermique sinon une origine locale de l'activité orageuse sur le centre du pays.

Malgré que l'orage uniquement dû à des causes thermiques locales, type de l'orage isolé, est assez rare. Les situations orageuses sensibles ont toujours une cause synoptique.

Toutefois, dans toutes situations orageuses, les conditions géographiques et locales (Influences orographiques, influences de la Méditerranée), mais aussi la température et l'humidité des sols, jouent un rôle très important. La signature des mouvements verticaux synoptiques étant très faible ; on peut écarter l'origine cyclogénétique des orages estivaux.

Synthèse

L'objectif de ce chapitre était d'étudier le lien entre la circulation atmosphérique hivernale et estivale à grande échelle et un événement local sur la méditerranée occidentale.

Dans ce but ; nous avons fait appel au concept de régimes de temps. La relation entre la circulation atmosphérique et le climat local a été définie en termes de régimes favorisant l'occurrence des phénomènes climatiques d'intérêt « orages » dans notre cas.

Dans un premier temps cette relation a été établie à partir d'observations. La région d'intérêt est caractérisée par quatre régimes de temps.

Enfin, nous avons testé la relation entre la circulation atmosphérique et notre phénomène étudié sur laquelle repose l'approche d'analyse composite.

L'analyse a démontré que cette relation peut changer en fonction des conditions environnementales de grande échelle comme en fonction de la période de l'année examinée.

En particulier, en hiver le régime de circulation cyclonique est associé au développement orageux d'une façon nette ; alors que la circulation anticyclonique peut participer indirectement au cours de l'été.

Cependant, pour la saison estivale ; la relation entre l'activité orageuse et la circulation de grande échelle ne semble pas évidente; l'influence de la dynamique de nature ou d'échelle différente contribue certainement à installer un temps orageux.

CHAPITRE VII

RESULTATS OBTENUS ET INTERPRETATION DE L'ANALYSE STATISTIQUE (APPROCHE PHYSIQUE)

Résumé

Après avoir présenté les données disponibles pour cette étude, nous décrivons les méthodes et les outils que nous allons utiliser.

Tout au long de cette étude, nous serons amenés à utiliser des outils d'analyse statistique. Sans faire une description exhaustive, nous présentons dans cette partie leurs principes de base. Une attention particulière sera tout de même portée à la présentation de la régression logistique utilisée pour le traitement physique.

La sélection des prédicteurs est une étape fondamentale pour la prévision des orages. Elle consiste à trouver les meilleurs indices pouvant prédire efficacement l'occurrence de l'orage. Dans notre étude, on a 14 indices (voir chapitre 3) et on utilisera 2 méthodes qui sont le classifieur Bayésien naïf ainsi que la régression logistique, en se basant sur le logiciel XLSTAT. On va définir pour chaque saison les meilleurs prédicteurs.

CHAPITRE VII**RESULTATS OBTENUS ET INTERPRETATION DE L'ANALYSE
STATISTIQUE (APPROCHE PHYSIQUE)**

SOMMAIRE

VII. L'analyse statistique approche aerologique	124
VII.1 Classifieur bayesien naïf	124
VII.2 Regression logistique	126

CHAPITRE VII : RESULTATS OBTENUS ET INTERPRETATION DE L'ANALYSE STATISTIQUE (APPROCHE PHYSIQUE)

VII. L'analyse statistique approche aérologique

VII.1 Classifieur Bayésien Naïf

Nous rappelons l'expression mathématique de la formule de Bayes qui prend en considération la probabilité "a priori" d'apparition des individus des différentes classes et de leur distribution dans l'espace des descripteurs :

$$P\left(\frac{C_k}{x}\right) = \frac{Pr_k f_k(x)}{\sum_{i=1}^c Pr_k f_i(x)}, \text{ où } C \text{ est le nombre de classes.} \quad (\text{Eq 7.1})$$

Avec $P\left(\frac{C_k}{x}\right)$: probabilité "a posteriori", que l'individu de coordonnées x appartienne à la classe k .

Pr_k : Probabilité "a priori" que l'individu appartienne à la classe k

$f_k(x)$: Densité de probabilité de x si la classe est k

Comme indiqué plus haut, la règle de décision de Bayes consiste à choisir d'affecter l'individu à la classe dont la probabilité "a posteriori" est la plus grande. on démontre que cette décision minimise le risque d'erreur de classification. Nous pouvons également introduire le concept de coût associé à un mauvais classement. Il faut donc adopter une fonction de coût plus ou moins grande suivant le type d'erreur de classement. La règle de Bayes peut s'adapter à ces nouvelles conditions pour devenir une règle de décision de risque minimum (et non d'erreur de classification minimum). Nous ne présentons pas cette extension, car, dans toutes les applications de cette étude, les erreurs de classification possèdent la même importance ; nous appliquons donc la règle de décision de Bayes qui minimise l'erreur de classification.

Résultat saison hivernale :

Matrice de confusion	1	0	
1	107	9	38,26%
0	247	306	61,73%

Tableau 7. 1—*Matrice de confusion (Echantillon d'apprentissage DJF)*

Matrice de confusion	1	0	
1	107	9	41,25%
0	267	286	58,74%

Tableau 7. 2—*Matrice de confusion (Erreur Leave-one-out DJF)*

L'application de l'Algorithme de classification Bayésienne a conduit aux résultats suivants :

- L'erreur de l'échantillon d'apprentissage est de 38,26% et celui de l'échantillon de prédiction est de 41,25%.
- Le succès de l'échantillon d'apprentissage est de 61,73% et celui de l'échantillon de prédiction est de 58,74%.

Avec des taux d'erreur aussi élevé, on ne peut pas dire que notre modèle soit aussi acceptable. La précision globale du modèle est de 61,7%.

Résultat saison Estivale :

Matrice de confusion	1	0	
1	105	10	61,92%
0	421	160	38,07%

Tableau 7. 3—*Matrice de confusion (Echantillon d'apprentissage JJA)*

Matrice de confusion	1	0	
1	101	14	64,51%
0	435	146	35,48%

Tableau 7. 4—*Matrice de confusion (Erreur Leave-one-out JJA)*

L'application de l'Algorithme de classification Bayésienne a conduit aux résultats suivants :

- L'erreur de l'échantillon d'apprentissage est de 61,92% et celui de l'échantillon de prédiction est de 64,51%.
- Le succès de l'échantillon d'apprentissage est de 38,07% et celui de l'échantillon de prédiction est de 35,48%.

Les erreurs étant nettement supérieures aux succès, notre modèle n'est pas du tout satisfaisant. La preuve étant que la précision globale du modèle n'est que de 38,1% seulement. Comme pour la régression logistique, on remarque que le modèle dans ce cas aussi prédit beaucoup moins bien pendant l'été que l'hiver (ou encore plus performant en hiver qu'en été).

VII.2 Régression logistique

La régression logistique est un modèle mathématique permettant de définir un modèle de régression lorsque la variable à expliquer Y est qualitative. Par exemple, si l'on souhaite prédire l'apparition d'un défaut, *bon / pas bon*, nous sommes en présence d'une variable **qualitative**. On construit un modèle de prédiction avec une ou plusieurs variables X explicatives quantitatives ou qualitatives. Le modèle s'écrit de la manière suivante :

$$Y = a + a_1 \times X_1 + a_2 \times X_2 \dots \quad (\text{Eq 7.2})$$

Principe

Le principe repose sur le fait que l'on calcule la probabilité d'apparition d'un événement par rapport à un autre. On l'appelle ce « *rapport de chance* », les Odds. Soit Y une variable qualitative avec J modalité, on désigne les Odds le fait de voir se réaliser une modalité par rapport à une autre. Par exemple, on souhaite mettre en place un modèle de prédiction sur l'apparition d'un phénomène. On calcule la probabilité de l'apparition du phénomène par rapport à la probabilité qu'il n'apparaisse pas. Ceci en fonction d'un ou plusieurs paramètres explicatifs. On note la probabilité de l'apparition π . Dans le cadre de la régression logistique, on représente cela par la fonction Logit, ou Log naturel de la probabilité de faire partie d'un groupe divisé par la probabilité de ne pas faire partie du groupe. Elle s'écrit :

$$C = \text{Logit}(\pi) = \ln\left(\frac{\pi}{1-\pi}\right) = a + a_1 \times X_1 + a_2 \times X_2 \dots \quad (\text{Eq 7.3})$$

Où π est la probabilité d'apparition de l'événement que l'on souhaite étudier.

Le fonctionnement consiste à calculer les coefficients de régression de façon itérative. A partir de certaines valeurs de départ pour a, a_1, \dots , l'enjeu sera de maximiser la vraisemblance. C'est à dire que l'on optimise le modèle par rapport au nuage de points, la vraisemblance étant la probabilité d'obtenir le point à partir d'une estimation du modèle.

1. Construire la matrice de contingence

Cette matrice a pour objectif de confronter les valeurs observées aux valeurs que nous prédit le modèle. On construit un tableau de cette forme :

Valeur initiale	Résultat du modèle que nous avons construit			Total
	Modalité 1	Modalité 2	...	
Modalité 1	A	B		a + b
Modalité 2	C	D		c + d
...				
Total	a + c	b + d		a + b + c + d

Il se lie de la manière suivante :

- **a et d sont les vrais positifs** : lorsque notre modèle a prédit une modalité, elle l'était en réalité.
- **b et c sont les faux positifs** : lorsque notre modèle a indiqué une modalité, elle ne l'était pas en réalité.

2. Calcul du taux d'erreur ε

De cette matrice, on déduit un premier indicateur qu'est le taux d'erreur ε . Celui-ci évalue le nombre d'erreur du modèle par rapport à l'effectif global. Il estime la probabilité de notre modèle à faire une erreur.

3. calcul du taux de succès - θ

A l'inverse du taux d'erreur, le taux de succès est la probabilité de notre modèle à trouver la bonne modalité de la variable Y. C'est le complémentaire du taux d'erreur et se calcule simplement en faisant :

$$\theta = 1 - \varepsilon \quad (\text{Eq 7.4})$$

4. Calcul des Odds Ratio - OR

On l'a vu plus haut, l'enjeu de la régression logistique est de calculer une probabilité d'apparition d'un événement par rapport à un autre. Via les équations obtenues par la régression logistique, cette probabilité se calcule de la manière suivante :

$$\text{Odds Ratio de } 1/3 = e^{\text{Coefficient de la variable 1}} \quad (\text{Eq 7.5})$$

Il s'interprète de 3 manières :

- **OR = 1** : la variable Y est indépendante de cette variable. On peut la sortir du modèle.
- **OR > 1** : la probabilité de Y augmente avec le phénomène X
- **OR < 1** : la probabilité de Y baisse avec le phénomène X

5. La courbe ROC

La courbe ROC, *Receiver Operating Characteristic*, est un outil graphique spécifique à la régression logistique. Associé au critère AUC (aire sous la courbe), elle permet d'évaluer visuellement la qualité du modèle que nous venons de construire.

La courbe ROC met en relation le taux de vrais positifs (la sensibilité) et le taux de faux positifs (1 - la spécificité). La construction de la courbe s'effectue de la manière suivante :

1. Calculer le score de π de chaque individu à l'aide du modèle de prédiction
2. Calculer les taux de vrais positifs et de faux positifs pour chaque valeur de π
3. La courbe ROC correspond au graphique de points qui relie les couples vrais positifs / faux positifs. Le premier point étant forcément 0.0, le dernier 1.1.

Le modèle est parfait. Tous les positifs sont situés devant les négatifs, la courbe ROC est collée aux extrémités gauche et haute du repère. A l'inverse, le modèle est mauvais. Le modèle dispatche les résultats au hasard, la courbe ROC est donc une droite à 45°. A partir de cette courbe, on caractérise numériquement sa significativité via l'indicateur AUC. Il exprime la probabilité du modèle à placer un individu positif à la place d'un négatif. Il s'interprète selon le tableau suivant :

- **AUC = 0,5** : la courbe ROC est une droite à 45°, le modèle à autant prédit au hasard le comportement de la variable.

- $0,7 \leq \text{AUC} < 0,8$: niveau acceptable
- $0,8 \leq \text{AUC} < 0,9$: excellent
- $\text{AUC} \geq 0,9$: niveau exceptionnel.

Résultats saison hivernale :

Source	Valeur	Erreur standard	Khi ² de Wald	Pr > Khi ²	Wald Borne inf. (95%)	Wald Borne sup. (95%)	Odds ratio	Odds ratio Borne inf. (95%)	Odds ratio Borne sup. (95%)
Constante	-42,357	4,370	93,961	< 0,0001	-50,922	33,793	-		
SHOW	1,165	0,135	74,978	< 0,0001	0,901	1,428	3,205	2,462	4,172
LIFT	0,000	0,000							
LFTV	0,000	0,000							
SWET	0,000	0,000							
KINX	0,000	0,000							
CTOT	0,000	0,000							
VTOT	0,000	0,000							
TOTL	0,743	0,072	106,789	< 0,0001	0,602	0,883	2,101	1,825	2,419
CAPE	0,000	0,000							
CAPV	0,000	0,000							
CINS	0,000	0,000							
CINV	0,000	0,000							
BRCH	0,000	0,000							
BRCV	0,000	0,000							

Tableau 7. 5– Paramètres du modèle DJF

En utilisant le tableau du paramètre du modèle, on voit d'après la probabilité associée aux tests du Khi2 que les variables qui prédisent les mieux l'occurrence de l'orage sont les indices de Showalter et Total Total. Les 2 indices ayant des Odds Ratio supérieurs à 1, alors l'augmentation de leur valeur se traduit par une forte probabilité d'occurrence d'orage. Plus leur valeur augmente, plus on a de forte chance d'avoir de l'orage. Ainsi notre équation du

modèle sera :

$$\pi = \frac{1}{1 + e^{C(X)}} \quad (\text{Eq 7.6})$$

Avec : $C(X) = 42,3571740852961 - 1,1646775994919 \times \text{SHOW} - 0,74255990687737 \times \text{TOTL}$

Le test statistique Test de Hosmer-Lemeshow effectué par XLSTAT montre que la p-value = 0.914 supérieure au 5% de risque.

de \ Vers	0	1	Total	% correct
0	597	28	625	95,52%
1	70	63	133	47,37%
Total	667	91	758	87,07%

Tableau 7. 6– Matrice de confusion DJF

L'analyse des résultats révèle pour toutes les simulations réalisées pour la période hivernale sont satisfaisantes. En effet, le taux de succès est 87,07% pour une spécificité de 95,52% et une sensibilité de 47,37%. C'est-à-dire que parmi les 625 cas d'absence, 597 cas ont été bien prédits, ainsi 63 cas pour les 133 cas de présence d'orage.

Figure 7. 1–la courbe ROC DJF

L'aire sous la courbe (AUC) est égale à 0,883 d'où les tests effectués ci-dessous sont très fiables.

Résultat saison estivale

Source	Valeur	Erreur standard	Khi ² de Wald	Pr > Khi ²	Wald Borne inf. (95%)	Wald Borne sup. (95%)	Odds ratio	Odds ratio Borne inf. (95%)	Odds ratio Borne sup. (95%)
Constante	-12,256	5,564	4,853	0,028	-23,161	-1,351			
SHOW	0,246	0,198	1,540	0,215	-0,143	0,635	1,279	0,867	1,887
LIFT	-2,057	0,713	8,334	0,004	-3,453	-0,660	0,128	0,032	0,517
LFTV	1,959	0,703	7,768	0,005	0,581	3,336	7,091	1,788	28,113
SWET	0,002	0,002	1,695	0,193	-0,001	0,006	1,002	0,999	1,006
KINX	0,081	0,020	16,278	< 0,0001	0,042	0,120	1,084	1,042	1,128
CTOT	0,000	0,000							
VTOT	0,022	0,042	0,282	0,596	-0,060	0,104	1,022	0,942	1,110
TOTL	0,190	0,108	3,117	0,077	-0,021	0,401	1,210	0,979	1,494
CAPE	0,000	0,000	0,022	0,883	-0,001	0,001	1,000	0,999	1,001
CAPV	0,000	0,000							
CINS	-0,001	0,001	0,251	0,616	-0,004	0,002	0,999	0,996	1,002
CINV	0,002	0,002	1,195	0,274	-0,001	0,005	1,002	0,999	1,005
BRCH	0,027	0,047	0,328	0,567	-0,065	0,119	1,027	0,937	1,126
BRCV	-0,028	0,043	0,433	0,510	-0,112	0,056	0,972	0,894	1,057

Tableau 7. 7– Paramètres du modèle JJA

D'après la probabilité associée au test de Khi², Les meilleurs prédicteurs de l'occurrence d'orage sont respectivement l'indice K, les indices de soulèvement LIFT et LIFV. Quand la valeur des indices ayant un Odds Ratio supérieur à 1 augmente, cela se traduit par une forte probabilité de l'occurrence de l'orage. A l'inverse, les indices ayant une valeur d'Odds Ratio inférieur à 1 verront la probabilité d'occurrence diminuée quand leur valeur diminue. Ainsi notre équation du modèle sera :

$$\pi = \frac{1}{1 + e^{C(X)}}$$

Avec

$$C(X) = 12,2562064507169 - 8,07786521906383E - 02 \times KINX + 2,05684820556344 \times LIFT - 1,9587614588993 \times LFTV$$

Le test statistique du Test de Hosmer-Lemeshow effectué par XLSTAT montre que la p-value = 0.18 supérieure au 5% de risque.

de \ Vers	0	1	Total	% correct
0	641	17	658	97,42%
1	98	31	129	24,03%
Total	739	48	787	85,39%

Tableau 7. 8– Matrice de confusion JJA

Le taux de succès est 85,39% avec une spécificité de 97,42% et une sensibilité de 24,03%. Parmi les 658 cas d'absence, 641 cas ont été bien prédits, mais seulement 31 cas pour les 129 cas de présence d'orage. En comparaison avec la période hivernale, on peut dire que les absences d'orage sont mieux prévues que pendant l'hiver, inversement les occurrences sont mal prédites par notre modèle.

Figure 7. 2–la courbe ROC JJA

L'aire sous la courbe (AUC) est égale à 0,829 d'où les tests effectués ci-dessous sont très fiables.

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE

Conclusion générale et Perspective

Les orages comme nous avons pu le voir au cours de cette étude sont générés par des conditions atmosphériques bien spécifiques, ainsi que par des phénomènes plus locaux.

L'étude des liens entre la situation synoptique responsable de l'activité orageuse et les grands types de temps par des relations statistiques, a permis de distinguer deux catégories de types de temps. Certains semblent majoritairement influencés par les conditions atmosphériques de grande échelle particulièrement les orages observés au cours de la saison hivernale. Alors que d'autres, semblent ne pas être déclenchés en priorité par les grands types de temps connus, mais principalement par des conditions locales et une topographie bien spécifique des lieux, ceci est particulièrement vrai pour la saison estivale.

L'étude des conditions atmosphériques associées aux orages semble démontrer que les conditions atmosphériques responsables sont en partie soumis aux circulations de grande échelle mais surtout conditionnés par des phénomènes internes à la Méditerranée occidentale du fait de la différence de corrélation observée entre la classe 1 et 3 de la saison hivernale. Nous avons vu l'influence de la cellule dépressionnaire interne à la Méditerranée occidentale, couplée à des axes de hautes pressions centrées sur le proche Atlantique aussi bien en surface qu'en altitude, qui associées entre elles, protègent le bassin des flux de l'océan Atlantique et génèrent des flux interne à la Méditerranée. Cependant il est dommage de ne pas avoir pu étudier faute de temps les flux d'humidité en basses couches, qui auraient pu apporter une meilleure compréhension du phénomène, nous avons uniquement repéré des taux d'humidité moyens en moyenne troposphère. Un autre phénomène qui semble, en Méditerranée avoir un impact serait la topographie. Effectivement selon plusieurs auteurs tels que **Maheras, Romero, Tolika, etc.**, les reliefs semblent être responsables et amplifient certaines activités orageuses.

Sur le plan physique ; nous avons donc étudié d'une façon la plus objective possible, sur un échantillon de petite taille, les distributions d'un certain nombre d'indices d'instabilité calculés à partir du radiosondage de 12 h UTC afin de proposer une sélection de ces indices d'après leur informativité sur l'occurrence d'orage au cours de l'après-midi. Les seuils ainsi

proposés peuvent construire une base physique à partir de laquelle on constitue un outil pratique pour les prévisionnistes, même si les besoins de la prévision opérationnelle portent souvent sur des échéances plus longues que celles évoquées dans notre cas et nécessitent plus d'investissement. L'étude de l'objectivité des indices retenus montre que les indices calculés à partir des seules données de 12 h UTC présentent beaucoup d'informativités différentes ce qui peut provoquer une perte de diagnostic entre indice et occurrence d'orage, qui est originale.

Un comportement physique des indices assez différent entre les saisons ainsi qu'entre les méthodes statistiques d'analyse adaptées. Il paraît que SHOW (indice de Showalter) et TOTL (indice Total Total) emportent l'information physique au cours de la saison hivernale avec un taux de succès de 87,07% à travers l'application de la régression logistique alors que l'indice K, les indices de soulèvement LIFT et LIFV sont plutôt représentatifs de la manifestation orageuse observée au cours de la saison estivale contrairement aux autres indices qui ont montré une limite de leur reconnaissance de l'activité orageuse.; le taux de réussite estimé est de l'ordre de 85,39%.

En seconde étape ; l'application de la méthode statistique dite « Classifieur Bayésien Naïf » montre des résultats moins satisfaisants que ceux dictés par la régression logistique, ceci est vrai pour les deux saisons examinées même si les résultats statistiques sont plus meilleurs autour de la saison hivernale que la saison estivale.

La définition de l'occurrence d'orage utilisée ici ne renseigne pas directement sur les phénomènes associés à l'orage (rafales et précipitations) et les conditions de l'étude ne couvrent pas le contexte de la prévision réalisée le matin pour la journée qui suit. L'étude peut néanmoins fournir un cadre pour l'utilisation pratique de ces indices.

Les perspectives envisageables pour prolonger cette étude sont multiples : validation d'indices déduits de sondages prévus, mise en relation entre indices et précipitations, et enfin prise en compte de facteurs prédictifs importants, tels que le soulèvement et l'apport d'humidité par convergence de basses couches. Il faut noter que cette étude quoique incomplète, réussit à montrer quelques orientations à suivre lors de prochaines études en méditerranée occidentale. L'étude d'autres facteurs rentrant dans la dynamique orageuse aurait permis une meilleure compréhension des phénomènes, notamment par l'utilisation d'outils statistiques plus complets.

Cependant il faut savoir qu'au cours de cette étude, il a été nécessaire de refaire à zéro tout le travail, en raison d'erreurs, de disponibilité des données et d'apports de nouvelles informations. Mais malgré cela, le résultat a permis d'aboutir à un travail présentant des hypothèses et des explications sur le fonctionnement des orages sur le bassin Méditerranéen occidental.

L'étude de la prévision des orages sur des modèles numériques n'ayant pu être réalisée au cours de ce travail, l'ampute d'une partie de ses résultats escomptés. Mais à défaut d'avoir pu être réalisé, ce travail montre la possibilité de comprendre les développements orageux à partir des données de la pression réduite au niveau de la mer (P_{mer}) et par la même occasion la possibilité de pouvoir prévoir ces phénomènes en s'appuyant essentiellement sur les données P_{mer} .

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

✓ Paragraphes importés

[1] Malardel 2009 chap. 20.1 Page 489

[2] Thèse de doctorat 2014 blaise pascal page 38

[3] Mémoire 2006 : Contribution à l'étude de la convection sur Algérie page 9

[4] Pédelaborde Pierre, Delannoy Henry. Article: Recherches sur les types de temps et le mécanisme des pluies en Algérie. In: Annales de Géographie, t. 67, n°361, 1958. pp. 216-244.

[5] Malardel 2009 chap. 20.1 page 514

✓ Sites internet consultés

<http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/153155-perturbation-atmosphérique>

<http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire>

<https://www.forums.meteobelgium.be/index.php?/topic/15854-orages-principes-et-dynamique-des-syst%C3%A8mes-convectifs/>

www.meteo45.com/types_d_orages.html

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Orage>

Help. XLSTAT.com

✓ Livre

Fondamentaux de météorologie (Sylvie Malardel)

Météorologie tropical des Alizés au cyclone Tome 1 et 2 (Florent Beucher)

Concepts et méthodes pour les météorologistes Tome1 (Christophe Calas)

✓ Mémoire de fin d'étude IHFR

Mr K. Daoud ; Orages forts à Alger, 1979.

Mr Dramé Diakaria; genèse et évolution des perturbations sur le Mali, 1996.

Mlle Hocine Souhila; Contributions à l'étude de la convection sur Algérie, 2006.

Mr Abdel-Lathif Ahmat Younous & Mahamat Halawa Djamal Hissein Efficacité des schémas a flux de masse dans la paramétrisation de la convection, **2010**.

✓ **Thèse et Publication scientifique**

Thomas Oudar. Réponse de la circulation atmosphérique aux forçages anthropiques : des modes annulaires aux dépressions synoptiques. Thèse de Doctorat en Physique de l'atmosphère, l'Université Toulouse III – Paul Sabatier, **2016**.

Drigeard Elise. Microphysique glacée des systèmes convectifs observés dans le cadre de Megha-Tropique en Afrique de l'Ouest : comparaison des mesures aéroportées avec des radars sol et un modèle numérique. Thèse de Doctorat en physique de l'atmosphère, Université Clermont II-Blaise Pascal, **2014**.

Claire Revillet. Cycle de vie des lignes de grains. Bilans d'eau et d'énergie. Thèse de Doctorat de l'université de Versailles St Quentin en Yvelines, **2009**.

Joël Arnault. Evolution cyclogénétique des perturbations convectives de l'Afrique de l'Ouest et de l'Atlantique tropical. Thèse de Doctorat en Physique de l'atmosphère, l'Université Toulouse III – Paul Sabatier, **2009**.

Stephanie Leroux. Dynamique des ondes d'est africaines: origine, propagation et interaction avec leur environnement. Thèse de Doctorat Océan, Atmosphère. Université Joseph-Fourier - Grenoble I, **2009**.

Amadou Gaye, Alain Viltard et Pierre De Félice. Article scientifique: Lignes de grains et pluies en Afrique de l'Ouest : part des lignes de grains à la pluie totale des étés 1986 et 1987, **2005**.

Amadou Thierno GAYE. Caractéristiques dynamiques et pluviosité des lignes de grains en Afrique de l'Ouest. Thèse de Doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté des sciences et techniques, **2002**.

David Dumas, Pierre Mahieu, Emmanuel Wesolek. Déterminer l'intensité des orages en vue de leur classification et de leur étude climatologique, **2013**.

Pédélaborde Pierre, Delannoy Henry. Article: Recherches sur les types de temps et le mécanisme des pluies en Algérie. In: *Annales de Géographie*, t. 67, n°361, 1958. pp. 216-244.

Clerget Marcel. Article : Les types de temps en Méditerranée. In: *Annales de Géographie*, t. 46, n°261, 1937. pp. 225-246.

Liste des acronymes

Beucher 2010 : Livre Météorologie tropical des Alizés au cyclone Tome 1 et 2 (**Florent Beucher**)

CAPE ou EPCD : Convective Avalable Potentiel Energy ou l'Energie Potentielle Convective Disponible.

Cb : Cumulonimbus

CD : Courant de Densité

CIN : Convective Inhibition.

CISK : Convective Instability Second Kind

CLA : Couche Limite Atmosphérique.

DCAPE : Downdraft Convective Avalable Potentiel Energy, indice de subsidence.

EL : Equilibrium Level, Niveau d'Equilibre Thermique

ERA40 : ECMWF Re-analysis of the global atmosphere and surface conditions for 45 years, Ré-Analyses du CEPMMT sur la période 1957-2002.

IHFR : Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches.

LFC : Niveau de Convection Libre.

Malardel 2009 : Livre, Fondamentaux de météorologie (**Sylvie Malardel**)

MCC : Mesoscale Convective Complex.

NCEP/NCAR : National Centers for Environmental Prediction.

OC : Onde Courte.

OCS : Organized Complex Systems.

OMM/WMO : Organisation Météorologique Mondial / World Meteorological Organisation.

Pmer : Pression réduite au niveau de la mer.

PNT : Prévision Numérique du Temps.

SCM ou MCS : Système Convectif de Méso-échelle ou Mesoscale Convectives Systems.

SST : Sea Surface Temperature, Température de Surface de la Mer.

TOGA: Tropical Ocean Global Atmosphere.

TS: Orage

WISHE: Wind Induced Surface Heat Exchange

ZCIT : Zone de Convergence InterTropical

Liste des Figures

Figure 1. 1 –Principe de la convection atmosphérique d’après le théorème de sandström. (source: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrvrpy4a76goo_8npekf24a7zjgrqph8w0xvbityqxzfbckwcuw).	8
Figure 1. 2 –Sondage de Trappes, le 30/05/99 à 00 tu. la surface proportionnelle à la CIN est en jaune et la surface proportionnelle à la Cape est en rouge. (source : [Malardel 2010 pages 487]).	12
Figure 1. 3 – Photo satellite de deux mcs sur le Mali, occasionnant d’importantes précipitations jusqu’à inonder la capital (Bamako) à la date du 07 août 2017.....	14
Figure 1. 4 –Schémas conceptuel des deux branches nordique et austral de la cellule de Hadley. (source: http://imeteo.be/wp-content/uploads/2017/06/cellule-de-hadley.jpg)	17
Figure 1. 5 –Circulation de walker dans un plan équatorial vertical pour une année dite « normale » (par opposition à une année de type el niño) dans l’hémisphère sud. d’après [Newell (1979)]. ...	18
Figure 1. 6 – Illustration de la formation typique à un orage orographique.....	21
Figure 1. 7 –Schématisation du cycle de vie d’un orage unicellulaire. (source: http://apehf.canalblog.com/images/cumbsche-ma.jpg).....	23
Figure1. 8 –Schema D’un orage multicellulaire classique mature d’après [department of earth and climate science-san francisco state university].....	24
Figure 1. 9 – Un orage super cellulaire en phase mature. (source : http://oups44300.free.fr/tornades/images/supercellule.png).....	25
Figure 3. 1 – Emagramme. La vitesse du vent et sa direction sont données par les traits rouges, la courbe d’état (température) est représentée par la courbe noire. La courbe bleue représente la température du thermomètre mouillé, les croix représentent la température du point de rosée et les ronds indiquent les niveaux de condensation. Les deux lignes verticales noires sur la gauche donnent une indication sur la stabilité de l’atmosphère.....	37
Figure 3.2 – Exemple d’hodographe d’orage unicellulaire. D’après [E.A.O.COMET Convective Storm, 1996].	49
Figure 3. 3 –Interprétation physique de l’hélicité (sources : Wikipédia).....	53
Figure 4 1 –Zone géographique représentant les régions centre de l’Algérie. (Source: DARA&MAIGA).....	60
Figure 4 2 – Résolution horizontale de la grille gaussienne réduite N80 des ERA40 pour l’hémisphère Nord.....	62
Figure 7. 1 –la courbe ROC DJF	130
Figure 7. 1 –la courbe ROC DJF	132

Liste des Tableaux

Tableau 6. 1— Des corrélations à partir des données d’anomalies, entre les types de temps et composite orage pour la période DJF.....	113
Tableau 6. 2— Des corrélations à partir des données d’anomalies, entre les types de temps et composite orage pour la période JJA.....	120
Tableau 7. 1—Matrice de confusion (Echantillon d'apprentissage DJF)	125
Tableau 7. 2—Matrice de confusion (Erreur Leave-one-out DJF)	125
Tableau 7. 3—Matrice de confusion (Echantillon d'apprentissage JJA).....	125
Tableau 7. 4—Matrice de confusion (Erreur Leave-one-out JJA)	125
Tableau 7. 5 — Paramètres du modèle DJF	129
Tableau 7. 6— Matrice de confusion DJF.....	130
Tableau 7. 7- Paramètres du modèle JJA.....	131
Tableau 7. 8— Matrice de confusion JJA	132